

ARCHIVES INTERNATIONALES|AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

ARCHIVES INTERNATIONALES
AFRIQUE CENTRALE
Vol. 2 N° 5 Octobre 2025

- REVUE -
ARCHIVES
INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 2 N° 5 Octobre 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

Tome 2 : Sciences Sociales / Sciences Humaines 1

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 2 n° 5 Octobre 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELENGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Tome 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 1

MAISON D'ÉDITION

La revue Archives Internationales édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juillet 2025

Acceptation et retour d'expertise : 15 Septembre 2025

Retour des corrigés : 30 Septembre 2025

Parution : Fin Octobre 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : AGBETIAFA Casimir
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDA NKOUSSOU Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Nguabi
OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II
GORON Amina, Université de Maroua
FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang
ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala
ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda
BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa
ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda
H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon
ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

PHENOMENE DU « COUPE-DECALE » ET DELINQUANCE JUVENILE CHEZ DES ADOLESCENTS DESCOLARISES DE LA COMMUNE DE YOPOUGON.....12

Acho Apie Monique

LA BIOLOGIE NOUS A TOUT DONNÉ, LE RESTE NOUS INCOMBE : LA PROBLÉMATIQUE DU DON DE SANG EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE.....36

Adon Lucas KOUASSI &

Dje Kouadio Pierre OFFA

TIME MANAGEMENT AND FEMALE LEADERSHIP: ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF EMPOWERMENT AMONG WOMEN FARMERS IN AGROECOLOGICAL ZONES 2 AND 3 IN BENIN.....59

EZIN Obossou Hypolite &

ONIBON DOUBOGAN Obo Yvette

MUTATIONS DES ESCARMOUCHES EN RIXES DANS LES INTERCOMMUNAUTES KIM CONTEMPORAIN:DES CONFLITS AUTOUR DES RESSOURCES NATURELLES, AUX CONFLITS DE LEADERSHIP ADMINISTRATIF.....85

Gane Madda Azaria

REGARDS PSYCHOSOCIOLOGIQUES SUR LA FRAUDE AUX EXAMENS CHEZ LES ÉLÈVES DU DISTRICT D'ABIDJAN.....110

Ignace Yéby N CHO &

Étienne Marcel KOUDOU

REPRESENTATION CULTURELLE DE LA MORT ET TRAVAIL DE DEUIL AU TOGO.....129

Kossi B. Kounou &

Ayoko A. Dogbe Foli

LES FONCTIONNAIRES ROYAUX FACE À LA SAUVEGARDE
DES REVENUS DES ROIS LAGIDES.....159

**Nahouo Youssouf COULIBALY &
Fulgence Thierry YAPI**

MODELISATION DES BESOINS EN ASSAINISSEMENT
SECURISE ET DEFIS DE LA GESTION DURABLE DES EAUX
USEES DOMESTIQUES DANS LA COMMUNE DE RUFISQUE
NORD.....187

**SECK Ibrahima
HANE Malick &
WADE Cheikh Samba**

LA CHANSON « NATIONALITE » EXTRAITE DE L'ALBUM
COURS D'HISTOIRE DE TIKEN JAH FAKOLY ANALYSEE AU
PRISME DE LA RECHERCHE SUR LE PEUPLEMENT DE LA
COTE D'IVOIRE.....219

**Yalamoussa COULIBALY
Yéfounnigui Marie-Laure SORO**

LISTE DES AUTEURS

Acho Apie Monique, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, achomonique@gmail.com

Adon Lucas KOUASSI & Dje Kouadio Pierre OFFA, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire, kouassiadon2016@gmail.com & offapierre@gmail.com

EZIN Obossou Hypolite & ONIBON DOUBOGAN Obo Yvette, University of Parakou, Benin, ezinobossouhypolite@yahoo.fr & yvette.onibon@gmail.com

Gane Madda Azaria, ganmadaz@gmail.com

Ignace Yéby N CHO & Étienne Marcel KOUDOU, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) & École Normale Supérieure (ENS), Côte d'Ivoire, nchoignace3@gmail.com & mekmarcel2000@yahoo.fr

Kossi B. Kounou & Ayoko A. Dogbe Foli, Université de Lomé, Togo & Institut Catholique de Toulouse, France, benkounou@hotmail.fr & ayokoakouavi.dogbe-foli@ict-toulouse.fr

Nahouo Youssouf COULIBALY & Fulgence Thierry YAPI, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (UJLoG) & Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire, coulibalynahouo5803@gmail.com & thierryapif@gmail.com

SECK Ibrahima, HANE Malick & WADE Cheikh Samba, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, seckibou148@gmail.com & hanemalick17@gmail.com

Yalamoussa COULIBALY & Yéfoundnigui Marie-Laure SORO, Université Alassane Ouattara & Université Péléforo Gon Coulibaly,

Côte d'Ivoire, coulibalyalamoussaa@gmail.com
sylauremarie@gmail.com

&

Vol 2N° 5 – Octobre 2025

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES – CCA CONGO

PHENOMENE DU « COUPE-DECALE » ET DELINQUANCE JUVENILE CHEZ DES ADOLESCENTS DESCOLARISES DE LA COMMUNE DE YOPOUGON

Acho Apie Monique

UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny

achomonique@gmail.com

Résumé

Le phénomène du « Coupé décalé » apparu dans les années 2000 a donné lieu à des faits culturels (musique et danse urbaine, boucan, mode vestimentaire et designer) mais également à des faits criminels (cybercriminalité, fétichisme, vol, braquage, meurtre et homicide, etc.). Notre objectif vise à connaître les motivations de la violence chez des adolescents déscolarisés impliqués dans le concept du « coupé décalé ». A cet effet, 20 adolescents déscolarisés de 13 à 18 ans de la commune de Yopougon ont été sélectionnés. Les résultats du guide d'entretien ont montré que les adolescents commettent des crimes divers qui vont jusqu'aux crimes rituels dont le leitmotiv demeure l'hédonisme et/ou le culte du prestige. On pourrait donc affirmer, sans risque de se tromper, que le regain de violence ces dernières années découle de l'apprentissage par les adolescents des nouvelles valeurs et modèles basés sur le matérialisme et l'hédonisme véhiculés par les membres du genre musical ivoirien « coupé décalé ».

Mots clés : *coupé décalé, adolescents déscolarisés, délinquance, prestige, hédonisme*

Abstract

The "Coupé décalé" phenomenon, which emerged in the 2000s, has given rise to cultural events (urban music and dance, noise, clothing and designer fashion) as well as criminal events (cybercrime, fetishism, theft, robbery, murder, and homicide, etc.).

Our objective is to understand the motivations for violence among out-of-school adolescents involved in the "coupé décalé" concept. To this end, 20 out-of-school adolescents aged 13 to 18 from the commune of Yopougon were selected. The results of the interview guide showed that adolescents commit

a variety of crimes, including ritual crimes, whose leitmotif remains hedonism and/or the cult of prestige. It could therefore be said, without fear of being wrong, that the resurgence of violence in recent years stems from adolescents learning new values and models based on materialism and hedonism conveyed by members of the Ivorian musical genre "coupé décalé".

Keywords : *coupé décalé, adolescents, delinquency, prestige, hedonism*

Introduction

Ces dernières décennies, nous observons un regain de violence partout dans le monde entier. En Afrique particulièrement, ces violences ont connu une rapide évolution avec des formes nouvelles encore mal connues : la cybercriminalité, les attentats à la bombe (Kamikazes), etc. Si en Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas encore les attaques à la bombe, le phénomène des « microbes » trouble le sommeil des ivoiriens. Pourtant, ce phénomène n'est qu'une infime partie des problèmes de sécurité que le pays connaît avec le phénomène des « coupeurs de route », d'enlèvements d'enfants, des homicides aux fins de sacrifices humains, des braquages à main armée, etc. Même les institutions sous-régionales en font les frais. On se souvient encore de l'attaque de la BCEAO (en 2006). Cette information a fait le tour du monde et a conduit à élever le niveau d'indice d'insécurité en Côte d'Ivoire classant ainsi le pays parmi les pays les moins fréquentables. Toutes les régions, toutes les villes ivoiriennes semblent marquer, à divers degrés, par la violence et la délinquance avec une ampleur beaucoup plus grande dans les centres urbains. On fait, cependant, le constat que ces violences ont lieu dans un contexte bien particulier : le « travaillement » Kolé (2021). Ce mouvement divulgue des messages hédonistes et des modèles de comportements qui consistent à octroyer des coupures de billets de banque à une personne ou à un artiste pour l'encourager (le travaillement). Le « travaillement » fait partir des vocables associés au concept du « coupé-décalé » apparu en Côte d'Ivoire

en 2003. Les premiers pas de danse du style musical « décalé-coupé » ont été créés depuis les boîtes de nuits parisiennes au cours de l'année 2000 par des jeunes ivoiriens dont les figures de proue sont les membres de « la jet set » (Goran, 2011). Il s'agit de jeunes snobs aimant bien s'amuser et aimant faire parler d'eux partout où ils se retrouvent. Ils se font appeler des « boucantiers ». Les terminologies de « coupé-décalé » et du « travaillement » tiré de l'argot populaire d'Abidjan où "couper" signifie "escroquer" et "décaler", "s'en aller" (Le Seigneur, 2013 ; N'guessan, 2018) ont été soutenues et entretenues par les médias des années 2000 à ce jour.

Les phénomènes du coupé-décalé et du travaillement n'ont-ils pas influencé le regain de violence ? Autrement dit, la recherche de prestige n'explique-t-elle pas le comportement délinquant des adolescents ? Les chercheurs, qui se sont penché sur le problème de la délinquance juvénile, ont été très actifs dans l'identification des facteurs à la base de cette délinquance. Les recherches ont porté sur des questions spécifiques, comme l'influence des facteurs individuels, familiaux et sociaux.

Au plan des facteurs individuels, la consommation de drogues a été considérée comme un facteur lié à la conduite délinquante (Brochu, 2002 ; Acho, 2013). Acho (2013) mentionne que la perpétration des délits s'accompagne de consommation d'alcool, établissant une relation de cause à effet. La maîtrise de soi (self-control) est un autre facteur personnel qui a été associé à la délinquance. Les auteurs soutiennent que l'impulsivité associée à un faible contrôle de soi nuit à la construction d'un lien durable entre les adolescents et la société ; ce qui peut les amener vers la déviance et la délinquance.

La question de l'école et du travail est centrale car, selon l'enquête réalisée par l'Ontario Federation of Indian Friendship Centres (OFIFC) en 2008, lorsque les jeunes sont exclus de l'école, ils peuvent se tourner vers la violence. Les recherches effectuées par Katsiyannis et al. (2008) vont dans le même sens,

car selon eux la délinquance est hautement corrélée avec un faible niveau de réussite scolaire. Dans son enquête auprès des jeunes, OFIFC (2008) découvre que les jeunes sont poussés vers la violence à cause de l'ennui et de l'oisiveté. Cette étude met en évidence non seulement le problème d'emploi mais aussi l'absence de loisirs pour occuper sainement les jeunes.

Les facteurs familiaux dans l'explication des conduites délictueuses chez les adolescents ont été relevés par Rizzi (2007) ; Born et Glowacz (2014) qui ont expliqué que le niveau socio-économique des parents influence l'adoption de comportements déviants. Même si le revenu se distingue de la « densité du ménage », celle-ci peut, parfois, servir comme un indicateur de la pauvreté. Dans ce sens, Sampson et Laub (1993) ont intégré la variable « densité du ménage » dans une étude sur la conduite délinquante. A l'aide d'outils statistiques, ils établissent un lien entre les ménages peuplés et la délinquance chez les jeunes.

Des auteurs ont mis en exergue le déséquilibre du milieu familial dans l'émergence et le développement des conduites délinquantes. Concernant l'impact spécifique de la séparation du couple parental, Aebi (2006) a montré que la famille dissociée a une influence sur la consommation de drogues, mais pas sur les troubles du comportement, en particulier l'activité délinquante. Quant à la condition structurelle, LeBlanc (1994b) trouve que c'est dans les familles monoparentales patricentriques que la délinquance est plus marquée chez les enfants comparativement aux familles monoparentales matricentriques. Roché (2000) et Savignac (2009) ont confirmé que les taux de délinquance étaient plus élevés parmi les jeunes appartenant à une famille avec plusieurs enfants. Dans la même perspective Offord (1982) observe que la délinquance est associée au nombre de garçons dans une fratrie, mais pas au nombre de filles.

Certains auteurs ont interrogé le profil psychologique des parents pour expliquer la délinquance des enfants. Il en ressort

que le profil psychologique des parents (la dépression chez la mère et l'anti socialité chez le père) s'associe et prédit la présence de conduites délinquantes chez l'enfant (Loeber et al, 1993). Mak (1994) a mis en évidence le manque d'attention affectueuse de la mère dans l'émergence du comportement délinquant. Dans le même élan, le rejet parental comme source de disharmonie a été étudié et validé par Conger et al (1994). Des auteurs ont montré une corrélation entre la mauvaise qualité des relations parents-adolescents et la délinquance révélée ou officielle chez les mineurs. Ils s'accordent sur un déficit d'attachement des adolescents délinquants à leurs parents (Towberman, 1994). En outre, le manque de communication constitue l'une des bases de l'effritement des relations parents-enfants. En effet, la communication a été étudiée et validée dans une étude réalisée par Lempers, Clark-Lempers, 1990, Stattin et Kerr, 2000). L'apparition de la délinquance juvénile est particulièrement influencée par l'absence de supervision et de contrôle parental. De plus, les liens entre les pratiques éducatives des parents et la délinquance juvénile ont été parfois établis (Acho, 2018). De ce fait, plus les punitions sont sévères, diversifiées et inconstantes, plus les comportements antisociaux s'intensifient.

En ce qui concerne les facteurs sociaux, il est à noter que si les liens entre adolescents et parents ne sont pas régulièrement établis et forts, les adolescents quittent la cellule familiale pour s'installer dans la rue où ils intègrent souvent des groupes de sous-culture délinquante (consommation de drogues et délinquance acquisitive (Acho, 2013). Weerman et Hoes (2012) et Ouimet (2009) ont mis un accent particulier sur les fréquentations des adolescents dans leurs travaux. Ils ont découvert que pendant la période de l'adolescence, les individus étaient plus influençables par leurs pairs délinquants. Selon ces auteurs, l'influence néfaste des pairs est encore plus marquée

quand ils vivent dans des milieux défavorisés et se constituent en bande Ouattara (2008).

Dans le sciage culturel ivoirien, des jeunes gens déscolarisés s'imprègnent des attitudes et comportements des « brouteurs » pour poser des actes délictueux dans le seul but de paraître ou appartenir au mouvement du coupé décalé. En effet, Ettien (2022) stipule qu'on devient « brouteur » par cooptation ou par apprentissage auprès du voisinage. De ce fait, la fréquentation des milieux de « broutage » par les adolescents déscolarisés et leurs comportements de délinquance se situent dans ce créneau. En effet, ces adolescents ont quitté très tôt l'éducation formelle, souvent par manque de moyen financier des parents. Ils doivent dorénavant, seuls, faire face à leur destin en se prenant en charge ainsi que la famille parfois. Ils apprennent à devenir des adultes. De ce fait, ils se retrouvent dans des environnements fascinés par des spectacles de coupé décalé où chacun doit montrer son pouvoir d'achat selon les normes de ce mouvement. Ils sont donc obligés de s'intégrer par tous les moyens dans les mouvements de la rue et faire comme les autres. Dans leurs travaux, Born et Glowacz (2014) ont découvert que la précarité socio-économique est associée à la déviance des adolescentes. Dans la même perspective, OFIFC (2008) montre que les gens se tournent vers le crime pour survivre. Cusson (1998) soutient que les délinquants invétérés mènent une vie au centre de laquelle la fête et le plaisir occupent une place démesurée. En d'autres termes, les adolescents et jeunes se réfugient dans les activités festives pour fuir la réalité existentielle et s'adapter. On constate que le crime a un double sens. D'une part dans un cadre acquisitif pour répondre à des besoins primaires (à cause du manque de moyen financier) et d'autre part pour se faire plaisir (faire la fête).

Des recherches effectuées par N'guessan en (2018) montrent que le coupé décalé est un genre musical qui fait l'apologie de vices comme l'escroquerie, la frime, le gain d'argent facile et en

même temps du gaspillage d'argent. N'guessan (2018) affirme par ailleurs, que les faiseurs de coupé décalé donnent une image attrayante et séduisante de stars populaires qui ont réussi dans la musique. Ce pouvoir attractif du coupé décalé ne laisse personne indifférente, encore moins des adolescents qui sont en pleine crise d'adolescence. De ce fait, si aucune solution n'est trouvée aux problèmes des adolescents délinquants acteurs du coupé décalé, ils pourront devenir des délinquants chevronnés. En d'autres termes, ces adolescents sensés être la réserve de demain en tant que cadres et travailleurs sociaux deviendront les bourreaux de la société.

Cette étude vise à connaître les motifs qui conduisent les adolescents déscolarisés impliqués dans le style musical coupé décalé à poser des actes délictueux. En d'autres termes, nous envisageons de montrer comment la recherche du prestige (clé de voûte du coupé décalé) joue un rôle déterminant dans l'émergence et le développement de la délinquance chez les adolescents déscolarisés. Pour atteindre cet objectif, nous avons postulé l'hypothèse selon laquelle la recherche du prestige influence significativement la violence urbaine chez les adolescents déscolarisés dans les quartiers défavorisés de la commune de Yopougon.

La théorie de l'association différentielle de Sutherland semble expliquer au mieux, les résultats de nos travaux. Selon cette théorie, les individus apprennent les valeurs, les attitudes, les techniques et même les motifs criminels dans leur interaction avec les autres. Elle est considérée comme une théorie de l'apprentissage de la déviance en ce sens qu'elle met l'accent sur la façon dont les individus apprennent à devenir des criminels. L'intérêt des chercheurs pour la théorie de l'apprentissage réside dans le fait qu'elle s'inscrit dans une approche positiviste, c'est-à-dire qu'elle se concentre sur des actes précis et concrets. Ainsi, les valeurs et les attitudes malveillantes véhiculées par les autres poussent l'individu à passer à l'acte délictueux ou criminel. Il y

a une sorte de transmission culturelle consciente ou inconsciente qui transcende la simple mimique. L'individu commet l'agression non pas par mimétisme, mais par un processus de (re) construction de valeurs à partir de ce qu'il aura observé ou appris dans la société. Selon Sutherland (1934), le « moi » est une construction sociale et l'image de soi est constamment reconstruite, en particulier, lors des interactions avec d'autres personnes. Cette théorie est aussi fondamentale dans l'explication de la récidive puisque les valeurs acquises sont intériorisées pour former la personnalité du délinquant. Des auteurs parlent d'« expérience » en tant que cadre de référence pour décider des actions futures. Cela ne veut pas dire que dans un environnement où des valeurs de délinquance sont prônées, tous ceux qui y vivent deviendront forcément des délinquants. Certaines personnes sont plus prédisposées à la délinquance que d'autres, qui semblent plus résilients. Cet aspect des différences individuelles est largement développé dans les théories biologiques ou psychologiques de la délinquance. Mais, ces théories ne constituent pas l'objet de notre étude. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur celles-ci. L'association différentielle prédit que les individus suivent les traces des personnes qui sont d'un statut social plus élevé. En tant que telle, la théorie de l'association différentielle s'adapte à notre étude.

Methodologie

Cette étude a pour cadre la commune de Yopougon. Le choix de cette commune n'est pas fortuit. Il est guidé par notre volonté d'avoir une population moins composite partageant les mêmes valeurs. La population d'étude se limitera aux enfants délinquants aimant la fête dont l'âge est compris entre 13 et 18 ans. De cet ensemble parent, nous allons extraire notre échantillon. Pour déterminer cet échantillon, nous avons utilisé l'échantillonnage empirique par choix raisonné. Ce choix se

justifie, d'une part, par la nature qualitative (la qualité des participants prime sur la taille) de notre étude, et d'autre part, par l'inexistence d'une base de données fournissant les caractéristiques exhaustives et précises des sujets recherchés. Ainsi, lorsqu'on peut se contenter d'une sous-population seule, sans groupe comparatif, il est possible de constituer un échantillon correct en se rendant dans les lieux où se trouvent les éléments de cette sous-population et en procédant à une sélection des participants (qui remplissent les critères de la population cible) parmi les personnes présentes (Ghiglionne et Matalon, 1978). En somme, notre démarche de sélection des participants a consisté à aller sur les sites supposés abriter les adolescents typiques et à les interroger. Pour ce faire, nous avons sélectionné 20 (vingt) participants âgés de 13 à 18ans et déscolarisés. Ils sont repartis sur 3 (trois) :

- Rue princesse : 10 participants
- Kouté Terminus : 05 participants
- SICOGI : 05 participants

Les trois (03) sous-échantillons ainsi constitués sont composés de participants de sexe masculin parce que les garçons offrent le plus grand contingent.

Technique et instrument de recherche

Etant donné que notre étude est de nature qualitative, alors nous avons recouru au guide d'entretien semi-direct. L'intérêt d'un tel instrument dans cette étude est de permettre aux participants de parler librement et d'aller en profondeur en abordant les problèmes. Il a été utilisé car la recherche du prestige est une motivation profonde de la délinquance des adolescents. Le guide d'entretien s'articule autour de quatre parties : La première partie intitulée « identification » traite de l'identité du participant, c'est-à-dire son âge, le niveau d'étude. Elle permet de savoir si les adolescents que nous avons interrogés respectent les critères de sélection (l'intervalle d'âge,

déscolarisés). La deuxième partie concerne les conditions de vie familiale, c'est-à-dire les conditions liées à l'environnement humain et celles liées à l'environnement physique. Cette partie vise à savoir si les conditions de vie familiale (pauvreté, type de famille, Type d'habitat, etc.) ne donnent pas d'autres significations à la violence des adolescents. La troisième partie de notre instrument permet de comprendre le contexte du « coupé décalé », les délits commis par les adolescents, le mode opératoire utilisé, les causes et les finalités de ces délits.

Analyse de contenu de l'entretien

Dans l'intention de connaître le lien que les adolescents établissent entre les actes délictueux et le coupé décalé, il a été nécessaire d'identifier les opinions, les motivations et les attitudes des adolescents délinquants avec un recours à la méthode d'analyse de contenu. Elle sert à dépasser les évidences, la signification première, l'incertitude à l'aide d'instruments élaborés avec rigueur. Bardin (1986) précise qu'elle est une technique de recherche appropriée dans la description objective, systématique et qualitative du contenu manifeste des communications ayant pour but de les interpréter. Dans le cadre de cette recherche, nous entendons faire une analyse thématique des données consistant à repérer des noyaux de sens composant la communication avec les adolescents et dont la fréquence d'apparition chez les uns et les autres pourra signifier quelque chose. Cette analyse thématique est réalisée à l'aide d'une grille des thèmes élaborés à cet effet.

Presentation et interpretation des resultats

I-Identification des enquêtés

1-1-Age des enquêtés

Tableau de répartition des enquêtés selon la tranche d'âge

• Vari- able	• Caractéristi- ques	• Effe- ctif N	• Pourcen- tage %
• Tran- che d'âge	• 13-14	• 1	• 5
	• 14-15	• 1	• 5
	• 15-16	• 3	• 15
	• 16-17	• 5	• 25
	• 17-18	• 10	• 50
	• Total	• 20	• 100

Source : enquête de terrain

Les adolescents que nous avons rencontrés ont un âge qui oscille entre 13 et 18 ans. Le tableau permet de constater que la plupart des adolescents se trouve dans la tranche d'âge de 16 à 18 ans. A cet âge, ils sont en pleine crise d'adolescence (rébellion face aux parents, intégration de groupe de pairs déviants, imitation de styles et modèles des stars médiatisés...). Cette situation pourrait les conduire à la rue lorsqu'ils ne sont pas bien suivis par les parents.

1-2-Niveau d'étude des enquêtés

Les résultats de l'enquête ont montré que 8 adolescents s'étaient arrêtés au niveau du primaire et 12 adolescents ont franchi le cap du collège. Nous avons décidé de nous intéresser aux adolescents déscolarisés car en Côte d'Ivoire l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. On pourrait se demander ce qui s'est passé pour que les adolescents enquêtés se retrouvent dans des groupes de déviance au lieu d'être à l'école. Le fait d'avoir quitté très tôt l'école pour les moins de 16 ans pose déjà un problème. Des adolescents nous ont confié qu'ils n'ont pas eu la chance d'appartenir à des familles qui valorisent l'école, donc lorsqu'il y a un problème, les parents se désolidarisent ou

ne réagissent favorablement pour le régler. Selon DG (17 ans) : « *ses parents illettrés ne percevaient pas le rôle crucial de l'école pour lui et ses frères* ».

Des adolescents ont expliqué que les problèmes financiers des parents ont été à la base de l'arrêt définitif des cours. Certains adolescents se sont faits exclus de l'école pour insuffisance de moyen de passage en classe supérieure. Un adolescent nous a confié que son école (le collège) était très éloignée de son lieu de résidence et pour faute de moyen financier, il devait parcourir, chaque jour, plusieurs kilomètres en aller et retour. Ce qui entraînait une insuffisance de rendement à l'école et des maladies récurrentes. Par conséquent, il a été obligé d'arrêter les cours.

Toutes ces difficultés rencontrées par les adolescents ont pour corollaire leur présence dans la rue pendant qu'ils sont en pleine crise d'adolescence. Ils se mettent donc à flâner, vagabonder et à s'inscrire dans un style de vie marginal (agresser pour survivre et suivre la mode du coupé-décalé).

II-Conditions de vie familiale

2-1-Environnement familial

2-1-1-Environnement physique

L'environnement physique est marqué par un cadre de vie sans commodité. Les adolescents que nous avons rencontrés pendant cette étude viennent, en majorité des quartiers parfois défavorisés où il n'y a pas d'air de jeu, sans canalisation des eaux fluviales, infrastructures routières et sanitaires.... Dans ces milieux de vie, c'est la débrouillardise qui permet aux populations de survivre car « *Ce sont des endroits oubliés par la mairie et le gouvernement* », selon TK (16 ans).

2-1-2-Environnement humain

- Type d'habitat

Les adolescents et leur famille vivent en majorité dans des maisons en bois. Ce sont des habitats préfabriqués par des menuisiers qui sont généralement installés sur des terrains nus sur lesquels les propriétaires terriens n'ont pas encore décidé de construire. En fait, ce sont des installations anarchiques sans l'accord du propriétaire. Généralement ce sont des maisons d'une pièce qui abrite toute la famille (père, mère et enfants). Cinq (5) enquêtés ont signalé vivre dans des maisons en dur de 2 pièces ou 3 pièces en fonction de la taille de la famille.

-Taille de la famille

La plupart des adolescents viennent de familles de taille élargie (nombreuses) où il y a plus de cinq (5) enfants. En Afrique, la famille nucléaire est traditionnellement grande avec des ménages comptant souvent plus de cinq enfants du fait de la forte tendance à la fécondité et de l'absence de planification familiale. A cette famille nucléaire viennent se greffer parfois d'autres personnes (cousins et cousines, oncles et tantes) qui augmentent la taille de la famille dans des habitations restreintes. Seuls quatre (4) adolescents ont affirmé appartenir à des familles de moins de (cinq) 5 enfants. En outre, les enfants issus de ces familles nombreuses ne bénéficient pas d'avantages (besoins primaires liés à la nourriture adéquate, l'éducation informelle et formelle, cadre de vie décent...) à cause des difficultés économiques des parents. En clair, la taille élevée de la famille engendre la rareté des ressources pour répondre aux besoins primaires dont la nourriture saine et variée, le logement décent, la mobilité sociale des enfants et adolescents. CT (16 ans) : *« chez nous à la maison, les enfants, sommes nombreux, donc, chacun se cherche pour se nourrir et apporter de l'argent à la maison »*. En clair, les enfants assument parfois des responsabilités dévolues aux adultes. DG (17 ans) observe : *« c'est moi qui apporte l'argent du loyer pendant que mes frères assurent les besoins alimentaires de sa famille »*.

2-2-Déclin Familial

Dans le cadre des familles élargies avec peu de moyen de subsistance, il y a généralement un relâchement du contrôle social ; ce qui amplifie parfois les conduites délinquantes des enfants et adolescents sans surveillance. En effet, lorsque les enfants sont nombreux dans les familles, ils échappent au contrôle parental et instaurent une certaine anomie. Cette faiblesse du contrôle parental peut avoir pour conséquence l'implication des enfants et adolescents dans des activités délinquantes pour assouvir leurs besoins.

A l'analyse, l'adoption des comportements délinquants découle d'un apprentissage de nouvelles valeurs, bien ou mal perçues, qui mettent en évidence le déclin de la famille. Au stade de l'adolescence, le « moi » étant en construction ou reconstruction lors de l'interaction avec d'autres personnes, capte aussi vite ces valeurs et attitudes prônées par la société en les intériorisant. Cette situation est observée dans des familles qui n'arrivent plus à jouer leur rôle de contrôle ou à instaurer un environnement adéquat de vie pour les membres. N'ayant donc plus de repère, les adolescents se tournent vers les modèles sociétaux, surtout ceux véhiculé dans les médias sociaux. Selon DG (17 ans) : *« je suis mes propres règles calquées sur les modèles des stars de la musique coupé décalé que je côtoie. C'est moi qui paye la maison, donc c'est à moi de donner des ordres »*. L'indigence des parents donne souvent la primauté aux adolescents d'être les nouveaux chefs de famille. Cette situation les encourage à relever des défis et s'investir dans des activités peu reluisantes.

III- Contexte du coupé décalé et de la délinquance

3-1-Valeurs véhiculées et modèles dans le coupé-décalé (snobisme et hédonisme)

La musique du coupé-décalé et les activités qui gravitent autour s'exercent mieux dans des environnements adaptés : bars

climatisés, restaurants, maquis, cybercafé. Les valeurs véhiculées par la « Jet Set » (groupe à l'origine du coupé-décalé) dominant et exercent depuis longtemps une influence certaine sur la population ivoirienne en général et les adolescents en particulier. Il y a une sorte de transmission de ses valeurs qui sont bien intériorisées par les adolescents. *« Si j'ai de l'argent comme ça, c'est grâce au coupé décalé et je me fais beaucoup d'amis. On passe plusieurs jours dans les bars climatisés. On se déplace toujours en taxi et au quartier, on m'appelle l'homme de la nuit. Tout le monde me connaît en tant qu'un bon boucantier »* (M.G, 17 ans). Il se sent impliqué dans le phénomène du coupé décalé, alors qu'en temps normal, l'interviewé était un enfant très sage et calme. Selon un autre interlocuteur (RT, 17 ans) : *« j'ai passé un mois dans un grand hôtel de la place que j'ai payé à mes frais parce que je voulais me trouver tout seul avec ma chérie. Pour ça, j'ai dépensé plus de 500 0000 Fcfa. Tout le monde le sait dans le quartier »* (A.T, 17 ans). Il a indiqué avoir eu beaucoup d'argent qu'il a arnaqué une femme européenne très âgée. Ce qui intéresse l'adolescent délinquant, ce n'est pas la survie mais le plaisir et le confort. *« De temps en temps, je suis au maquis avec les amis que je soutiens et à qui j'apporte du plaisir. Mais, personne ne peut dire que je suis méchant parce que je paie la nourriture et la boisson pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas mes amis »* (Y.I, 16ans). Selon les enfants, il faut souvent faire l'aumône avec l'argent gagné facilement pour qu'en cas de difficultés, tu sois soutenu. Mais il n'y a pas que cela car la fréquentation des soirées mondaines est liée au « faire parler de soi » d'où une quête permanente chez les adolescents. Ainsi, au cours des soirées dansantes, des adolescents paient les Disc Jockers afin que ceux-ci fassent leurs éloges. Ce système est appelé « Atalakou ». *« J'ai payé des Disc Jockers à plus 50 000 Fcfa pour qu'ils m'annoncent... Quand on parle de moi, je suis content et je fais mieux le travaillement »*, selon (FI, 15 ans). Par

ailleurs, certains adolescents délinquants vont chercher l'admiration par des tenues vestimentaires très couteuses. « *Je n'aime pas aller en boîte, mais j'aime me "saper" comme un bon boucantier* » (AT, 17 ans).

3-2-Délits commis dans le coupé-décalé

Plusieurs actes délictueux (les vols, les agressions, l'anarque...) seront mobilisés par les adolescents. « *Moi, je m'appelle le Saoudien parce que j'ai coupé (arnaqué) un homme à partir de l'internet à hauteur de 2 000 000 f Fcfa...Avec ça, j'assuré les shows pendant deux jours et puis après l'argent est fini et je recommence à aller au cybercafé* » (G.B, 17 ans). Cette vision du « travaillement » et du « coupé décalé » a influencé aussi bien la jeunesse ivoirienne que la jeunesse africaine. Tout le monde veut ressembler à ces « faiseurs » du coupé-décalé et du « travaillement ». Ainsi, partout où l'on se trouve on veut tirer le meilleur profit pour se faire beaucoup d'argent (par des moyens illicites) et « faire le malin ». Certains enfants déscolarisés parfois à l'abri des besoins s'investissent aussi dans les actes de délinquance et de coupé-décalé. Les propos de (DKY, 16 ans) sont très expressifs « *Mon surnom, c'est le banquier. Moi j'agresse pour de l'argent. Ce n'est pas l'individu qui m'intéresse, mais l'argent...J'ai donné l'argent à tous mes amis et ils me respectent ici. Je suis très fort.* ».

Le vol apparaît comme un acte banal, puisque la figure de ressemblance (les membres du coupé décalé) exerce des activités de cybercriminalité pour se faire plaisir.

3-3-Recherche de prestige

Lorsque les adolescents ont arrêté les cours, ils ont dû trouver des activités pouvant leur permettre de subsister. C'est ainsi qu'ils se sont dirigés vers des lieux de forte fréquentation des stars ivoiriennes dans la commune de Yopougon (bars,

restaurants et cybercafés). Ils ont côtoyé toutes sortes de personnes (stars, braqueurs, voleurs, arnaqueurs et cybercriminels...) et c'est dans ces milieux qu'ils ont appris certains comportements propres au phénomène du coupé-décalé. Certains adolescents se transforment en danseurs lors des prestations des artistes du coupé-décalé. *« Tu vois comment les autres font dans le milieu de la rue. Comme on est petit, ils ne nous soupçonnent pas. Donc, on apprend auprès d'eux tous les rouages du métier de broutage dans les cybercafés »* selon CT (16 ans). *« Il faut se battre par tous les moyens pour s'en sortir et faire parler de toi, car les faibles et les sentimentaux n'ont pas leur place dans la rue. Pour cela, on est prêt à agresser ou arnaquer ceux qui ont beaucoup d'argent pour faire le show »* selon PM (17 ans). AS (14 ans) estime que : *« quand on ne parle pas de toi dans le milieu, c'est que tu n'as pas de valeur. C'est-à-dire que tu ne vauds pas un cafard. Les autres t'écrasent »*.

Qu'est-ce qu'on ne ferait pas dans ce milieu pour disposer de grandes fortunes et montrer aux autres sa puissance ? *« J'ai pris 1 000 000 Fcfa chez mes parents. Mes amis et moi, on est allé "showffé" ; je les ai pris en charge. On me respecte ici »* (BNH, 17 ans). Notre interlocuteur appelle l'admiration. Celle-ci ne vise pas à satisfaire les besoins primaires puisque l'adolescent nous a confié qu'il ne manque pas la nourriture à la maison et ne vit pas dans des conditions de vie difficiles : *« Mes parents s'occupent bien de moi. Je ne manque pas la nourriture »* (DKY, 16 ans). Ainsi, ce n'est l'argent qui intéresse, mais l'admiration des amis *« On a volé une femme et on a pris 400 000 Fcfa... Quand on est allé au maquis, c'est vrai que je n'ai pas donné boisson à tout le monde, mais, j'ai "travaillé" sur les danseurs des artistes qui faisaient des prestations ce jour-là »* selon (FL, 16).

L'analyse du discours des participants a permis de sortir la recherche de prestige comme une cause principale et profonde de la délinquance des adolescents déscolarisés. Elle représente à

elle-seul un taux de citation de 95 %. On pourrait donc affirmer, sans risque de se tromper, que le regain de violence ces dernières années découle de l'apprentissage par les adolescents des nouvelles valeurs, notamment les valeurs matérialistes et hédonistes véhiculées par la société. On comprend que la violence est dirigée volontairement contre les personnes dans le seul but de répondre à l'hédonisme et au snobisme des adolescents.

En somme, les valeurs véhiculées dans le coupé décalé sont la recherche de prestige par les actes démesurés qui montrent le boucan, le snobisme et l'hédonisme à travers le travaillement et les offrandes diverses dans les soirées chaudes. Les actes criminels découlent des anarques, des agressions et des vols commis par les adolescents.

Discussion

L'objectif de cette étude vise à connaître les raisons qui conduisent les adolescents déscolarisés impliqués dans le contexte du coupé décalé à la délinquance. Pour ce faire, nous avons interrogé (à l'aide un guide d'entretien semi-direct) 20 adolescents sélectionnés sur la base du choix raisonné dans trois (3) quartiers de la commune de Yopougon. Les propos les plus pertinents ont été retenus pour étayer l'analyse des données. Les enfants se sont retrouvés dans les concepts de coupé décalé parce qu'ils ont quittés très tôt l'école. La plupart des parents sans moyen financier ne pouvant pas faire face aux besoins de leurs adolescents ont abdiqué. Ce qui a entrainé des problèmes de déscolarisation. Les adolescents étant déscolarisés, se retrouvent dans la rue où ils sont confrontés à plusieurs réalités. Dans cette perspective, ils sont influencés par des modèles du coupé décalé (la recherche de prestige, l'hédonisme et le snobisme). Pour arriver à leur fin, les adolescents passent à l'acte délictueux ou criminel dont l'anarque et la cybercriminalité, les vols et

agressions qui leur permettent d'avoir de multiples bénéfiques psychologiques.

Cette enquête a permis de mettre en évidence la recherche du prestige comme un déterminant de l'émergence et du développement de la délinquance chez les adolescents. En effet, pour atteindre l'objectif d'étude, nous avons postulé l'hypothèse selon laquelle la recherche du prestige influence significativement la violence urbaine chez les adolescents déscolarisés dans les quartiers défavorisés de la commune de Yopougon.

Plusieurs travaux ont été effectués sur la délinquance des adolescents. Certains ont mis en évidence le rôle de la famille dans la naissance de cette délinquance (OFIFC, 2008 ; Savignac, 2009) sans aborder les valeurs sociétales ou familiales. Toutefois, ces travaux renforcent le sens de nos résultats lorsque nous avons découvert que l'absence de valeurs et de modèles fondamentaux pendant la période de l'adolescence favorisaient le comportement délinquant. En effet, l'intériorisation des valeurs matérialistes et hédonistes émanant de la société met en exergue la déliquescence de la famille. Le dysfonctionnement et les difficultés au sein de la famille font alors le lit à l'assimilation d'autres valeurs et modèles. En abordant la transmission des valeurs délinquantes, Born et Glowacs (2014) ont montré que la délinquance est vécue dans les familles où les parents sont délinquants. Il est vrai que nous n'avons pas interrogé les valeurs de délinquance véhiculées par les parents, mais on pourrait considérer les valeurs sociétales émanant des adultes comme des valeurs parentales puisque ce sont les adultes qui font la promotion des valeurs. Dans ce sens, les résultats confirment les nôtres. Des études mettent en exergue la pauvreté économique des jeunes et de ses parents dans l'adoption de comportement délictueux (OFIFC, 2008). Nous n'avons pas étudié l'aspect économique de la délinquance, mais il pourrait faire l'objet d'étude par d'autres chercheurs. Il en est de même

de l'échec scolaire étudié par Rizi (2007) et Born et Glowacz (2014).

En soutenant que les délinquants invétérés mènent une vie au centre de laquelle la fête et le plaisir occupent une place démesurée, Cusson (1998) abonde dans le sens de notre problématique. Mais, malgré que nous n'ayons pas travaillé sur les mêmes échantillons, les résultats semblent identiques. Ainsi, pour des raisons de fête et de plaisir, les adolescents commettent des délits et des crimes. La preuve étant faite que la recherche de prestige est une source de motivation, il s'agira de sensibiliser les parents, les politiques et les responsables de médias d'être de bons leaders en présentant de bons modèles de comportements qui peuvent-être modélisés par les adolescents. Face aux problèmes d'échec scolaire et de délinquance, il faut absolument trouver une alternative en développant la mise en apprentissage des adolescents déscolarisés aux métiers artisanaux (mécanique, menuiserie, calligraphie, etc.) et leur prise en charge psychosociale individualisée (sur une longue période) par des spécialistes (psychologues, psychiatres). Cela permettra leur intégration sociale et/ou socioprofessionnelle.

Conclusion

Cette recherche avait pour objectif de connaître les motivations de la violence chez les adolescents déscolarisés influencés par le phénomène du coupé décalé. Pour y parvenir, nous avons mené des enquêtes dans la commune de Yopougon à Abidjan sur un échantillon de 20 adolescents âgés de 13 à 18 ans. Ils ont été interviewés à l'aide un guide d'entretien semi-direct qui a permis de recueillir des informations sur leur implication dans des comportements délictueux en lien avec le coupé décalé. Les résultats ont montré un snobisme marqué chez les adolescents avec un large spectre de recherche de prestige en lien avec l'hédonisme, l'imitation des valeurs et des modèles

comparativement aux informations véhiculées par les initiateurs du coupé décalé. En clair, l'adoption de ces valeurs et modèles découle d'une multitude de faits qui s'enchainent : absence de moyen financier des parents, déscolarisation, influence des pairs et du contexte culturel musical du coupé décalé (une délinquance cachée faite de vol, d'escroquerie, de cybercriminalité...).

Cette étude est une contribution qui met en avant les difficultés des familles à faire face à l'éducation (formelle et informelle) des adolescents dans un contexte social peu favorable à l'émergence de bons comportements. En d'autres termes, nous voulons attirer l'attention sur la nécessité d'accompagner les adolescents et leurs différentes familles à vivre dans de meilleures conditions d'existence, gage d'un développement physique et intellectuel harmonieux.

L'adolescence étant une étape importante du développement de tout être vivant, il serait primordial de montrer des bonnes valeurs et modèles de comportements qui permettent aux enfants et adolescents de modéliser afin de traverser cette étape sans trop de heurts et faciliter leur intégration dans notre société.

Bibliographie

ACHO Apie Monique, 2013. *Consommation de drogues et activités délictueuses chez les enfants et adolescents de la rue à Abidjan*. Thèse Unique de Doctorat, Option : Psychologie Criminelle. Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody

ACHO Apie Monique, 2018, « Styles éducatifs parentaux et délinquance chez des enfants en conflit avec la loi à Abidjan », in *Revue africaine de Criminologie*, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire, N°23, pp. 133-144.

AEBI Marcelo Fernando, 2006. *Comment mesurer la délinquance ?* Armand Colin, Collection, Sociétales, Paris.

- BARDIN Laurence**, 1989. *L'analyse de contenu*, 4^e édition, Presses Universitaires de France, Paris.
- BORN Michel et GLOWACZ Fabienne**, 2014. *Psychologie de la délinquance*, 3^e édition, de Boeck, Paris.
- BROCHU Serge, DA AGRA Candido et COUSINEAU Marie-Marthe**, 2002, « Drugs and crime deviant pathways », Aldershot: Ashgate, London, DOI <https://doi.org/10.4324/9781315257334>
- CONGRER Rand, GE Xiaojia, ELDER Glen, LORENZ Federic and SIMONS Ronald**, 1994, “Economic stress, coercive family process, and developmental problems of adolescents” in *Child development*, N°65, pp. 541-561.
- CUSSON Maurice**, 1998. *Criminologie actuelle*, Presses Universitaires de France, Paris.
- ETTIEN Franck-Stephane Adou**, 2022, « Les brouteurs d’Abidjan : Étude socio-anthropologique d’une sous-culture juvénile déviante », <https://doi.org/10.4000/reset.4038>
- GAWA Frank**, 2014, « Le coupé-décalé en Côte d’Ivoire : Sens et enjeux d’un succès musical », in *African Sociological review*, Vol.2, N°181, pp. 112-126.
- GHIGLIONE Rodolphe et MATALON Benjamin**, 1978. *Les enquêtes sociologiques : théoriques et pratiques*, Armand Colin, Paris.
- GORAN Koffi Modeste Armand**, 2011, « Du zouglou au coupé-décalé : d’une esthétique du contraste à une quête identitaire », In *Revue Sciences du Langage et Communication*, Vol. 2, n°5, *Varia*, pp. 394-409.
- KATSIYANNIS Antonis, RYAN, Joseph, ZHANG, Dalun et SPANN Anastasia**, 2008, “Juvenile delinquency and recidivism: the impact of academic achievement”, in *Reading & Writing Quarterly*, vol 24, N°2, pp.177-196.
- KOLE Mahesse Stephane**, 2021. *Musique populaire urbaine ivoirienne et communication : le Coupé-Décalé comme*

expression d'une sous culture jeune. Thèse de doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

LE BLANC Marc, 1994b, « La délinquance des adolescents », in *Traité des problèmes sociaux Québec*, Institut Québécois de Recherche sur la Culture, pp. 279-300.

LEMPERS Jacques and CLARK-LEMPERS Dania, 1990, "Family economic stress, maternal and paternal support and adolescent distress", in *Journal of adolescent Health, USA, Vol. 13*, pp. 217-229.

LE SEIGNEUR thomas jacques, 2013. *Le swing identitaire du coupé décalé*, Mémoire de master 1 en ethnomusicologie et critique, Université Paris 8 – Vincennes – Saint Denis, UFR arts, philosophie, esthétique, Département de musique

LOEBER Rolf., FARRINGTON David, STOUTHAMER-LOEBER Madga, LAHEY Benjamin, KEENAN Kate AND WHITE Helene, 2002, "Editorial introduction: Three longitudinal studies of children's development in Pittsburgh: the Developmental Trends Study, the Pittsburgh Youth Study, and the Pittsburgh Girls Study" In *Criminal Behaviour and Mental Health*, vol.12, pp 1- 23.

MAK Anita, 1994, "Parental neglect and overprotection as risk factors in delinquency", in *Australian journal of psychology*, vol 46, N 2, pp. 107-111.

N'GUESSAN Kodjo Rodrigue, 2018, « Aspects criminogènes de la musique du couper décaler à Abidjan », In *Revue Internationale des Sciences et technologies de l'Education*, IPNETP, Abidjan, N° 9, pp. 137-151.

OFFORD Donald, 1982, "Abnormal Offenders, Delinquency, and the Criminal Justice System: Current Research in Forensic Psychiatry and Psychology", in *Journal of the royal society medicine*. New York, Wiley, vol.75, N°11, pp. 926–927

ONTARIO FEDERATION OF INDIAN FRIENDSHIP CENTERS, 2008. *Rapport sur les consultations au sujet de la*

violence chez menées auprès des jeunes autochtones en milieu urbain. Rapport.

Ouattara Mohamed, 2008. *Quartier de résidence et délinquance*, Master en droit, option criminologie et sécurité, Université de Lausanne – Suisse.

OUMET Marc, 2009. *Facteurs criminogènes et théories de la délinquance*, Presses de l'université de Laval, Québec.

Rizi Julie, 2007. *Une étude Empirique de la délinquance juvénile au Canada*, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise économique, Université du Québec à Montréal.

ROCHE Sebastian, 2000. *Enquête sur la délinquance auto-déclarée des jeunes*, rapport final, Grenoble, CERAT.

SAMPSON Robert John et LAUB John, 1993. *Crime in the making. Pathway and turning points through the life course*, Harvard University Press, Cambridge.

SAVIGNAC Julie, 2009. *Familles, jeunes et délinquance : portrait des connaissances et programmes de prévention de la délinquance juvénile en milieu familial*. Ottawa, Centre national de prévention du crime, Sécurité publique Canada.

STATTIN Hakan and KERR Margaret, 2000, “Parental monitoring, A reinterpretation, in *Child Development*, Vol. 71, N°4, pp. 1072-1085.

Sutherland Edwin Hardin, 1934, “Principles of criminology”. Philadelphia: Lippincott. In *American Sociological Review*, 1951, Doi :10.2307/2087962

TOWBERMAN Donna, 1994, “Psychosocial antecedents of chronic delinquency”, in *Young victims, young offenders*, vol 21, N°2, p. 151-164.

WEERMAN, Franck and HOEVE Machteld, 2012, “Peers and delinquency among girls and boys: are sex differences in delinquency explained by peer factors?”, in *European Journal of Criminology*, vol 9, N°3, pp. 228-244.

LA BIOLOGIE NOUS A TOUT DONNÉ, LE RESTE NOUS INCOMBE : LA PROBLÉMATIQUE DU DON DE SANG EN CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ SOCIO- ÉCONOMIQUE

Adon Lucas KOUASSI

*Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
Département de Philosophie-Chaire Unesco de Bioéthique,
kouassiadon2016@gmail.com*

&

Dje Kouadio Pierre OFFA

*Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
Département de Philosophie-Chaire Unesco de Bioéthique,
offapierre@gmail.com*

Résumé :

La biologie moderne a révolutionné la médecine en offrant à l'humanité des avancées majeures, notamment les thérapies géniques et la pharmacogénomique, qui offrent des traitements plus précis et personnalisés. Toutefois, malgré ces prouesses, elle reste incapable de fabriquer le sang humain, un élément vital qui ne peut être obtenu que par le geste du don. Cependant, cette philanthropie est souvent soumise aux vulnérabilités socio-économiques. Cette problématique révèle l'urgence de concilier le manque d'approvisionnement en sang dans les contextes les plus fragiles au regard des barrières économiques et culturelles pour favoriser une culture du don. Cette approche montre que, malgré les avancées scientifiques, la solidarité humaine reste essentielle pour garantir la transmission des dons et de répondre à la pénurie de sang dans les centres de santé.

Mots-clés : Biologie- Culturel-Don-économique-Médecine-Sang-Vulnérabilité-

Abstract:

Modern biology has revolutionised medicine by offering to mankind some important protrusion namely the genic therapy and of the pharmacogenomic, that offers some treatment more precise and specific. Nevertheless, in spite of of the protrusion, it remains powerless in the production of human blood, à

vital element which cannot be obtained except through gift. However, that philanthropy is conditioned by socio-economic realities. That problematic reveals the emergency to reconcile the lack of blood supply in the weakest contexts as regards to economic and cultural barriers in order to favor a culture of gift. That approach shows that in spite of the scientific protrusion, human solidarity remains essential to ensure the transmission of gift and to face the shortage of blood in the health care centers.

Keywords: *Biology- cultural- gift-economy- medicine- blood- vulnerability.*

Introduction

La science, en particulier la biologie a considérablement contribué à l'amélioration de notre bien-être en apportant des solutions aux défis sanitaires. Grâce aux progrès scientifiques, de nombreuses maladies ont été combattues, des traitements innovants ont vu le jour et des vies ont été sauvées et continuent d'être sauvées. Cependant, ces avancées, aussi remarquables soient-elles ne suffisent pas à elles seules à garantir l'équilibre sanitaire des populations. Il est essentiel d'y associer des actions solidaires et humaines, telles que le don de sang. Ce dernier joue un rôle vital dans le sauvetage des malades en phase critique, des enfants malades et des femmes enceintes dont la survie dépend souvent de transfusions sanguines.

Sur les 118,5 millions de dons de sang collectés chaque année dans le monde, 40 % le sont dans des pays à revenu élevé où vit 16 % de la population mondiale. Dans les pays à faible revenu, jusqu'à 54 % des transfusions sanguines sont administrées à des enfants de moins de 5 ans, tandis que dans les pays à revenu élevé, le groupe de patients le plus souvent transfusé est celui des plus de 60 ans, qui représente jusqu'à 76 % des transfusions.

(OMS), sécurité transfusionnelle et approvisionnement en sang, juin 2023)

Pourtant, malgré son importance, cette pratique philanthropique fait face à de nombreux obstacles, notamment les vulnérabilités socio-économiques. En effet, la précarité, le manque d'information et certaines croyances culturelles freinent la volonté des donateurs. L'accès au sang bien que son besoin soit universel, reste inégal à travers le monde. Pour garantir à tous des produits sanguins sûrs et de qualité, des dons réguliers sont indispensables. Toutefois, les pénuries de sang sont particulièrement courantes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Au regard des obstacles autour des produits sanguins, comment garantir un approvisionnement suffisant en sang dans les centres de santé ? L'objectif principal qui structure cette rédaction est de faire comprendre que les dons en produit sanguin sont traversés par des vulnérabilités socio-économiques et culturelles. La mise en exergue des approches historiques, comparatives et critiques, nous permettra d'analyser cette question principale et de soutenir l'hypothèse selon laquelle la solidarité communautaire serait indispensable pour la viabilité du don de sang. La vérification de cette hypothèse est fondée sur ces questions suivantes : Quel est l'apport des centres de recherches en biologie dans le processus du don de sang ? Comment dépasser les barrières économiques et culturelles pour favoriser une culture du don de sang ? Comment promouvoir la solidarité et la justice sociale dans l'accessibilité au sang ?

1.Implantation des centres de recherches en biologie

Même si pour Claude Lafon, « la biologie est l'un des moteurs de l'évolution individuelle de chacun autant que celle, collective, de nos sociétés », avec toutes ses innovations, elle reste confrontée à une limite fondamentale : elle ne peut pas créer artificiellement le sang humain, cet élément vital irremplaçable qui demeure exclusivement issu du don volontaire. Comme le rappelle Jean-Claude Kaplan (2007,9),

« le sang n'est pas un produit de synthèse mais une ressource humaine, et c'est pourquoi il doit être soigneusement collecté, analysé et protégé avant d'être transfusé ». Toutefois, si la science ne peut fabriquer du sang, elle a la capacité de sécuriser les dons recueillis grâce à des technologies de pointe qui permettent d'éliminer les poches contaminées et de préserver les patients des infections graves. C'est précisément en ce sens que l'implantation des centres de recherche en biologie, équipés d'appareils de dernière génération, doit devenir une priorité, notamment dans les pays où les systèmes de santé demeurent fragiles et précaires.

Les appareils nécessaires à cette sécurisation des prélèvements sont multiples et indispensables. Les automates d'immuno-hématologie par exemple assurent une détermination rapide et fiable des groupes sanguins, évitant ainsi les erreurs humaines. Les tests d'amplification génomique (NAT) sont aujourd'hui incontournables car ils réduisent le délai de détection des virus tels que le VIH, l'hépatite B et C ou la syphilis. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2017), « ces appareils permettent de réduire considérablement la fenêtre sérologique et, de ce fait, d'améliorer la sécurité transfusionnelle ». À cela s'ajoutent les centrifugeuses modernes pour séparer les composants du sang, les congélateurs ultra-performants pour conserver les produits dans des conditions optimales, et les logiciels de traçabilité qui garantissent un suivi rigoureux de chaque poche, depuis le donneur jusqu'au receveur. Toutefois, les appareils ne suffisent pas : il faut des normes précises et universellement reconnues. L'OMS recommande ainsi le dépistage obligatoire de toutes les poches de sang contre les principales infections transmissibles. Le Conseil de l'Europe, dans son *Guide pour la préparation et l'utilisation des composants sanguins* (2023), insiste sur la standardisation des procédures de collecte, de conservation et de distribution. Les normes ISO permettent à cet effet de garantir la

correspondance des appareils et laboratoires aux exigences de qualité. En Afrique, la Société Africaine de Transfusion Sanguine (SATS) appelle à une harmonisation des règles pour renforcer la sécurité des transfusions sur le continent. Le sang n'est pas une marchandise mais un bien commun, et qu'il doit être géré avec la plus grande rigueur, car il touche à la dignité et à la vie des personnes. La biologie, sans pouvoir créer le sang, devient la garante de son usage sûr et responsable. L'accès à des technologies modernes et le respect de normes internationales doivent permettre aux pays de se doter d'infrastructures appropriées afin de réduire les risques liés à la transfusion et d'assurer un service véritablement humanisant. Il faut reconnaître que sauver par le sang, c'est préserver l'humanité dans ce qu'elle a de plus essentiel : la vie. Dans ces circonstances, nous pouvons considérer la biologie comme la gardienne de la sécurisation des pratique médicales.

1.1.1. La biologie : gardienne de la sécurisation des pratiques médicales

La biologie dans son rôle contemporain, apparaît comme la gardienne de la sécurité des pratiques médicales. Pour André Lidoire (2007,45), le rôle qu'on assigne aux nouvelles technologies, c'est de « réaliser tout ce qui est possible sans limites ». En effet, les découvertes et les innovations biomédicales ne peuvent véritablement contribuer à la santé humaine sans une assise biologique rigoureuse qui garantit la fiabilité des pratiques. En réalité, la biologie constitue la science de référence qui assure la compréhension des mécanismes fondamentaux du vivant et, par-là, la légitimité des interventions médicales. Dans le cadre du prélèvement sanguin, la biologie n'agit pas seulement comme une discipline auxiliaire mais comme une instance de contrôle permettant d'éliminer les risques liés aux contaminations et aux erreurs cliniques.

La collecte et l'utilisation thérapeutique du sang exigent des garanties de sécurité maximales, car le sang est porteur non seulement de vie mais aussi de nombreux agents pathogènes. C'est dans ce sens que Jean Bernard (1993, 21), pionnier de l'hématologie française, affirmait que « la transfusion sanguine est à la fois une thérapeutique et une responsabilité éthique », responsabilité rendue possible par la précision des analyses biologiques. Cette vigilance biologique transforme l'acte médical en une pratique sécurisée, protégeant à la fois le patient et la société.

En outre, la biologie se pose comme le socle qui articule médecine et éthique. Selon René Frydman, (1999, 15) la biologie appliquée en médecine « engage une double obligation : celle de la précision technique et celle de la protection des sujets ». Autrement dit, sans les analyses biologiques, les pratiques médicales pourraient être réduites à des essais incertains, mettant en danger la confiance du public dans la médecine. De ce fait, considérer la biologie comme gardienne des pratiques médicales revient à reconnaître son rôle dans la sécurisation des parcours de soins. Elle ne crée pas la vie mais elle préserve les conditions de son respect à travers la maîtrise des risques infectieux, la validation des protocoles, et la garantie de la traçabilité des actes. Dans cette perspective, la biologie devient une véritable assurance scientifique et morale au cœur de la médecine moderne. Si la biologie est considérée comme la gardienne des pratiques biomédicales serait-il nécessaire d'autoriser l'étude du génome humain ?

1.1.2. L'étude du génome humain

Pour Victorien Kouadio EKPO (2016,114), grâce à la biomédecine contemporaine, désormais, il est possible d'agir sur le comportement de l'humain à travers certaines substances non nocives. Celle-ci « n'altèrent le phylum germinal et ne produisent pas d'effets transmissibles comme les manipulations

généétiques et chimiques qui n'ont pas la même portée ». Promouvoir donc l'étude du génome humain dans le cadre du don et de l'analyse du sang serait donc un avantage pour la recherche scientifique et la thérapeutique. Cependant est-il vraiment nécessaire de faire introduire la génomique dans le processus du don de sang ? Surtout lorsqu'on situe la réflexion en Afrique subsaharienne, traditionnellement le don de sang n'a pas besoin du séquençage du génome humain pour remplir sa fonction humanitaire. Les procédures reposent, d'une part sur le dépistage des maladies infectieuses transmissibles par voie sanguine, comme le VIH ou l'hépatite B, et d'autre part, sur la vérification des compatibilités immunologiques à travers les groupes sanguins. Cela suffit généralement à assurer la sécurité transfusionnelle. L'intervention de la génomique dans ce processus représente donc un pas supplémentaire non des moindres, et qui pourrait paraître de prime abord, superflu ou coûteux. Pourtant, certaines raisons montrent que le recours à la génomique peut devenir nécessaire dans un horizon de progrès médical et capable d'aider à éviter tout risque de sang contaminé. « Depuis l'affaire française très médiatisée du *sang contaminé*, un ensemble de règlementations spécifiques et de procédures ont été établies pour améliorer la sécurité transfusionnelle » (M. Bernasinski, 2015,14).

En Afrique subsaharienne, la diversité génétique des populations, marquée notamment par la prévalence de maladies comme la drépanocytose ou encore les spécificités liées à l'adaptation contre le paludisme, justifie un intérêt sur l'étude des gènes. L'intégration de la génomique dans le don et l'analyse du sang permettrait, par exemple, de réduire les incompatibilités rares non détectées par les typages classiques, d'améliorer la précision des transfusions et de prévenir certaines réactions graves chez les receveurs. De plus, elle ouvrirait la voie à une meilleure compréhension des maladies hématologiques fréquentes dans la région, contribuant ainsi à la recherche

biomédicale locale et à la mise en place d'une médecine plus personnalisée.

Au-delà des aspects médicaux, l'intégration du séquençage génomique dans le domaine transfusionnel revêt aussi une importance stratégique. Elle permettrait à l'Afrique subsaharienne de développer ses propres bases de données génétiques et de réduire sa dépendance scientifique vis-à-vis des pays du Nord. Cette souveraineté dans la gestion du patrimoine génétique serait un atout pour l'avenir, d'autant que les grandes recherches internationales tendent souvent à négliger les spécificités africaines. Cependant, il faut rester prudent. L'accès limité aux infrastructures de pointe, le coût encore élevé du séquençage, le risque d'exclusion sociale lié à une mauvaise interprétation des données génétiques et surtout les questions éthiques autour de la confidentialité constituent de véritables défis. L'usage de la génomique ne doit pas transformer l'individu en simple objet biologique, mais rester au service de sa dignité et de son bien-être.

L'étude du génome humain dans le cadre du don et de l'analyse du sang n'est pas une nécessité absolue aujourd'hui, mais elle représente une perspective prometteuse. Elle pourrait constituer pour l'Afrique un levier décisif de progrès médical et scientifique à condition que les moyens techniques et éthiques accompagnent cette évolution. Elle ne doit donc pas être pensée comme une obligation immédiate, mais comme une orientation à long terme, où le don de sang ne se réduit plus seulement à sauver des vies dans l'urgence. Cette action doit plutôt s'inscrire dans un projet plus large de connaissances et de valorisation du patrimoine génétique africain en intégrant les vulnérabilités socio-économiques dans la dynamique du don de sang.

2. Les vulnérabilités socio-économiques dans la dynamique du don de sang

Une forte convergence des analyses des sociétés contemporaines, malgré leur diversité intrinsèque, est aujourd'hui observable : celle de l'hypothèse d'une modification structurelle de l'être-ensemble et de l'émergence d'un nouveau modèle socioculturel marqué par un individualisme normatif et par une conception de la société exacerbant les dimensions du risque et de la confiance. (M-H Soulet, 2006,6)

Mieux, nous sommes en face d'une observation où la méfiance structure les rapports humains et l'individu est placé au centre des normes. Dans ce contexte, la question du don de sang apparaît comme un révélateur d'une contradiction majeure : d'un côté, il est universellement reconnu comme un acte d'altruisme et de solidarité destiné à sauver des vies ; de l'autre, sa pratique est plongée dans les réalités concrètes des populations fragilisées par la précarité socio-économique. Ce paradoxe met en relief la difficulté qu'ont les sociétés modernes à concilier l'exigence morale de solidarité universelle avec les conditions matérielles qui poussent les individus à se recentrer sur leurs propres besoins. Même s'il est vrai que le sang sauve des vies, toutefois, sa pratique dans des contextes où les populations sont déjà fragilisées par des difficultés socio-économiques majeures soulève une contradiction profonde. Comment demander un effort supplémentaire à des citoyens qui, au quotidien peinent à assurer leurs besoins primaires tels que se nourrir, se soigner ou se vêtir ? L'appel au civisme et à la morale est donc soumis à la réalité de la vulnérabilité sociale. En effet, l'éthique de la santé publique ne peut ignorer le contexte de pauvreté. La véritable liberté humaine réside dans la *capabilité*, c'est-à-dire la possibilité réelle pour tout homme d'avoir accès

aux conditions minimales d'existence dignes. Or, si l'on sollicite des individus économiquement précarisés à donner de leur sang pour le bien commun, alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes accès à une alimentation équilibrée ou à des soins de base, il y a là une asymétrie éthique et politique. Le don de sang ne peut être perçu comme une valeur partagée que si les conditions de justice sociale sont réunies. De plus, Paul Ricœur, dans son analyse de l'éthique de la responsabilité, rappelle que « l'injonction morale ne peut être dissociée de la justice sociale ». En d'autres termes, appeler les citoyens à un devoir civique comme le don de sang n'a de sens que si les gouvernants en retour assument la responsabilité de garantir une répartition équitable des biens et des ressources. Sinon l'appel au sacrifice apparaît non comme une manifestation de solidarité nationale, mais comme une exploitation implicite de la vulnérabilité des plus pauvres. Ainsi, on peut comprendre que la faiblesse de la mobilité pour le don de sang dans certains pays d'Afrique subsaharienne n'est pas simplement due à une absence de volonté mais plutôt au manque de confiance envers des institutions qui n'ont pas su réduire les inégalités socio-économiques.

La solidarité communautaire suppose un minimum d'équilibre social. La responsabilité politique doit nécessairement soutenir la responsabilité individuelle. Si les populations vulnérables ne répondent pas massivement à l'appel au don de sang, ce n'est pas par absence d'humanité, mais parce que la précarité de leur condition rend difficile toute projection dans un devoir civique qui dépasse leur survie immédiate. Les gouvernants devraient d'abord instaurer des mécanismes d'équité sociale pour que le don de sang redevienne ce qu'il devrait toujours être : un acte libre, volontaire et réellement partagé par un égal accès aux soins.

2.2.1. Inégal accès aux soins de santé

L'inégal accès aux soins de santé demeure l'un des principaux obstacles à la promotion du don de sang dans les services sanitaires publics, notamment en Afrique. En effet, un système de santé marqué par des disparités d'accès, où certains citoyens peinent à bénéficier de soins de base, crée un sentiment de méfiance voire de résignation qui fragilise la participation de la population aux initiatives de solidarité sanitaire, telle que le don volontaire de sang. C'est à l'aune de cette réalité que M. Gladys, G. Adrian (2009,74) affirment : « Les systèmes de santé en Afrique souffrent en premier lieu de la pauvreté des budgets étatiques, associé à une sous dotation budgétaire, un manque d'équipements et un manque de personnel formé ». La pratique du don de sang nécessite une volonté politique pour améliorer l'architecture du système de santé tout en renforçant la confiance au sein des populations pour lesquelles les soins sont financés. Or, cette confiance s'érode lorsque les individus constatent que les services de santé ne garantissent pas l'égalité de traitement. Par exemple, la couverture maladie universelle, souvent mise en avant dans le discours politique, reste inachevée et parfois illusoire. De nombreux médicaments essentiels ne sont pas pris en charge, les examens biologiques ou prénataux restent coûteux, et certaines populations rurales sont privées de structures de proximité. Dans un tel contexte, il est difficile de demander à des citoyens, déjà fragilisés par leurs propres difficultés d'accès aux soins, de participer volontairement à un effort collectif de don de sang, sans que cela ne paraisse contradictoire ou injuste.

De plus, l'inégalité sanitaire produit une hiérarchisation implicite des vies. Les plus nantis accèdent à des soins rapides et sécurisés, alors que les plus pauvres, souvent ceux à qui l'on demande de donner sont souvent en face des services saturés, toujours en ruptures de stock de médicaments ou encore à l'absence de suivi médical adéquat. Cette réalité accentue le

sentiment d'exclusion sociale et entrave la mobilisation autour des actions de santé publique. Autrement dit, l'altruisme attendu dans le don de sang ne peut se développer durablement que si la population ressent un bénéfice réciproque symbolisé par l'équité dans l'accès aux soins.

Pour parvenir à un système de santé efficace et solidaire, attaché à une participation volontaire des populations, il est nécessaire de poser les bases d'une véritable égalité et équité sanitaire. Cela implique non seulement une politique publique crédible de couverture maladie universelle, mais aussi une réforme structurelle qui pourrait garantir la prise en charge des examens essentiels notamment biologiques et prénataux. Sans cela, la promotion du don de sang restera entravée par la perception d'un système inéquitable, où l'on exige des citoyens un devoir moral sans leur garantir en retour une justice sociale dans l'accès aux soins. À cela s'ajoute les effets collatéraux des crises politiques comme un impact pour la viabilité du don.

2.2.2. Les effets collatéraux des crises politiques

Les crises politiques, de par leur violence et leurs conséquences multiformes fragilisent profondément le tissu social et sanitaire d'une nation. Elles entraînent souvent des pertes en vies humaines, la destruction d'infrastructures essentielles et l'effondrement des institutions, notamment dans le domaine de la santé. Ce fut le cas de la Côte d'Ivoire traduit par Henry Yebouet (2015,7). « La crise postélectorale a lourdement affecté le quotidien ivoirien. La période d'anomie consécutive aux combats d'Abidjan a entraîné des moments de doute et d'incertitude dont les conséquences sécuritaires seront envisagées à la fois relativement aux personnes et aux biens mais également à leurs incidences sur l'économie nationale ». Dans un tel contexte dominé par les tensions, le don de sang se trouve directement menacé par l'absence de cohésion sociale et par la paralysie des structures médicales. En effet les conflits

politiques plongent les États fragiles dans un cercle vicieux de pauvreté et d'instabilité qui compromet toute initiative collective visant le bien commun. Dans les pays sortant de crise, le manque de confiance envers les institutions et la peur généralisée deviennent des freins à la participation citoyenne dans les actions de solidarité, y compris le don volontaire de sang.

De plus, ces crises engendrent une pression sur les systèmes de santé. La désorganisation des financements publics, la fuite du personnel qualifié et la destruction des centres médicaux entraînent des ruptures de stock en produits sanguins vitaux. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) insiste à plusieurs reprises sur le fait que les conflits armés favorisent la propagation des maladies infectieuses, notamment à travers les violences sexuelles et les déplacements massifs de populations. La vulnérabilité des populations dans un tel contexte met en évidence la nécessité d'une solidarité nationale, mais celle-ci reste paralysée par l'absence de stabilité politique et de justice sociale. L'impact collatéral des crises politiques sur le don de sang est double : d'une part, elles détruisent la confiance et la solidarité indispensables à l'acte volontaire, et d'autre part, elles désorganisent l'appareil sanitaire rendant difficile, voire impossible, la gestion efficace des besoins transfusionnels. C'est pourquoi la résolution rapide des crises politiques par l'instauration d'un climat de paix et de justice demeure une condition indispensable. Elle pourra renforcer les mécanismes de solidarité collective et garantir le droit fondamental à la santé. Comment les facteurs socio-culturels pourraient-elles constituer une barrière à la pratique du don de sang humain ?

3. Les facteurs socio-culturels du don de sang

L'acte de donner son sang est universellement reconnu comme un geste de solidarité, de fraternité et d'amour pour la

vie humaine. Pourtant, il est souvent soumis à des barrières socio-culturelles profondément ancrées dans les mentalités. Dans la tradition chrétienne, Dieu en envoyant Jésus-Christ donner sa vie pour sauver le monde, ne s'est pas arrêté aux considérations de culture, de langue ou de coutume. Il a simplement mis en avant l'amour inconditionnel et même sacrificiel qu'il porte à l'humanité. Ce modèle de don absolu devrait inspirer l'homme dans ses rapports avec son prochain. Car selon (A. Vuillot, 2013,26), « l'amour est un affect qui transporte le corps autant que l'âme de manière inséparable. Ainsi dans l'amour véritable, c'est l'âme d'autrui qui accompagne la joie de notre âme ». Mais en pratique, l'être humain tend à conditionner son soutien et son engagement à travers le prisme de ses croyances religieuses, coutumières ou sociales. C'est précisément ce paradoxe qui explique en partie pourquoi, dans plusieurs sociétés africaines et ailleurs, le don de sang rencontre des résistances. Les facteurs socio-culturels se traduisent par des perceptions parfois négatives autour du sang, considéré comme une substance intime et sacrée. Certaines croyances traditionnelles associent la perte de sang à une perte de vitalité spirituelle, ce qui freine la volonté de donner. De même, certaines pratiques religieuses peuvent influencer les fidèles à refuser le don de sang ou à le limiter uniquement à certains cercles communautaires, alors même que le besoin de sang transcende les frontières identitaires. À suivre l'anthropologue Mary Douglas, les représentations symboliques du corps et des fluides corporels sont fortement régulées par les cultures, ce qui peut expliquer la méfiance à l'égard du prélèvement sanguin. Il nous faut donc une solidarité moderne adaptée pour briser les logiques communautaires dans le cadre du don de sang surtout en contexte de vulnérabilité.

Lorsque des patients en état critique, parfois en phase terminale, nécessitent une transfusion sanguine pour survivre, le refus motivé par la tradition ou la religion constitue un véritable

obstacle à la sauvegarde des vies. Ce blocage révèle que l'altruisme est encore prisonnier de barrières culturelles alors qu'il devrait s'aligner sur l'exemple divin de don total. Le défi consiste donc à promouvoir une pédagogie interculturelle et religieuse qui dépasse les tabous et replace la valeur de la vie humaine au-dessus des considérations identitaires. Car en définitive, donner son sang, c'est non seulement sauver des vies, mais aussi rendre vivant le message universel d'amour et de fraternité que l'humanité a reçu en héritage. La technologie peut-elle nous aider à résoudre ce problème ?

3.3.1. La robotique : un outil essentiel dans la distribution de sang

La robotique, souvent perçue par le grand public comme une science de machines autonomes imitant l'homme. Elle trouve en réalité une utilité bien concrète et humanitaire dans le domaine médical, notamment dans la distribution du sang. À suivre (Schoeman et al. 2021,18), « l'adoption croissante de l'intelligence artificielle en Afrique constitue un phénomène en pleine évolution qui nécessite une compréhension approfondie des dynamiques sociales, économiques et technologique en jeu ». Dans ce sens, la robotique portée vers les enjeux sanitaires, doit être à la portée des populations. Le rôle des robots ne réside pas dans la substitution à la solidarité humaine, mais dans l'optimisation des moyens de transfert et de logistique médicale. Dans ce sens, la robotique devient un outil essentiel pour acheminer rapidement les poches de sang, notamment dans les situations d'urgence où la vie des patients dépend de la célérité de l'intervention.

L'Afrique dispose de plus en plus des moyens technologiques pour révolutionner le système de santé. Le cas de la Côte d'Ivoire est révélateur. Mieux, certains centres de santé expérimentent déjà l'usage de drones pour acheminer le sang des grandes agglomérations vers les localités rurales

enclavées. En permettant d'éviter les embouteillages et les routes impraticables, ces drones représentent une réponse efficace à l'un des défis majeurs de la médecine africaine : la disparité entre les zones urbaines et les zones rurales dans l'accès aux soins. Cette réalité confirme que la robotique n'est pas une fantaisie technologique, mais un prolongement de l'action solidaire des donneurs dont le sang peut désormais être distribué plus vite et à plus grande échelle.

Dans son analyse de la technique, Gilbert Simondon rappelle que l'objet technique ne prend son sens que lorsqu'il s'inscrit dans un réseau de besoins humains. Appliquée au transport du sang, cette pensée montre que le drone robotisé n'est pas une invention isolée, mais une innovation qui s'insère dans la chaîne de la solidarité interhumaine : le don de sang ne s'arrête pas à l'acte de donner, il se poursuit jusqu'à la mise à disposition du receveur. La robotique permet d'assurer cette continuité en réduisant les barrières géographiques et temporelles. Dans cette perspective, l'usage des drones pour le transport du sang illustre une application éthique et responsable de la technologie. Elle ne vise pas à remplacer l'homme, mais à renforcer la capacité de la société à sauver des vies, en particulier dans des contextes où la promptitude est synonyme de survie. L'utilité des robots dans le cadre du transport de sang repose sur leur capacité à transcender les limites physiques et logistiques des systèmes de santé. Grâce à la robotique, la solidarité humaine incarnée par le don de sang trouve un prolongement technologique qui garantit son efficacité et son équité. Ainsi, loin d'être une abstraction futuriste, cette technologie est déjà une réalité en Côte d'Ivoire où désormais l'humanisme et la robotique ouvre la voie à une médecine plus juste et plus accessible. La politique de l'implication des communautés peut-elle promouvoir le don du sang ?

3.3.2 Implication des communautés dans la promotion du don de sang

Au-delà des approches purement technologiques et gouvernementales, la promotion du don de sang nécessite une mobilisation active et durable dans les communautés. En effet, la disponibilité du sang repose non seulement sur les infrastructures et la réglementation, mais surtout sur l'engagement des citoyens eux-mêmes. Les initiatives gouvernementales et les dispositifs technologiques, tels que les applications de suivi des dons ou les centres de transfusion bien équipés, constituent des outils indispensables. Cependant, ils ne peuvent à eux seuls garantir un flux constant et suffisant de sang pour répondre aux besoins des patients dans nos centres de santé. Pour encourager les communautés à s'impliquer à cette action, il est nécessaire de s'appuyer sur l'éducation et la sensibilisation. Mieux, la population doit comprendre que le don de sang est un acte de solidarité capable de sauver des vies et non une simple démarche administrative. À cet égard, l'approche pédagogique et culturelle devient essentielle. Par exemple, organiser des campagnes de sensibilisation dans les écoles, dans les lieux de culte et les associations locales peut contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Mieux, les comportements altruistes peuvent être encouragés par l'exemple et l'influence des pairs. Ainsi, voir des membres respectés de la communauté s'engager au don de sang peut stimuler la participation d'un plus grand nombre de citoyens. « L'approche socio-institutionnelle cherche à ce que les programmes et services publics adaptent leurs interventions aux personnes, aux groupes et aux communautés concernés afin d'en améliorer l'efficacité », Denis Bourque, (2012). Par ailleurs, l'intégration de leaders communautaires et d'influenceurs locaux dans les campagnes de promotion peut créer un effet de contagion positive. Car le capital social et les réseaux de relations jouent un rôle déterminant dans la transmission de

valeur et de comportements collectifs. Les leaders locaux en incarnant les valeurs de solidarité et d'altruisme, peuvent ainsi encourager les citoyens à dépasser les réticences liées à la peur, aux croyances culturelles ou à la méconnaissance des procédures. Il est important de valoriser le don de sang à travers des dispositifs de reconnaissance et de suivi. Les programmes de fidélisation, les certificats de participation ou les événements communautaires célébrant les donateurs permettent non seulement de remercier les participants mais aussi de renforcer le lien social autour d'une cause commune. Cette approche contribue à créer une culture du don durable, où la communauté devient actrice et garante de la santé collective.

Mieux, Les chefs religieux et traditionnels avec les autorités compétentes ont un rôle déterminant à jouer pour favoriser cette pratique, en transcendant les barrières qui divisent les communautés. Leur influence repose sur l'autorité morale et sociale qu'ils exercent sur leurs fidèles ou concitoyens. Premièrement, les chefs religieux peuvent mobiliser les consciences autour de l'idée que le don de sang est un acte universel de bienfaisance, voire d'amour, qui transcende les croyances individuelles. En s'appuyant sur les valeurs symboliques telles que la compassion, la solidarité le respect de la vie, ils peuvent montrer que le don de sang est compatible avec les textes fondamentaux des Religions. Par exemple, dans plusieurs contextes africains, les leaders religieux ont déjà promu des campagnes de santé publique, démontrant que la spiritualité peut s'allier à des objectifs civiques et humanitaires.

Deuxièmement, les chefs traditionnels jouent un rôle similaire mais complémentaire. Leur autorité est souvent fondée sur la transmission des valeurs collectives et la préservation de la cohésion sociale. En appelant les membres de leurs communautés à contribuer au bien-être général par le don de sang, ils permettent de dépasser les différences ethniques ou culturelles. Leurs interventions peuvent notamment inclure

l'organisation de campagnes de don de sang lors des événements communautaires ou des cérémonies traditionnelles, ce qui facilite l'adhésion et crée une dynamique collective.

Enfin, les autorités compétentes qu'il s'agisse des ministères de la santé, des agences nationales de transfusion sanguine ou des collectivités locales peuvent coordonner et institutionnaliser ces initiatives. Elles doivent fournir un cadre sûr, accessible et régulé qui rassure la population sur la qualité et la sécurité des dons. En collaborant avec les leaders religieux et traditionnels, les autorités peuvent créer un cercle vertueux où la confiance vers l'objectif commun de sauver des vies est valorisée. La promotion du don de sang exige une approche inclusive et transversale. Les chefs religieux, traditionnels et les autorités compétentes, en unissant leurs efforts peuvent transformer le don de sang en une pratique valorisée et largement acceptée au service de la santé publique. Tout ceci serait possible et accompli que par la solidarité et la justice sociale.

3.3.3. Solidarité et justice sociale dans l'accessibilité au sang

« La solidarité est orientée vers l'action, elle fait pression sur les institutions pour qu'elles redeviennent justes tout en prônant des changements pour ceux ou celles qui souffrent le plus d'injustice, tout en accompagnant ces personnes » (H-Haker, 2015, 12).

Mieux, la solidarité ne se limite pas à un sentiment abstrait ou à une simple compassion, elle est avant tout une force orientée vers l'action, capable de transformer les institutions et de faire pression pour que celles-ci servent davantage la justice et le bien commun. Dans ce sens, la solidarité ne se contente pas de constater l'injustice, mais elle engage des initiatives concrètes qui accompagnent les plus vulnérables. Car « c'est l'humain dans tout ce qu'il a d'universel qui doit devenir la

véritable entité de valeur à prendre en compte » (C. Lafon, 2008, 121). Cette perspective rejoint directement l'idée selon laquelle l'accessibilité au sang n'est pas une affaire strictement technique ou logistique, mais une question profondément humaine et éthique. En effet, la disponibilité du sang dépend moins de l'efficacité des circuits hospitaliers que de la mobilisation collective, de la générosité et du sens civique des citoyens. Chaque don de sang est un acte de solidarité active qui illustre la mise en œuvre pratique de la justice sociale : il s'agit d'offrir une chance de vie à ceux qui souffrent, sans distinction de statut social, de richesse ou d'origine. Ainsi, donner son sang, c'est incarner cette « pression » pour rappeler que les systèmes de santé ne peuvent fonctionner qu'avec le soutien concret et solidaire des citoyens. Si les communautés intègrent cette valeur de solidarité, nous aurons plus de stocks sanguins, permettant ainsi de répondre aux besoins médicaux urgents. Cependant, la simple collecte de sang ne garantit pas sa distribution équitable. La question centrale devient alors celle de la transparence et de la justice dans l'accès au sang. La transparence implique que chaque étape, depuis le prélèvement jusqu'à la transfusion, soit documentée et accessible à tous les acteurs concernés : services hospitaliers, autorités sanitaires et citoyens. La justice sociale, quant à elle, exige que la distribution tienne compte non seulement de l'urgence médicale mais aussi des critères d'équité, évitant toute discrimination fondée sur la richesse, l'appartenance sociale ou la région géographique. L'objectif est de bâtir un système où la solidarité individuelle se transforme en bien commun accessible à tous, sans privilège ni exclusion.

Pour atteindre un tel objectif, plusieurs stratégies doivent être combinées. D'abord, la mise en pratique d'une politiques publiques très rigoureuses est nécessaire pour mieux encadrer la collecte et la distribution du sang. Ces politiques doivent définir des critères précis d'allocation basés sur la gravité médicale et

l'urgence afin de garantir une équité dans le traitement des patients. Ensuite, la mise en place d'outils numériques et de registres centralisés permettront de suivre les stocks en temps réel pour rendre compte publiquement du suivi et de la distribution des produits sanguins. La disponibilité des poches de sang et leur distribution équitable dépendent autant de la générosité des individus que de la rigueur des systèmes de gouvernance. À suivre (A. Grimaldi, 2011, 2) « la solidarité est une politique d'avenir, il n'y a pas d'avenir sans une politique de solidarité ». La solidarité et la justice sociale ne sont pas des concepts abstraits. Elles se traduisent concrètement par des politiques transparentes autour d'un objectif commun ; sauver des vies. C'est dans ces conditions que nous pouvons garantir un accès universel au sang dans le respect des valeurs éthiques et sociales. Quelles sont donc nos considérations finales au terme de cette étude ?

Conclusion

Comme considération finale, cette étude nous a permis de comprendre que la biologie a doté l'humanité d'outils conceptuels et techniques qui assurent la fiabilité et la sécurisation des pratiques médicales. Toutefois, elle demeure incapable de reproduire le sang humain, ressource vitale et irremplaçable. Ce constat impose à l'homme une responsabilité éthique et humaniste : celle de combler ce vide naturel par l'acte volontaire du don de soi. Ce geste transcendant les appartenances politiques, religieuses et culturelles, constitue l'expression la plus authentique de la solidarité humaine. Si la biologie fournit les garanties techniques et les applications modernes nécessaires à la gestion du sang, c'est à l'homme qu'il revient d'assumer ce rôle premier en donnant de lui-même afin que la science puisse assurer la plénitude du bien-être de l'humanité. Le don de sang revêt une portée sociale. Il consolide

le lien de solidarité entre les individus et rappelle à tous que la santé est un bien commun. C'est un acte de fraternité qui dépasse les clivages sociaux et réhabilite la valeur du don gratuit dans des sociétés souvent marquées par les inégalités. Cette étude a pu justifier que les produits sanguins sont indispensables à la survie des patients, en renforçant la résilience du système de santé face aux urgences. Ainsi, le don de sang est à la fois un devoir moral et la marque de la solidarité communautaire.

Références bibliographiques

BERNASINSKI Michael, 2015, *Les complications de la transfusion sanguine*, Anesth Reanim, 5 pp.157-174.

BOURQUE Denis, 2012, *Intervention communautaire et développement des communautés*, érudit, pp.40-60.

EKPO Kouadio Victorien, 2016, « *Médecine Du Désir : De La Reconnaissance De Soi À L'émergence D'une Identité Remodelée* » in European Scientific Journal, N°14, Vol. 12.

GLADYS Tangadua et ADRIAN Gauci, 2009, *Inégalité dans l'accès aux services de santé pour une sélection de pays d'Afrique*.

HAKER Hille, 2015, *La solidarité et la justice reconsidérées*, journal théologique, pp.13-25.

KAPLAN Jean-Claude, 2007, *Biologie moléculaire et médecine*.

LAFON Claude, 2006, *De la biologie à la bioéthique*, Paris, Ellipses.

OMS, juin 2023, *Sécurité transfusionnelle et approvisionnement en sang*.

SCHOEMAN W, Moore, R. Seedat, Y., and Chen, J.Y.J, 2021, *Artificial intelligence: Is South Africa ready?*

SOULET Marc-Henry, 2006, *Reconsidérer la vulnérabilité*, Cairn-info, pp. 24-29.

TSALA MBANI André Liboire, 2007, *Biotechnologie et nature humaine*, Paris, L'Harmattan.

VUILLOT Alain, 2013, *Amour et totalité dans l'éthique de Spinoza*, pp.157-168.

YEBOUET Henry, 2015, *La Cote d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale : entre sortie de crise politique et défis sécuritaires*, pp.22-32.

TIME MANAGEMENT AND FEMALE LEADERSHIP: ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF EMPOWERMENT AMONG WOMEN FARMERS IN AGROECOLOGICAL ZONES 2 AND 3 IN BENIN

EZIN Obossou Hypolite,

*Doctoral School of Agricultural Sciences and Water (EDSAE),
University of Parakou, Benin, ezinobossouhypolite@yahoo.fr*

ONIBON DOUBOGAN Obo Yvette,

*Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences (FLASH),
University of Parakou, Benin, yvette.onibon@gmail.com*

Abstract

The empowerment of women farmers in northern Benin remains a challenge hampered by social and organizational constraints. This research explores two dimensions of the Women's Empowerment in Agriculture Index (WEAI): leadership and time management. This research aims to understand how power dynamics and time management influence the empowerment of women farmers in agroecological zones 2 and 3 of Benin. Women's "lack of interest" is justified by time constraints and social norms rather than voluntary choices. There is an excessive workload of more than 16 hours per day, between domestic tasks, agricultural work, and family obligations, leaving little room for leisure. These realities call into question the WEAI's ability to capture informal forms of leadership and mechanisms of self-exclusion. This research calls for a reduction in gender inequalities by addressing the time constraints that hinder women's leadership and empowerment.

Keywords: *empowerment, women farmers, leadership, time, WEAI, Benin*

Résumé

L'autonomisation des femmes agricoles au Nord-Bénin demeure un défi entravé par des contraintes sociales et organisationnelles. Cette recherche explore deux dimensions du Women's Empowerment in Agriculture Index (WEAI) : le leadership et la gestion du temps. Cette recherche vise à comprendre comment les dynamiques de pouvoir et gestion du temps influencent l'autonomisation des femmes agricoles des zones agroécologiques 2 et 3 du Bénin. Le « manque d'intérêt » des femmes reflète

se justifie par des contraintes de temps et de normes sociales plutôt que des choix volontaires. Il existe une surcharge de travail dépassant seize heures par jour, entre tâches domestiques, agricoles et obligations familiales, laissant peu de place aux loisirs. Ces réalités questionnent la capacité du WEAI à saisir les formes informelles de leadership et les mécanismes d'auto-exclusion. Cette recherche invite à réduire les inégalités de genre en relevant les contraintes temporelles qui freinent leadership féminin et son autonomisation.

Mots clés : autonomisation, femmes agricoles, leadership, temps, WEAI, Bénin

1. Introduction

The role of women in family farms is attracting growing interest, as evidenced by numerous scientific studies and international reports. According to the FAO (2022, p. 15), women represent about 43% of the global agricultural workforce and play a decisive role in household food security. In sub-Saharan Africa, women contribute nearly 60% of food production, but they continue to face persistent inequalities in access to land, credit, and inputs (IFAD, 2021, p. 32; Doss et al., 2018, p. 4). These constraints limit their decision-making power and, to some extent, their empowerment (Quisumbing & Malapit, 2015, p. 91; Peterman et al., 2019, p. 17). Indeed, analyses conducted in various African contexts show that lack of control over agricultural resources and income perpetuates economic dependence and limits opportunities for empowerment (Meinzen-Dick et al., 2019, p. 24; Johnson et al., 2016, p. 211).

In Benin, women represent nearly 60% of the agricultural workforce (INSAE, 2021, p. 42), but their involvement in decision-making mechanisms and the allocation of intra-family resources remains marginal, often hampered by patriarchal attitudes (Djodji et al., 2020, p. 14). In Borgou and Alibori, studies reveal that their daily workload, between agricultural, domestic, and community activities, averages 12 to

14 hours, which reduces their rest time and their participation in local agricultural bodies (World Bank, 2020, p. 9; INSAE, 2021, p. 75). As Onibon Doubogan (2021, p. 35) also shows, feminist movements in Benin draw on endogenous local knowledge which, although decisive, remains largely invisible in development agendas.

This invisibility translates into an undervaluing of women's work in family farming. Barthez (1984, p. 71) and Rieu (2004, p. 118) have shown that the social space of rural women is polarized between "the home and the field," limiting their access to decision-making arenas. Pourtier (2015, p. 33) and Droz et al. (2014, p. 95) confirm that the availability of male labor directly influences their level of involvement.

Since the 2000s, analytical frameworks for women's empowerment in agriculture have evolved. Initially focused on access to production factors, they now incorporate social, relational, and temporal dimensions that influence capacity to act and productive efficiency (Kabeer, 1999, p. 437; Malapit & Quisumbing, 2015, p. 148). Women's decision-making power, which is often invisible, is recognized as a structural barrier to agricultural development and poverty reduction (Seymour et al., 2020, p. 245; Sraboni et al., 2014, p. 198).

These conceptual advances invite us to move beyond a strictly productivist interpretation of women's role. Filippi and Nicourt (1987, p. 52) emphasize the cognitive and organizational burden of women's work. Bonnet et al. (2022, p. 29) show that, despite the rise of farmers' organizations, institutional recognition of women's role remains limited. This antagonism between economic contribution and exclusion from decision-making bodies justifies the use of multidimensional indicators to analyze their empowerment.

It is with this in mind that the Women's Empowerment in Agriculture Index (WEAI) was designed and developed by IFPRI and USAID in 2012 (Alkire et al., 2013, p. 249; Malapit

et al., 2015, p. 72). It is based on five domains: production, resources, income, leadership, and time. These components provide insight into the productive and social dynamics that influence the empowerment of women in agriculture. Applied in more than 56 countries, the WEAI reveals generally low scores for women's empowerment, particularly in sub-Saharan Africa (Quisumbing et al., 2022, p. 18; Sraboni et al., 2014, p. 199).

In Benin, use of the WEAI remains limited. However, the work of Onibon Doubogan (2019, p. 112) shows that analysis of the dimensions of time and leadership is essential to understanding the empowerment of rural women, particularly in agroecological zones where domestic and agricultural burdens combine to reduce their visibility in spaces of power.

Leadership refers to membership in local groups and active community participation, including holding leadership positions. Several studies show that involvement in farmers' organizations or credit groups broadens access to networks, information, and economic opportunities (Beaman et al., 2012, p. 93; Bernard & Spielman, 2009, p. 1840). In Benin, recent research indicates that women who are members of village producer associations enjoy greater bargaining power and increased visibility in the community (Yabi et al., 2021, p. 67). However, their membership rate remains below 30% in some rural areas, and their presence in executive offices is even more marginal (INSAE, 2021, p. 77).

The time dimension raises questions about the distribution of work and access to leisure time. Seymour (2017, p. 152) shows that the domestic burden significantly reduces women's productivity and engagement in income-generating activities. In West Africa, IFPRI data (2019, p. 38) indicate that women spend on average twice as much time as men on domestic tasks. In Benin, EMICoV reveals that women allocate between 4 and 6 hours a day to domestic activities, in addition to agricultural work (INSAE, 2021, p. 83). This imbalance limits

their participation in decision-making bodies and their autonomy in agricultural organizations.

The link between leadership and time remains largely unexplored in Beninese literature on women's empowerment. However, studies such as that by Onibon Doubogan (2018, p. 7) reveal that, in Borgou and Alibori, women's participation in family farms is based on invisible forms of community responsibilities, which weigh on their capacity for collective action and institutional recognition. Few studies analyze the interaction between leadership and time in empowerment dynamics.

This gap in the literature justifies the present research by positioning a joint analysis of leadership and time through the WEAI (Women's Empowerment in Agriculture Index) among women farmers to put into perspective the proven limitations of women farmers' empowerment.

This research aims to understand how power dynamics and time management influence the empowerment of women farmers in agroecological zones 2 and 3 of Benin. In other words, how do women farmers in northern Benin experience leadership within their communities? How do they organize their time between agricultural, domestic, and leisure activities? How can a good combination of leadership and time promote the sustainable empowerment of women farmers?

2. Methodological approach

This research adopts a descriptive-analytical methodological approach based on a critical review of the literature and empirical data from agroecological zones (AEZs) 2 and 3 in northern Benin, compiled from a sample of 370 family farms, composed of men and women, obtained using the Cochran formula (1977). The ZAE were chosen for their strategic importance in Beninese agriculture, as their location in Benin

means that they represent the two zones where most of Benin's crops are grown.

In-depth individual interviews and focus group discussions provided primary data on the realities of agricultural actors and women, particularly in areas related to leadership and time. These areas are part of the Women Empowerment in Agriculture Index (WEAI) approach proposed by IFPRI, which we used in this study. The approach is based on five areas: production, resources, income, leadership, and time, which provide insight into the productive and social dynamics that influence the empowerment of women in agriculture.

This study attempts to analyze the extent to which the relationship between women farmers' leadership and their time management can be considered a real lever for empowerment. From this perspective, the WEAI approach is relevant because it captures both the dynamics of power and representation (via the leadership dimension) and the structural constraints related to time constraints (via the time dimension). The value of this dual perspective is that it highlights how the availability or unavailability of time influences women's ability to exercise a decision-making role and, conversely, how access to leadership spaces reconfigures the way they organize and value their time. This methodological approach thus paves the way for a more nuanced understanding of the concrete levers for action to strengthen women's empowerment in agriculture. These reflections are consolidated through gender theory and the theory of the division of labor, with a focus on the work of S. Walby (1990), who assesses how the social roles attributed to women and men influence the distribution of work, power, and time.

Figure 1 : Presentation of the WEAI domains

Source: Obossou Hypolite EZIN, 2024

3. Results

This section describes the main results organized around the dimensions of leadership and time management, in accordance with the study objectives.

Women farmers and leadership experiences in communities in northern Benin

The leadership experience of women farmers in communities in northern Benin is based on two main indicators: women's membership in socio-professional and community organizations

on the one hand, and their participation in decision-making bodies on the other.

Women's membership in socio-professional and community organizations

In communities in northern Benin, 58.8% of women farmers belong to at least one socio-professional or community organization, compared to 71.4% of men. Thus, more than four out of ten women remain outside any collective structure, a proportion that highlights women's weaker involvement in associations compared to men.

There is also a high concentration of female membership in agricultural and related socio-professional organizations, which account for 84.4% of all female members. These are followed by religious associations (30.7%), community support and assistance groups (26.5%), and political parties (20.4%). Membership in local development and civic associations accounts for 19.4% of female members, while tontines and savings and credit structures account for 16.3%. Finally, affiliations with water user associations (13.1%) and forest resource management organizations (4.6%) remain marginal.

Among non-member women (41.2%), the reasons explicitly mentioned paint a specific picture. Indeed, 71.8% cite a lack of interest, 22.3% a lack of time, and around 4.5% financial constraints related to membership fees or contributions. Other obstacles (family refusal or gender-related prohibition) are residual and account for less than 2%.

However, this "*lack of interest*" should not be understood as insensitive disengagement, but rather as the rationality of women as strategic actors in the agricultural environment. As one respondent explained:

"Even if I'm told to go to meetings, I don't see what it brings me. At the end of the day, I'm still the one who

must find food for my children and my husband" (Mrs. R. Y., 38, Banikoara, 2023).

Women's involvement in the decision-making bodies of organizations/groups

In communities in northern Benin, women's involvement in decision-making bodies appears to be unevenly distributed. Among women who are members of at least one organization, 21.2% say they participate in all decisions, while 20.7% say they take part in most decisions. Just over a quarter (28.1%) say they are involved in only some decisions, compared to 22.7% who are involved in very few decisions. Finally, 7.4% of women members do not participate in any decisions within the structures to which they belong.

Some women mention selective participation, focused on peripheral decisions: *"We are only consulted when it's time to prepare for a village celebration, but never to discuss money or fields."* (Mrs. H. B., 42, Nikki, 2023)

Other testimonies reflect the reality of post-membership for women farmers in these communities:

"I am a member, but when the men speak, we just have to listen. If you insist, they may say you are being disrespectful. Our tradition does not accept certain things. And even in organizations where we are only women, only a few make all the decisions; most of us don't always have the opportunity to express ourselves. They say that they have at least left our village once and seen things that the rest of us cannot understand." (Mrs. Y. F., 35, N'Dali, 2023)

Between fields, homes, and leisure: how women farmers organize their time in northern Benin

The organization of time for women farmers in communities in northern Benin is characterized by a constant balancing act between the demands of productive work and those of the home, with limited time for leisure. This division reveals the considerable burden of daily responsibilities shouldered by these women.

Women farmers under the weight of their daily lives

In the farming communities of northern Benin, women spend nearly 15 hours a day between the fields, domestic activities, and family responsibilities, which is the equivalent of nearly 300 hours per month. Half of them work more than 16 hours a day, well above the commonly accepted threshold of 10 hours of work per day in rural areas.

Their time is not only saturated by agricultural and domestic responsibilities but also controlled by family and tradition. Several women explain that they must work not only on their own fields, but also on their husbands' and sometimes even their in-laws'. One of them confirms:

"Here, I have to go and work in my husband's field first. If there are a lot of laborers, I prepare most of the food to reduce the financial burden and find a way to go to my own field. Unfortunately, I don't have much time to work in my field. Sometimes, if your mother-in-law is cultivating her field, it is proper to go and help her. This contributes to harmony in the extended family, and the woman is better appreciated. In the evening, it is my duty to go home to fetch and prepare what my children and husband are going to eat." (Mrs. S. Y., 36, Bembèrèkè, 2023).

Some women particularly mention the pressure exerted by their in-laws:

"My mother-in-law always says that it is the woman who must do everything in the house. Even if I come home late from the fields, she still reminds me that I must sweep, fetch water, prepare food, do this and that... We are not allowed to rest." (Mrs. Z. A., 40, Bembèrèkè, 2023).

The constraints are not only about additional responsibilities, but also about being forbidden to help their own families. Customary rules sometimes prevent them from allocating their labor according to their own choices:

"If I want to go and help my sister in her field, I am told that it is not right. We must first work for our husband and his family. Even if I think my parents need me during the busy farming season, I cannot make myself available to them." (Mrs. R. A., 34, N'Dali, 2023).

No leisure time for women farmers in northern Benin

The concept of leisure seems vague, even non-existent, for some of the women surveyed. Some say they don't know what "having leisure time" means: *"When you talk about leisure, I don't really understand... We work every day here; there's no such thing as leisure."* (Mrs. M. B., 39, Nikki, 2023)

Others associate this idea with intimate practice or very limited moments, without any real connection to the classic definition of the term:

"My leisure time is when I'm with my husband in bed at night." (Woman, 31, Nikki, 2023)

"For me, leisure is only when I sit down and chat a little with my neighbors, but that's rare." (Mrs. S. Y., 35, Bembèrèkè, 2023)

When women who can give a more conventional meaning to the word "leisure" are surveyed, the data reveals that more than one in two (51.9%) feel they do not have enough time to engage in recreational activities (visiting neighbors, watching television, dancing, playing sports). Conversely, 42.1% consider that they have a satisfactory amount of leisure time, while only 6% say they are very satisfied. One woman qualifies this: *"When we talk about leisure, it's not an easy thing... but we do what we can. Leisure is when I can listen to the radio while I pound yams."* (Mrs. S. B., 29, Banikoara, 2023)

Another testimony highlights the gender difference in access to leisure: *"Men go to the market and can drink tea with friends. We don't have that kind of time."* (Woman, 33, Kandi, 2023)

4. Analysis

Analysis of the results in light of the WEAI provides insight not only into where women farmers in northern Benin stand in terms of leadership dynamics and time management, but also how these dimensions translate into their daily power margins and constraints.

Leadership of women farmers in northern Benin through the lens of the WEAI

The results show that women's membership in socio-professional and community organizations reaches 58.8% but remains lower than that of men (71.4%). Within the framework

of the WEAI, which considers group membership to be a key indicator of leadership, this differential reveals a selective inclusion of women in community life. They participate in spaces that extend their traditional roles (agricultural organizations, religious associations) but remain largely absent from more strategic arenas of power, such as political parties or resource management structures.

The "lack of interest" cited by 71.8% of non-members does not necessarily reflect indifference but should be seen as a rational choice on the part of these women. Indeed, women, who are preoccupied with domestic and agricultural responsibilities, do not perceive the immediate benefits of their collective engagement. The WEAI, by capturing the "belonging" dimension, reflects this important structural limitation, but it does not always capture the subjectivity of disinterest, which can be likened to an internalization of temporal and social constraints.

Similarly, women's participation in decision-making remains marginal. While 21.2% of women say they take part in all decisions, a significant proportion rarely or never do so. Formal leadership (membership) does not therefore imply substantive leadership (real influence).

The verbatim quotes collected illustrate what could be described as a paradox. Being a member of an organization does not automatically mean having the right to express oneself. Some women are confined to peripheral decisions (preparing the village festival or organizing an important meeting), while others are silenced by patriarchal norms or even by rigid internal hierarchies among women. These data enrich the interpretation of the WEAI by showing that leadership cannot be reduced to a measure of membership but must also take into account forms of intra-organizational inequality.

Ultimately, women farmers' leadership in northern Benin appears to be quantitatively present but qualitatively very

limited. Indeed, their participation is more numerical than influential, confirming that empowerment, according to the WEAI, remains hampered by socio-cultural and organizational glass ceilings.

Time management among women farmers in northern Benin through the lens of the WEAI

Time management appears to be one of the most revealing areas of gender inequality in farming communities in northern Benin. The results reveal that women farmers devote an average of 15 hours a day to their activities, with half of them working more than 16 hours. According to the WEAI's *Time* domain, which focuses on workload and leisure time, such intensity reflects a clear lack of time autonomy. Rest is reduced to a small portion of their time, and women have virtually no space to freely decide how to use their time. Their daily lives appear to be an uninterrupted succession of agricultural, domestic, and family tasks that leave them little room for maneuver.

This overload is not only the result of the intensity of the work, but also of the social control exercised by the family and tradition. Women are required to work in their own fields, in their husbands' fields, and often in their in-laws' fields. Some explain that they are not allowed to support their families of origin, as custom dictates that they must first devote their labor to their husbands and their husbands' parents. This arrangement therefore places their time at the service of others and greatly reduces their ability to decide how to allocate it. In WEAI terms, this is low control over time allocation, or limited agency.

This lack of availability has a direct impact on organizational investment. The reason of "lack of interest" given by many non-members does not therefore reflect genuine indifference, but rather a rational personal management style on the part of women. Indeed, when their days are full, the time to devote to a meeting or a collective activity represents an

opportunity cost that is difficult to bear. In other words, under-participation is not so much a result of voluntary disengagement as it is the mechanical effect of time being taken away. There is a clear link here between the realm of time and that of leadership, since one directly and obviously conditions the other.

The issue of leisure time also illustrates this lack of temporal autonomy. Some of the respondents do not have a clear idea of what leisure time means. For some, it boils down to micro-moments inserted into daily tasks, for others it takes the form of a marital sphere or simple exchanges with neighbors. This semantic vagueness shows that leisure is not conceived as a distinct activity, but as a fleeting breath of fresh air in an overly saturated schedule. The satisfaction statistics collected must therefore be interpreted with caution, as only those who have an explicit notion of leisure were able to respond. This bias confirms, rather than relativizes, the indication of severely restricted temporal autonomy.

Finally, qualitative data suggest significant variations depending on family configurations and local contexts. The influence of in-laws, household composition, and agricultural cycles affect the distribution of responsibilities and warrant more detailed analysis. These factors suggest that time, far from being a uniform variable, is a source of multiple inequalities that directly influence the leadership and empowerment capacities of women farmers.

5. Discussion

Northern Benin illustrates the same realities observed in other agricultural contexts

When comparing our results with those from other contexts, it appears that the constraints observed among women in agricultural holdings in northern Benin are part of global dynamics that are common to many countries.

Indeed, the results obtained in northern Benin corroborate in several respects the findings of other studies conducted in similar agricultural contexts, as well as those of a joint and intersectoral analysis (JIAF2) covering the following countries: Guinea, Bangladesh, Ethiopia, Nepal, and Malawi (UNOCHA, 2024). For example, the low participation of women in decision-making bodies despite their strong presence in organizations is not a new phenomenon. In Bangladesh, Sraboni et al. (2014) show that although more and more women are joining agricultural or community groups, their effective influence in decision-making remains marginal. They participate in the structures, but without any real power to influence policy or resource management. This is exactly what we see in northern Benin, where women are members but their access to decision-making remains limited to symbolic roles. This situation calls into question women's overall capability in terms of the strategic interests that could arise from their position in the decision-making sphere.

Similarly, the study by Bernard and Spielman (2009) in Ethiopia highlights that farmers' organizations, while open to women, reproduce rigid gender hierarchies that reduce their bargaining power. Membership confers status but does not guarantee authority. This dynamic is consistent with what has been observed in northern Benin, where formal leadership does not equate to substantive leadership, which can be a real lever for empowerment. Women farmers in the multiple role grid perform reproductive, productive, and community functions, but the latter function could be modulated into a political function to strengthen their leadership.

The issue of time has also been widely documented elsewhere. Seymour (2017), using data from West Africa, shows that domestic responsibilities weigh heavily on productivity and reduce women's ability to engage in collective activities. Our findings are consistent with this insofar as, in northern Benin,

women's time is taken up by multiple obligations, ranging from family responsibilities to domestic tasks, which makes participation in associations costly, if not impossible.

More broadly, IFPRI (2019), based on surveys in several West African countries, points out that women spend on average twice as much time as men on domestic work. This asymmetry, also observed in Ghana and Nigeria, has the effect of limiting their presence in collective spaces, despite their major role in agricultural production. The data from northern Benin are therefore no exception.

However, certain similarities with India are worth noting. Beaman et al. (2012) have shown, for example, that when women gain access to local leadership positions, even if their role remains limited at first, their presence gradually produces visible effects. In other words, even minority female leadership can have significant social repercussions. This observation is important for our context, as it suggests that the current situation in northern Benin, characterized by relatively strong support but very little influence, is not set in stone. If women's access to strategic decision-making bodies were strengthened, we could envisage comparable dynamics of transformation, where their voices would gradually become a lever for collective change and social well-being.

Realities specific to communities in northern Benin

However, these similarities do not prevent us from also seeing what distinguishes the Beninese context from others. Indeed, while several observations are like those made in other countries, certain elements appear to be typically rooted in the Beninese context, particularly in rural communities in the north. One of the striking findings is that the in-laws play a central role in the organization of women's work. Our data shows that wives do not just work in their own fields or those of their husbands, they are also mobilized in the fields of their in-laws. This social

constraint, which further limits their autonomy, is typically Beninese.

In addition to this agricultural time commitment, there is strong domestic pressure, often embodied by mothers-in-law, who constantly remind women of their duties. These obligations extend the day late into the night and leave very little room for real rest. Here again, the difference with other African contexts is notable. While domestic overload is a widespread phenomenon, the prescriptive and quasi-disciplinary role of the in-laws in regulating women's time seems particularly pronounced in northern Benin.

Another unique element relates to the very notion of "leisure." While in many contexts, leisure is directly measured as time devoted to recreational or social activities, our results show that this category does not clearly exist for some agricultural women in northern Benin. Some say they do not know what it means to have leisure time; others reduce it to micro-moments inserted into daily tasks, such as listening to the radio while pounding yams, or to the intimate sphere, such as moments spent with their husbands at night. This lack of a common frame of reference for thinking about leisure poses a cultural limitation to the application of the WEAI in the Beninese context. It shows that certain dimensions of the index, designed to be universal, may lose their relevance in environments where social categories do not reflect the same realities.

Thus, these specificities underscore that the empowerment of women in northern Benin can only be understood by taking local social logics into account. They enrich the interpretation offered by the WEAI by revealing that time constraints and restrictions on leadership are not only the product of gender imbalance, but also the result of customary and family arrangements that strictly and systematically regulate women's lives.

Leadership and time management among women farmers: a balance that remains elusive

In addition, the results highlight a close link between time management and leadership. On the one hand, lack of availability severely limits women's membership and participation in organizations. Many say they do not get involved because of a "lack of interest," but the verbatim quotes clearly show that it is mainly a question of time constraints that make any additional investment costly. When a woman already spends 15 or 16 hours a day between the fields, the home, and her in-laws, the idea or even the prospect of spending several more hours in group meetings becomes difficult to sustain.

On the other hand, even when they manage to take that first step toward joining, leadership responsibilities do not guarantee that their schedules will be reorganized. On the contrary, some find themselves faced with a dilemma, struggling to choose between continuing to shoulder the same domestic and agricultural burdens while adding the obligations associated with the role, knowing how much tradition influences their choices. Under these conditions, leadership can become an additional burden rather than a factor of impact or social well-being. **This shows that, under these conditions, the link between leadership and time is not yet a real lever for the empowerment of women farmers in agricultural holdings in northern Benin.**

The link between time and leadership could become a lever for empowerment, but in the current context of northern Benin, women find themselves in a vicious circle. The lack of time for leadership reduces participation, and participation, when it exists, does not transform time management. It is this double barrier that prevents women's leadership from playing a structuring role in the empowerment of women farmers. For this articulation to become a lever, access to leadership would need to be accompanied by an infiltration of women's well-being into

the mindsets and reasoning systems of farming communities on the one hand, and on the other hand, a relative redistribution of domestic and agricultural responsibilities, with institutional and community support that frees up time for women farmers in family farms and increasingly places their leadership at the heart of concerns.

The WEAI put to the test in Benin

The application of the WEAI in northern Benin has demonstrated its value, but also its limitations. The index makes it possible to highlight often overlooked aspects, such as time burden and participation in organizations. Thanks to the index, it is possible to document in a structured way what women experience: busy days, high levels of involvement in associations but limited decision-making power. In this respect, the WEAI remains a valuable tool for informing debates on empowerment.

However, several findings from our study suggest that the relevance of certain indicators should be qualified when applied without contextualization. The time dimension, for example, measures both workload and access to leisure time. However, some of the women we interviewed did not have a clear idea of what "having leisure time" meant. For some, it means intimate moments with their husbands, for others, a brief respite from domestic chores. This lack of a common frame of reference makes it difficult to interpret scores related to leisure. In this context, the indicator risks underestimating the extent of time constraints by translating them into a category that does not make sense to the respondents.

The dimension of leadership also raises questions. The WEAI relies on two indicators to assess leadership: membership in a group and participation in decision-making bodies. However, in the communities studied, these indicators are not sufficient to reflect the complexity of female power. On the one

hand, formal membership does not translate (at least not systematically) into real influence. Indeed, there are women who are often present but silent, and who are merely going through the motions. On the other hand, there are forms of informal leadership, for example in tontines, religious networks, or neighborhood associations, which play a real role in women's lives that the WEAI could better capture, as power in Benin is often exercised outside of recognized structures. Furthermore, there are other attributes that relate to women in the management of agricultural households or in decision-making processes where women subtly, unbeknownst to the public, advise, guide, and even hold a non-visible decision-making space. These elements of leadership are necessary for a better appreciation of female leadership in agriculture.

Finally, our results highlight a more profound limitation. The "lack of interest" reported by non-member women does not necessarily reflect a lack of motivation, but rather rational management influenced by lack of time and social norms. The WEAI views membership and participation as binary choices, but it does not allow for the identification of this "forced self-exclusion" where women withdraw not because they want to, but because they cannot necessarily do otherwise.

6. Conclusion

This research on the leadership and time management of women farmers in northern Benin highlights a double constraint. On the one hand, women are increasingly present in community and socio-professional organizations; on the other hand, their actual involvement in decision-making remains limited and often symbolic. At the same time, the saturation of their time between the fields, the home, and family responsibilities leaves them very little space to assert themselves as autonomous actors.

These findings, when compared with other African and Asian contexts, show that gender inequalities in agriculture are the result of structural dynamics that go beyond the Beninese context alone. But they also reveal local specificities: pressure from the in-laws, the impossibility of helping one's own family, and a narrow conception of "leisure" which, far from being a chosen space, often remains inconceivable.

The adoption of the WEAI has provided a comparative framework for analysis, but it also shows its limitations. Forms of informal leadership forced self-exclusion, and the cultural redefinition of leisure are still largely overlooked by the index. This calls for adaptations that better reflect the realities experienced by rural women in Benin. Furthermore, the application of the WEAI in northern Benin provides decision-makers with a tool for adjusting agricultural policies to consider women's available time and decision-making power. On the other hand, this research alerts agricultural actors to the need to reduce gender inequalities by highlighting the time constraints that hinder women's access to leadership. This research also contributes to rethinking the distribution of roles and recognizing the invisible work of women in agriculture.

Beyond the figures and indicators, this work reminds us of an obvious fact: that women's empowerment cannot be measured solely by formal membership of groups or by occasional relief from domestic tasks. It requires a more profound transformation of social relations and the use of time, where the daily balance of power is played out. As one respondent put it, "even when they are in the fields or at the market, it is always them who are expected at home." Given the central role of women in the functioning of agricultural households, the issue of empowerment remains a subject that requires further research.

Bibliographical references

ALKIRE Sabina, Meinzen-Dick Ruth., Peterman Amber, Quisumbing Ardyth, SEYMOUR, Gary, & VAZ A., 2013, *The Women's Empowerment in Agriculture Index*. World Development, 52, pp. 71 - 91.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.06.007>

BARTHEZ, 1984. *Famille et travail : la part des femmes*. Paris : L'Harmattan.

BEAMAN Lori, DUFLO Esther, PANDE Rohini, & TOPALOVA Petia, 2012, Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India. *Science*, 335(6068), pp. 582 - 586.
<https://doi.org/10.1126/science.1212382>

BERNARD Tanguy & SPIELMAN David, 2009, Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. *Food Policy*, 34(1), pp. 60 - 69.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.08.001>

BONNET Emilie, COUDEL E., & DEVIENNE, S., 2022, Femmes, organisations paysannes et reconnaissance institutionnelle : enjeux et paradoxes. *Revue Tiers Monde*, 247(3), pp. 23 - 42.

DJODJI Kossikouma Adjata, ADÉGBOLA P. Yves, & BIAOU, G., 2020, Participation des femmes à la gouvernance agricole locale au Bénin : contraintes et perspectives. *Cahiers Agricultures*, 29(12), pp. 1 - 15.

DOSS Cheryl, MEINZEN-DICK, Ruth, QUISUMBING Agnes & THEIS Stephanie, 2018, Women in agriculture: Four myths. *Global Food Security*, 16, pp. 69 - 74.
<https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.10.001>

DROZ Yvonne, FORNEY Jérôme, & RIST Stéphane, 2014, Femmes rurales et pouvoir décisionnel : une perspective comparée. *Sociologie Rurale*, 54(2), pp. 89 - 106.

FAO, 2022. *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cb9479en>

FILIPPI Gérard., & NICOURT Christian, 1987, Le travail invisible des femmes en agriculture. *Sociologie du Travail*, 29(1), pp. 45 - 58.

FRANCOEUR Claude, 2022, Genre et gouvernance agricole au Bénin : le rôle invisible des femmes. *Revue canadienne d'études africaines*, 56(2), pp. 49 - 66.

IFAD, 2021. *Transforming agriculture for women's empowerment*. Rome: IFAD.

IFPRI, 2019. *Women's empowerment and agricultural productivity: Evidence from West Africa*. Washington DC: IFPRI.

JOHNSON Nancy L., KOVARIK Cheryl, MEINZEN-DICK Ruth S., NJUKI Jemimah, & QUISUMBING Agnes, 2016, Gender, assets, and agricultural development: Lessons from eight projects. *World Development*, 83, pp. 295 - 311. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.01.009>

KABEER Naila, 1999, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), pp. 435 - 464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>

MALAPIT Hannah Jean & QUISUMBING Agnes R., 2015, What dimensions of women's empowerment matter most for nutrition? Evidence using nationally representative data from Bangladesh. *Food Policy*, 52, pp. 145 - 158.

MALAPIT Hannah Jean, QUISUMBING, Agnes R., MEINZEN-DICK Ruth S., SEYMOUR Gary, MARTINEZ Elisa M., HECKERT Jessica, RUBIN Della, VAZ Ana & YOUNT Kristin, 2015, Measuring progress toward empowerment: Women's Empowerment in Agriculture Index: Baseline Report. *IFPRI Discussion Paper 1450*.

MEINZEN-DICK Ruth, QUISUMBING Agnes, BEHRMAN Julia, BIERMAYR-JENZANO Patricia, WILDE Vicki, NOORDELOOS Marco, RAGASA Catherine & BEINTEMA Nienke, 2019, Engendering agricultural research, development and extension. *IFPRI Research Monograph*.

ONIBON DOUBOGAN Obo Yvette, 2021, *Les mouvements féministes et les savoirs locaux endogènes en matière d'éducation au Bénin : une relation d'altérité pour une décolonisation du féminisme africain*. *Recherches féministes*, 34(2), pp. 33 - 50. <https://doi.org/10.7202/1092229ar>

ONIBON DOUBOGAN Obo Yvette, 2018, *Dynamique participative des femmes au fonctionnement des exploitations familiales paysannes dans les départements du Borgou et de l'Alibori au Bénin*. ResearchGate.

ONIBON DOUBOGAN Obo Yvette, 2019, *Entrepreneuriat féminin et développement au Bénin*. L'Harmattan.

PETERMAN Amber, QUISUMBING Agnes, BEHRMAN John & NKONYA Ephraim, 2019, Understanding the complexities surrounding gender differences in agricultural productivity. *Journal of Development Studies*, 55(4), pp. 653 - 670.

POURTIER Roland, 2015, Le travail féminin et la disponibilité masculine : enjeux de gouvernance agricole. *Afrique Contemporaine*, 254(2), pp. 29 - 45.

QUISUMBING Agnes R., & MALAPIT H. J., 2015, Gender, intrahousehold dynamics, and agricultural development. *World Bank Research Observer*, 30(1), pp. 79 - 111.

QUISUMBING Agnes, MALAPIT Hélène, & DOSS Christine, 2022, Women's Empowerment in Agriculture Index: A Decade of Measurement. *IFPRI Report*.

RIEU Annie, 2004, Femmes rurales et espaces de décision. *Revue Tiers Monde*, 177(1), pp. 115 - 128.

SEYMOUR, Gary, 2017, Women's time use and agricultural productivity. *Journal of Development Economics*, 130, pp. 152 - 169.

SEYMOUR Gary, PETERMAN Amber, & QUISUMBING Agnes, 2020, Measuring women's empowerment in agriculture: Lessons and future directions. *World Development*, 136, pp. 105 - 245.

SRABONI Esha, MALAPIT Hazel J., QUISUMBING Agnes R., & AHMED Akhter U., 2014, Women's empowerment in agriculture: What role for food security in Bangladesh? *World Development*, 61, pp. 11 - 52.

WORLD BANK, 2020. *Benin Gender Assessment: Agriculture and Rural Development*. Washington DC: World Bank.

YABI Jacob Afouda., AHOYO A., & GANDONOU E., 2021, Leadership et autonomisation des femmes dans les organisations paysannes au Bénin. *Revue Béninoise de Sciences Sociales*, 19(2), pp. 61 - 79.

MUTATIONS DES ESCARMOUCHES EN RIXES DANS LES INTERCOMMUNAUTÉS KIM CONTEMPORAINES : DES CONFLITS AUTOUR DES RESSOURCES NATURELLES, AUX CONFLITS DE LEADERSHIP ADMINISTRATIF

Dr Gane Madda Azaria¹ :
ganmadaz@gmail.com

Résumé

Implantée dans la vallée du Logone, l'ethnie kim est constituée apparemment d'un seul groupe sociolinguistique reparti sur quatre sites. En réalité, il s'agit des groupes sociaux de différentes origines qui, accidentellement se sont retrouvés sur ces sites. La proximité des lieux d'habitation, les mariages et le besoin de communication auraient forgé une langue, vecteur d'une culture et d'une identité. Mais l'histoire de ces différents groupes ethniques est marquée par des escarmouches depuis la nuit des temps. Comment des groupes sociaux connus pour leur acéphalisme, des minorités vivants autrefois en paix, en synusie, sont devenus subitement hargneux et bataillards avérés? Comment en 25 ans, un gouvernement ne soit pas capable d'éradiquer un conflit intercommunautaire ? Le présent article part de l'hypothèse selon laquelle l'imposition d'un centre d'impulsion de commandement qui ne tiendrait pas compte des substrats sociologiques d'un peuple ferait sans cesse couler du sang à flot. Notre objectif est de proposer un document scientifique à la disposition des autorités qui ont des décisions à prendre concernant la région des kim d'une part et d'amener ces peuples à vivre en paix d'autre part car les hommes aiment vivre plus dans la paix que dans des troubles. Comme toute étude du genre, celle-ci est adossée à la méthode analytico-historique. Dans la première partie, nous traiterons des origines des conflits des Kim et l'occupation de l'espace. La deuxième partie sera consacrée à l'étude Des conflits autour des ressources naturelles aux

¹ **Gane Madda Azaria** a étudié à l'Université Nationale du Bénin (UNB), à l'université d'Abomey-Calavi (Bénin) et à l'Université Yaoundé I (Cameroun) où il a obtenu successivement la licence, le DEA en éthique et philosophie politique et morale en 2009, puis le Doctorat en 2016. Il est actuellement enseignant-chercheur et Chef de service de pédagogie à l'Université de N'Djamena. Maître-Asistant, CAMES, il est spécialiste des problèmes éthiques, politiques et religieux au département de philosophie. Son axe de recherche est la refondation de l'Etat. Il est auteur de dix (11) articles, deux (02) ouvrages publiés.

conflits de leadership. La troisième partie traitera Echecs de la création d'une entité administrative rassemblant les Kim et les tentatives de solutions.

Mots-clés : *bagarres, communauté, conflit, Kim, mutation,*

Abstract

Located in the Logone valley, the Kim ethnic group is apparently made up of a single sociolinguistic group spread over four sites. In reality, they are social groups of different origins who have accidentally found themselves on these sites. The proximity of settlements, marriages and the need for communication would have forged a language, the vector of a culture and an identity. But the history of these different ethnic groups has been marked by skirmishes since the dawn of time. How did social groups known for their acephalism, minorities once living in peace and synusy, suddenly become acrimonious and avowed fighters? How could a government fail to eradicate inter-community conflict in 25 years? This article is based on the hypothesis that the imposition of a command impulse center that does not take into account the sociological substrata of a people will result in constant bloodshed. Our aim is to provide a scientific document for use by the authorities who have decisions to make concerning the Kim region, and to encourage these peoples to live in peace, for people like to live more in peace than in turmoil. Like all such studies, this one is based on the analytical-historical method. In the first part, we'll look at the origins of Kim conflicts and the occupation of space. The second part will be devoted to the study of conflicts over natural resources and leadership. The third part will deal with the failures of the creation of an administrative entity bringing together the Kim and attempts at solutions.

Key words: *fighting, community, conflict, Kim, mutation,*

Introduction

De la dernière rixe précoloniale à celle de 2001 qui donnent lieu à cet article, plus d'un siècle s'est écoulé sans rixes, sauf des escarmouches intercommunautés kim. Dans un précédent article, (G.M. Azaria, 2025, pp. 50-68) nous avons montré que les groupes sociaux kim précoloniaux sont des sociétés qui ont eu des conflits en leur sein et les ont résolus à

leurs manières. Ils maintenaient la paix en leur sein après une escarmouche ou une rixe en dédommageant les victimes de leurs conflits. L'acéphalisme rendaient autonomes ces sociétaires. Le présent article se penche sur les raisons de l'échec du gouvernement dans la résolution du conflit intercommunautés kim déjà vieux de 25 ans et propose de solutions de sortie de ce conflit, car le gouvernement feigne de comprendre la hargne des sociétaires de cette région. Et pourtant, le mal est connu: ce conflit a des substrats et des tentacules plus historico-sociologiques que politiques: l'acéphalisme et son corolaire d'autonomie des groupes ont toujours prévalu en ce lieu depuis la nuit des temps. De l'apogée du royaume du Baguirmi jusqu'aujourd'hui, nul n'a réussi à contenir ces groupes sociaux kim dans une entité administrative locale. A tort ou à raison, sans tenir compte de ce substrat historico-sociologique, les autorités politico-administratives tchadiennes pensent qu'une entité administrative pour cette région ferait leur bien. Peut-on imposer aux hommes un vivre ensemble dans une entité locale sachant que cela ne peut émaner que de la volonté commune de ces derniers? Voilà pourquoi des groupes sociaux connus pour leur autonomie, des minorités vivants autrefois en paix, en synusie, sont devenus subitement hargneux et bataillards avérés? Autrement dit, pourquoi la paix en milieu kim devient de plus en plus une utopie ? Comment se justifie le fait que depuis 25 ans, le gouvernement tchadien soit incapable d'éradiquer ce conflit intercommunautaire. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle « ...la disposition à faire le mal, à mentir, à envier, à détruire », existe maintenant en chaque homme de cette région. Si tel est le cas, « *En tout temps, l'homme peut être l'ennemi et l'adversaire d'un de ses semblables* » (G. Bergmann, 1975, p.72). Alors, l'imposition d'un centre d'impulsion de commandement qui ne tiendrait pas compte de ce substrat historico-sociologique serait plutôt un mal qu'un bien pour cette région. Au demeurant, à qui profite actuellement cette situation

de trouble dans la région ? C'est la raison pour laquelle nous voulons mettre un document scientifique à la disposition des autorités qui ont des décisions à prendre concernant cette région d'une part et d'amener ces peuples à vivre en paix, et à comprendre que le fruit de la paix est plus doux que le miel d'autre part. Aussi, les hommes aiment vivre plus dans la paix que dans des troubles. Comme toute étude du genre, celle-ci est adossée aux méthodologies des sciences sociales, surtout à l'historico-analytique. Nous avons fait d'une part une étude documentaire et d'autre part des entretiens avec certains sages de cette communauté. Nous sommes arrivés à un résultat selon lequel ce conflit à aujourd'hui une dimension politique. Dans la première partie, nous allons traiter *des origines des conflits des Kim et l'occupation de l'espace*. La deuxième partie porte sur: *Des conflits autour des ressources naturelles aux conflits de leadership*. La troisième partie a pour titre : *Mutations des conflits en milieu Kim et les tentatives de solutions*.

1. Origines des kim et occupation de l'espace

A première vue, à cause du continuum dialectal très poussé des langues kim, tout porte à croire que les kim ont une même origine. Des études poussées ont révélées que les kim sont d'origine diverses et que leur retrouvaille dans la région est un accident de l'histoire. C'est la proximité des lieux d'implantation des villages qui leur aurait forgé l'intercompréhension des langues et le rapprochement de l'identité culturelle kim. L'occupation de l'espace ne s'est pas faite au même moment.

1.1. Origines des groupes sociaux kim et peuplement de la région

De toute la gérontocratie que nous avons rencontrée, les kim ne descendent pas d'un même arbre généalogique. Certains traits

culturels attestent les appartenances. Les habitants de kim *kwasap* viennent en majorité du milieu *Soumraye* ou *Kessemè*. Leur origine *gabri* apparaît dans les danses qui s'apparentent aux cadences *gabri*. Ce sont plus les épaulent et les pieds qui meuvent lorsque la femme kim danse. Quant au fondateur du village Kim, les *gabris* de Koyom reconnaissent que *Kosso* serait venu après eux. Mais le grand groupe dominant, le clan *posey*, venu après le clan *Adou-ma* est d'origine Barma. L'ancêtre fondateur du village Djoumane vient du milieu Kouang et d'autres sont venus de kimré. La spécificité de ce peuple dans le milieu est la danse à flûte (*Gededé*). Dans toute la région kim, c'est la seule communauté à maîtriser et à pratiquer cette danse. Le fondateur du village Djoumane *Gueding*, vient du milieu *kouang (gabri)*, mais très proche des barma. L'ancêtre fondateur du village kolobo, *Koling*, est un éleveur de bétails venu du pays Massa. C'est la seule communauté à savoir bien manipuler le gourdin. A la danse, leur cadence s'apparente à celle des massa, de même que certaines de leurs moeurs. Quant à la communauté garab-Eré, les habitants de Eré sont constitués de trois origines. Un premier groupe est d'origine *gabri* (*Gahko-lavoh* et *Kodokma*), un deuxième groupe est d'origine bantou (les *barab*). Leurs ancêtres ont quitté de loin, tantôt du milieu Yakouma (RCA) tantôt du milieu Goundo, leur dernière pause avant d'accoster à l'actuel site de Eré. Un troisième groupe est d'origine *marba* (*koima*, *gouroum*, *dereb* et *keyalab*). D'autres hameaux familiaux ont suivi les premiers dans la région. Les autres hameaux familiaux qui les ont rejoignent plus tard sont des souches Barma, Massa, Marba, Gami, Mousse, Besmé, Mouroum, Sara, Day...

Comment ces communautés linguistiques se sont retrouvés dans la région et l'ont peuplé ? D'après Francine Lafarge et al (1974), et Jean Mouchet (1955), l'occupation et le peuplement de la région se seraient opérés au XVIIIème siècle à l'ère de l'apogée du royaume du Baguirmi. Ses premiers occupants sont

les *kandar*, suivi des *beyal*, des clans venus du milieu gabri. Il eut plus tard plusieurs migrations des communautés environnantes vers la région. Les vieux Moundang situent la fondation des villages kim au XVIII^e siècle selon Francine Lafarge et Christian Seignobos (1974, p.108). Se référant à la source de Loel (1741-1751), Lafarge continue en ces termes : la conquête de Mafiling par le royaume du Baguirmi coïncide avec la création des villages de la zone-kim (idem). Cette version peut être valable pour certains hameaux familiaux dans les villages Kim et Djoumane mais pas pour les villages Eré et Kolobo qui n'ont pas eu des contacts avec les barma, si ce n'est que par des guerres. D'ailleurs, à la conquête de Mafiling, la population fuyante a trouvé des peuplades sur des bourgades dans l'actuelle région des kim. Pour la gérontocratie de Eré que nous avons rencontrée, à l'arrivée de barma dans la région, huit chefs de terre se sont déjà succédé au pouvoir à Eré. En utilisant la méthode de datation historique, il est probable que la région soit habitée vers le XVI^e siècle. L'habitation de cette région semble plus ancienne que le XVIII^eme siècle comme l'écrit Loel.

Le premier élément identificatoire d'un groupe social est le nom. C'est pourquoi chaque fondateur a donné son nom à son village. Chaque village de la région porte à cet effet un nom générique en plus de ce que les *barma* et les colonisateurs leur ont attribué. Ces identifiants des barma sont devenus des noms officiels sous Mbang Hadji (1751-1785) et les colonisateurs les auraient tout simplement adaptés au français. Le village de *Kosso* : *Kwassap* reçut le nom de *Kam* qui veut dire œil. – le village de *Peyar ou de Gaa*: *Garab* est nommé *Erretra*, c'est-à-dire : au-dessus de... Celui de *Guedding*: *Gueddeb* porte le nom de *Djohman* qui signifie eau, fleuve ou jarre d'eau. Littéralement, l'association de ces noms veut dire : *l'œil du Baguirmi est au-dessus du fleuve* pour signifier que le Mbang Hadji contrôle aussi la rive gauche du fleuve Logone. (M. Gouabal, 2012, p. 12). Avec la colonisation, *kam* est devenu

kim ; *Djohman* est transformé en *Djoumane* ; *Erretra* en *Eré*. La partie de la plaine qu'ils occupent est tantôt appelée la région des kim ou la zone kim. L'entente était cordiale aux premiers abords de leur vie et chacune des entités contrôlait des ressources à sa portée sans empiéter sur le territoire de l'autre. Par des échanges linguistiques sont nés des dialectes appelés *wa*, dont *wak-kwassap*, *wa-garab*, *wa-gueddeb* et *wa-kolob*. Ainsi sont apparues des identités villageoises ; d'où les appellations génériques: garab, guedeb, kolob, kwassap. En face de l'autre, chacun s'exprime dans son accent amenant son interlocuteur à la parler créant ainsi un polyglottisme local. Selon Awalé Patcha (mort à 104 ans), l'identité kim s'est construite autour d'un mot : les riverains ou *nda ge mam-wa ma* ou encore : *nè nda ma*. Celui-ci est mon frère. Désormais, seule compte la région qui abrite ces groupes sociaux. En dehors de la région et ses environs, les autres groupes sociaux n'ont pas de considération. Pour éviter leur envahissement et leur assimilation par les communautés majoritaires environnantes, deux stratégies ont été mises en place dont: refouler au loin les autres communautés et éviter la dispersion de l'habitat pour mieux contrôler les membres et mieux résister en cas de razzia.

Les kim ont constitué par le passé des sociétés acéphales dont l'autorité suprême est le doyen du clan ou le chef de terre sur ces différents sites. La situation a évolué si bien qu'avec le temps, les groupes sociaux kim ont eu trois types d'organisations sociales à partir du XVII^{ème} siècle dont : la chefferie (Kim), la théocratie (Djoumane) et l'acéphalie (Eré et Kolobo). Les principaux secteurs d'activités économiques sont : La pêche, la chasse, l'agriculture, l'élevage et le commerce peu développé est basé sur le troc.

1.2. Les ressources économiques

La vallée qu'occupent les kim a une position géographique très stratégique. Mise à part les buttes exondées

qui servent d'habitation, on y trouve des bas-fonds, des marigots, des mares et des rivières très poissonneux. Les habitants de la région sont à la fois pêcheurs, agriculteurs et chasseurs. Ces activités exigent une certaine forme d'appropriation des terres et des eaux, lesquelles appartiennent aux clans. La région possède des grandes zones de chasses telles que *Marsam, Baaté, Talpul, beyal, Djong* qui sont très giboyées et il en est de même pour la pêche. Les bras du Logone et les biefs tels que *Doo, Tahap, Barab-mam, Goungo, sil, ndaalingpen* sont très poissonneux. L'organisation d'une activité de pêche ou de chasse réunit les talents *Marba, kolong, Besmé, Gabri, Moussey, O-oy...* qui sont des groupes sociaux majoritaires qui environnent les kim. Aussi, l'écho de l'organisation d'une activité de cette nature peut se reprendre jusqu'aux lieux tels que Bongor, Fianga, Gounou-Gaya, Kelo et Laï. C'est pendant ce jour que chaque communauté fait connaître aux autres ses prouesses et ses talents. On peut même kidnapper des hommes de talents à l'occasion pour sa communauté, car on ne va pas à la chasse ou à la pêche non seulement pour rentrer avec de gibier ou du poisson, mais aussi kidnapper un homme de talent ou une jolie demoiselle. Ce qui occasionne des bagarres. Puisque les réserves de chasse ou de pêche sont des zones mises en défens, un clandestin surpris peut faire l'objet de poursuite, voire de kidnapping. Donc, la propriété collective est à exploiter collectivement pour que chacun ait sa part (H. Maurier, 1976, p. 235). Puisque, le système économique des *riverains* est celui de type primaire basé sur le troc, une partie du produit de la pêche ou de la chasse sert à des échanges (J. Cabot, 1965, p 161).

Du point de vue commercial, tous les villages de la région communiquent avec l'extérieur où ils troquent le poisson contre le mil, l'arachide, le fer, le bois de chauffe, bref, tout ce que le milieu ne peut produire. Ils exportent du poisson et de canaris. Chez les *kolong*, ils importent du fer puisque la forge

existe dans tous les villages. Chez les *O-oy* (Moundang, Kera, Toupouri), ils troquent des morceaux de pierre qui servent de meule contre le poisson ou le canari. Les ressources naturelles se constituent des terres cultivables, des réserves de chasses, des canaux de pêche le long des berges, des marigots, des mares et des biefs dans le fleuve. La possession de ces biens témoigne de la puissance économique de la famille. Une famille illustre peut arracher le bien d'une autre dans le même village, mais une famille du village voisin ne peut pas faire cela sans motif valable.

2. Des conflits autour des ressources naturelles aux conflits de leadership

Comme le décrit J-J. Rousseau cité par Jacqueline Russ (1988, pp.226-227), quand les ressources s'amointrissent, des conflits éclatent forcément entre les sociétaires. Les occupants de la région des kim n'ont pas fait exception à cette règle. De nos jours, nombreux sont des conflits nés autour des ressources naturelles avant de muer aux autres dimensions sociopolitiques.

2.1. Fondements et mutation des conflits en milieu Kim

L'histoire des groupes sociaux Kim est tumultueuse. Dès l'arrivée des premiers explorateurs dans la région, l'impression qu'ils ont eue, est celle d'avoir des groupes unis par la langue, alors qu'ils sont en guerres perpétuelle. Selon Francine Lafarge : les querelles internes chez les kim sont souvent occasionnées « *pour la possession des biefs sur le fleuve, de marigots, le contrôle de certains villages de l'intérieur, en particulier à l'est, chez les gabris. Aux querelles des femmes² succédaient les rivalités pour la prééminence pure et simple de l'une de ces bourgades* » (Lafarge et al, op. cit, p.110). Donc, chaque village luttait pour son autonomie et pour la conservation de ses

² Tout ce qui ébrèche l'honneur et fait perdre la face mérite une vengeance dans le sang.

ressources. Ils vivaient une sorte de royautes indépendantes les unes des autres. Aucune d'elle n'était prête à se soumettre à l'autre. Ce qui, selon nos informateurs Matta Adawa, Enock Tandang..., sont sources des escarmouches lors des grandes chasses ou des pêches. En plus, il faut ajouter les bagarres occasionnées par les délimitations des territoires. Avec le temps, on est passé de cette forme de conflit foncier à celui de leadership. D'après Georges Balandier (1990 pp, x-xi), lorsque des sociétés à types d'organisations sociales antagonistes sont en face, tôt ou tard, ils finissent par s'affronter, car les sociétés étatiques ou à chefferie ont tendance à s'étendre au détriment des sociétés acéphales et les sociétés acéphales sont réfractaires au commandement et à la domination extérieure. C'est pourquoi dans la région des kim, les groupes sociaux vivaient chacun, « replié sur sa portion de fleuve, n'osant ni remonter ni descendre »; mais très réactifs aux agressions extérieures. Décrivant leur vie, Mindémon Kolandi constate:

A leur installation, les peuples de ces différents villages voisins vivaient en parfaite harmonie dans les relations fraternelles et sociales... La dégradation des relations entre Posei et les habitants des autres villages Eré, Djoumane et Kolobo commencèrent avec les premières incursions baguirmiennes vers la fin du XVIIIème siècle... depuis le règne de Posei, et ses successeurs, les "kim" étaient les alliés incontestables des "Barma". Ils les aidaient à lancer des raids dans les villages de Eré, Djoumane, Ham et Kolobo, les pillaient et les brûlaient sans les occuper... Lorsque les Baguirmiens se retiraient chez eux, les Posei devaient subir en retour les mêmes attaques par la coalition des villages brûlés. Le village koasap « était également brûlé et pillé par les voisins ... Ainsi est née une haine viscérale entre les habitants de la région (2006, pp.15-16).

Donc, la présence du royaume du Baguirmi dans la zone est l'élément catalyseurs des escarmouches en rixes. Les deux têtes de proue dans ces rixes sont les villages Eré et Kim. En plus des Barma, il faut reconnaître aussi que dans la première moitié du XIX^e siècle, les *Nantcheré, Marba, Kolon* et *Gogor* montés sur leurs petits "chevaux Kirdis" faisaient peser sur les bourgades kim des raids (Lafarge, *op. cit.*, p. 111). La situation du village Eré semblait plus compliquée, selon Lafarge car « *Vers la seconde moitié du XVIII^e siècle, l'insécurité se généralise autour de la communauté garab. Les marba tiennent la plaine à l'Ouest et, à l'Est, c'est le Baguirmi qui razzie l'interfleuve* » (idem). Et la gérontocratie de Eré, ajoute qu'au Nord, les Toupouri veulent étendre leur chefferie vers le Sud. Les peulh veulent aussi faire du village Eré leur avant-poste pour des raids contre les Kim et le pays Gabri. Eré résista à toutes à toutes leurs attaques.

Le premier raide du royaume du Baguirmi sur la région de Lai est mentionné sous le règne de Mbang Hadji (XVIII^e siècle). Ce raide s'est généralisé jusqu'à Ham. Devant cette menace perpétuelle, les villages Kim et Djoumane trouvaient de temps en temps de l'aide auprès des Barma avec qui ils ont des liens (M. Kolandi, idem). Chacun essayait de capter pour son propre compte l'alliance des Mbang. Djoumane avait des liens avec Mafiling selon Salet Andanré. Pour Lafarge, « *Kim réussit à maintenir de bon rapports avec Massenya en restant une tête de pont baguirmienne...* » dans la région (idem). L'objectif des kwassap était de mettre la main sur toutes les ressources de la région, car leur village servait d'avant-poste au royaume du Baguirmi. « *Les habitants de Kim accompagnaient les soldats du royaume du Baguirmi dans la levée de leur tribut, aidaient à mater les récalcitrants et à mettre en place les Chefs dévoués à leur cause de Draï-Ngolo à Ham* » (F. Lafarge, idem). Pour contraindre l'avancée du royaume du Baguirmi vers l'ouest du Logone, les groupes sociaux Eré et Kolong signent un pacte de

non-agression. Leurs ennemis communs sont devenus les Marba Gogoar, les Moussey de Gounou-Gaya qui ont annexé les ressources halieutiques de ces deux communautés.

Devant le danger permanent que représentent les Baguirmi et son vassal Kim, les groupes sociaux Besmé, Gabris, Nantchére, Marba, Moussey, Djoumane, Eré, et Kolong signent entre eux un pacte de paix (J. Cabot, *op. cit.*, p.81) et coalisent contre kim. La coordination est assurée par les guerriers de Eré. Dès lors, les villages Eré et Kim se regardent en chien de faïence. Ils ont fini par entraîner les autres groupes sociaux dans un conflit irréversible depuis la seconde moitié du XVIII^e.

2.2. Les ingérences extérieures dans les conflits Kim : luttes pour le leadership

Vers la fin de la première moitié du XVIII^e siècle, d'après la plupart de nos informateurs, les conflits dans la région des kim ont pris une phase irréversible. La cause : une question d'honneur due à la défloraison d'une femme avant sa nuit de noce. Le mari de la femme déflorée (Longo) habitant du village Kim accuse Jalaisso, (un habitant d'une bourgade : Gossob) et de mère Eré d'en être l'auteur. Longo tire sa révérence en tentant de kidnapper l'accusé sur le site de Gossob, mais échoue. Ce qui entraîne toutes les couches sociales Kim dans ce conflit. Dès lors, les bonnes relations de voisinage intercommunautés se sont détériorées considérablement car le sang humain a coulé à flots pendant cette opération. Selon Houmaïso, Patcha, Baizouma, Elewag..., on est passé de simples escarmouches à la chasse à l'homme. Bogolo Magomnda, Chef de village de Kim (1850-1875), s'y est impliqué avec son armée et avec l'aide de l'armée du Baguirmi. Gayangtou, le chef de guerre de Eré voit cela comme une menace de la région et un acte de guerre. Il vole au secours de Jalaisso. Il rallie à sa cause tous ses congénères: *Tchoua, Kolong, Touba, Gogoar, Besmé, Kodrob et Bossor* pour faire face à son voisin du sud devenu un danger pour toute la

vallée du Logone. La coalition porte la main sur le village Kim. Bogolo Magomnda battu était obligé de s'exiler en pays gabri, à *Gono-gono* avec toute sa population abandonnant son site pendant dix ans. L'histoire orale étant ce qu'elle est, il existe toute une spéculation autour de cet exil de Gono-gono. Pour Badou Urbain (1984-1986, p.51), l'attaque du site de kim a été orchestrée par le chef Nantcheré et non par les groupes sociaux précités. Pour Francine Lafarge (*idem. Sic*), c'est plutôt Djoumane (guereb) qui a servi d'interface à cette guerre, car

Vers 1875, Djoumane vit se développer un culte votif, le sibere, qui était à ses débuts dirigés par les femmes. Ce culte qui connut une grande renommée jusque chez les Soumarai, Chakin, Ngam, chez les Lelé, Besmé, les groupes marba, massa moussey ne manque pas d'entraîner la jalousie des autres villages du Fleuve. Grâce à son rayonnement et l'enrichissement qui s'ensuivit, Djoumane réussit à jouer contre Kim une coalition qui englobait Nantcheré, Besmé, certains groupes marba et Eré. Kim dut se replier à l'intérieur des terres, à Gonogono, abandonnant le fleuve pour une dizaine d'années. Les villages avancés de Kim : Soma, Goma, Geferma, Dama sur le fleuve Logone, Halmo dans la plaine inondée, qui étaient formés des Marba ayant demandé la protection de Kim contre les Nantcheré sont également délaissés.

Mais pour le retour sur son site, Kim a payé un prix à Eré, un accord de paix et de non-agression a été signé à travers un pacte de sang entre les communautés Eré et Kim à Sooma, une localité limitrophe à ces deux villages. Deux chefs de guerriers, notamment Baal Hadamo, chef de l'armée de Eré et Dalam Magomnda, chef de l'armée de Kim se sont incisés. Chacun a bu le sang de l'autre pour le compte de sa communauté afin de sceller ce pacte de paix. Juste après ces moments, Bogolo Magomnda meurt et son fils Malamdjiga (1875-1909) le succède. Son armée reconstituée, il s'allie de nouveau au royaume du Baguirmi sous Mbang Gaourang II (1877-1903).

Partant, les hostilités reprennent de plus belle dans la région. Le village Eré (garab) subit trois attaques successives, mais en vain. Mbang Gaourang II demande de l'aide au Sultan du Ouaddaï, Chérif Mahamat qui lui accorde une partie de son armée, équipée des armes à culasse et mieux perfectionnées (D. Z. Tobis, 1987, p.13). Alors, le village Eré fut détruit et le site abandonné pendant trois ans. D'après Jean Cabot, (op. cit, p.81), c'est le village Kim qui a le plus prit les initiatives avec l'aide des barma à razzier dans la région. Las des razzias, la détermination de tous les peuples situés sur la rive gauche du Logone en amont était si forte après l'invasion du village Eré, car il fallait à tout prix empêcher au royaume du Baguirmi de s'installer sur la rive droite du Logone en amont. Et sans l'aide de l'armée du Baguirmi, Kim était incapable de porter une opération sur des villages aussi importants comme Eré, Djoumane, Ham, Laï ou Kelo. L'affaiblissement du royaume du Baguirmi vers la fin du siècle marque un tournant décisif dans l'histoire de la région. Le Mbang Gaourang II qui éprouvait de difficultés avec Malamdjiga pour étendre sa domination en pays Marba, Moussej et Toupouri demande encore l'aide au Sultan du Ouaddaï Youssef (1874-1898). Il lui prodigue un conseil : « *Fais la paix avec le peuple garab et réinstalle-le sur son territoire. Alors, il fera désormais parti de ton territoire et indirectement de l'empire du Baguirmi, puis servira d'avant-poste pour conquérir les peuples situés à l'ouest du Logone* » (D. Z. Tobis, 1987, p. 12). Ce qui fut fait. Eré reprend son site après un prix payé à Kim. Mais cette manie d'inclure Eré dans la chefferie de Kim échoue car : 1° Pendant ce temps, l'empire du Ouadaï menacé par les Darfouriens subissait aussi les assauts des Tama, donc ne pouvait porter de l'aide à l'armée du Baguirmi ; 2° Le Sultan Mbang Gaourang II, soumis aux assauts de Rabah depuis 1892, était très affaibli. Il accepta le protectorat français en 1897, période qui coïncide avec l'abolition de l'esclavage en Europe (J. Cabot, op. cit, p.74). Mais l'inclusion des groupes sociaux de

l'ouest du Logone dans le royaume du Baguirmi était très difficile car 1° « *Un peuple qui a violé un pacte de sang ne mérite la confiance de personne* » affirment la plupart de nos informateurs: -2° étant familiarisé aux armes à feu, ils n'avaient plus peur de l'armée du Baguirmi. -3° ils étaient méfiants et très hostiles à la présence des kossop et des barma dans leurs environs, car infidèles aux pactes, islamistes, esclavagistes et ils continuaient toujours par razzier clandestinement. C'est du moins ce que relève Jean Cabot (Jean Cabot).

3. Echecs de création d'une entité administrative regroupant les Kim et les tentatives de solutions

Des origines à nos jours, trois tentatives de regrouper les kim en une entité administrative ont échoué.

-la première date de la seconde moitié du XIXème siècle, tentative conduite par le royaume du Baguirmi ;

-la seconde est la plus longue sous la colonisation. Elle va de 1923-1933 et de 1946 à 1955.

-la troisième est celle motivée par le décret 226 du 19 juin 1999 qui fait encore couler de la salive et d'encre.

Cela dit, si le pacte de sang et l'histoire n'ont pas pu mettre fin aux conflits intercommunautés kim sur le centre de commandement, nque doivent décider les autorités administratives? Du jour au lendemain, le conflit ne fait que se complexifier. Les solutions historico-religieuses ont semblé marchées. In fine, rien ne marche encore. La convention Franco-Allemande de 1911, qui limite des frontières des pays et les modifient a été la piste de solution la plus plausible de dénuement de ce conflit, car :

« Pour laisser le champ libre à la France au Maroc, la France modifie ses limites en faveur de l'Allemagne dans le Bassin de l'Adamaoua. Toute la rive gauche du Logone passe sous le

contrôle allemand (ancienne subdivision du Mayo-Kebbi) tandis que le "bec de canard" revient à la France (subdivision de Bongor rattachée à Lai)» (J. Cabot, 1965, p.162).

Éré et Kim se trouvent désormais dans deux colonies différentes séparées par le fleuve Logone. Après la défaite allemande à la Première Guerre Mondiale, la division allemande du Mayo-Kebbi revient encore à la France à partir de 1919. Le village Éré réintègre de nouveau le territoire français ouvrant ainsi de nouveau une série de crises entre les différentes couches sociales kim.

3.1. Les conflits politico-administratifs avant l'indépendance

L'organisation administrative du territoire impose des nouveaux découpages. Leré devient le chef-lieu de la division du Mayo-Kebbi. Éré est rattaché au canton Bargadji (Kelo) mais la tension est vive entre les communautés garab et marba. A Kim, la contestation du pouvoir de Karambal est sans égale. Seul le chef spirituel de Djoumane Balamto H. Gamzogol (1875-1939) domine de fond en comble toute la région du point de vue spirituel. Son autorité s'étend de Ham à Lai et de Gounou-Gaya, Kelo à Gam. Djoumane devient le plus important centre de la région. Kim voulait à tout prix reprendre sa place privilégiée précoloniale. La région entre dans une zone de turbulence. Ce qui oblige le commandant de division à déplacer le chef-lieu de la division de Leré à Bongor. Là aussi, le chef de division avait toujours des difficultés pour contenir les peuples riverains, surtout la couche sociale de Éré. Son retour à la circonscription de Bongor posait d'énormes problèmes à l'administration compte tenu de ses relations tendues avec son voisin kim. Au terme de ces recherches et analyses, Mindémon Kolandi arrive à ceci:

« En 1926, il (Kim) eut d'énormes difficultés à commander Éré. Les villages contestataires furent rattachés à la circonscription

du Mayo-Kebbi par arrêté n°253 du 30 novembre 1929 du Gouverneur général et payaient leur impôt directement à Bongor» (op. cit, p 20). Ce qui paraissait anormal. C'est pourquoi, en 1930, on a opéré une réforme administrative dans la subdivision de Fianga. Gounou-Gaya est érigée en canton. (Bernard Lanne, op cit, p.432).

Ouaïdou Pircolossou, un ancien combattant s'impose car sachant lire et écrire est nommé le 27 mai 1931, chef de Canton de Gounou-Gaya. Sachant qu'il traiterait avec dureté sa population, on lui ajoute celle de Eré et Kolobo (Bernard Lanne, idem). Mais il n'arrive pas à contenir *les gens du fleuve*³. Ham, Djoumane et Kim restent dans la division de Bongor tandis que Eré est rattaché à la sous-division de Fianga. La tension est toujours vive entre les riverains. Bien que le village Kim soit le plus grand village sur l'axe Bongor-Lai, Djoumane s'impose par son culte votif comme le centre le plus important de la région puisque le pouvoir spirituel du prêtre Balamto Gamzogol est encore vivace. Il combine le pouvoir spirituel et temporel entre ses mains. Pour avoir mobilisé 73 hommes pour le transfert des machines d'égrenage de Coton de Fort-Crampell, en République Centrafrique à Bongor, l'administrateur, chef de circonscription du Mayo-Kebbi, par Correspondance n°88/AG du 09 août 1933, adressé à Monsieur le Lieutenant-Gouverneur du Tchad à Fort-Lamy, propose la nomination de Balamto Hamadé Gamzogol, en qualité de 1^{er} Chef de canton des Kim. Ce qui enlève le sommeil au Chef du village de Kim Mahamat Agdet Kounou qui espérait que ce poste devait plutôt lui revenir. Profitant d'une pêche en 1939, où la population de Djoumane était absente du village, Mahamat Agdet Kounou porte sans scrupule la main sur le Roi-dieu Balamto, le kidnappe et le livre au commandant de division à Bongor. Pour confirmer qu'il est le plus puissant des chefs de la région, on fait de lui le 1^{er} Chef de Canton des kim

³ Terme utilisé par Jean Cabot pour désigner les riverains de la région des Kim.

avec pour siège Djoumane. Mais il est aussitôt confronté à quatre difficultés: 1° Contenir les peuples riverains dans les limites territoriales du pouvoir de Balamto est un travail titanesque. 2° Mahamat Agdet Kounou ne pouvait pas résider à Djoumane et régner sur le trône de Balamto, puisqu'il s'agit d'un pouvoir usurpé aux gens de Djoumane. 3° Ce pouvoir est spirito-temporel. 4° Suivre le chef de canton à Kim était difficile pour "les gens du fleuve". Alors le territoire rebaptisé la "zone-kim" entre en déliquescence. Les autorités coloniales étaient incapables de maintenir la paix aux côtés de Mahamat Agde Kounou⁴. En 1941, « *Mahamat Agdet Kounou baptisé Mahamat Kim fut déposé, accusé d'exaction* » (M. Kolandi, p. 20). Il confia le trône à Boukar Dangza. Tous les chefs des villages dans les limites du canton balamto refusent de reconnaître son autorité. Que fallait-il pour que la paix règne dans les deux cantons ?

3.2. *Les tentatives de solutions*

La piste plausible fut de rattacher encore Eéré au Canton bargadji (Kelo). Le Chef du village refuse cette proposition. La population réclame l'autonomie du village Eéré. Cela agréé au Commandant Mara qui décide de faire une première expérience en donnant l'autonomie à un village dans le bassin du Moyen Logone. Par Acte officiel n°533 du 13 avril 1944, le Commandant Mara, proclame le village Eéré, "*village autonome*" (M. Gouabal, 2012, p. 11). La solution fut trouvée pour Eéré dont le chef du village traite directement avec le chef de circonscription sans passer par un chef de canton. Dans le canton Kim, l'espoir de faire du village Kim le centre de commandement est de plus en plus compromis. La tension est haute entre les ressortissants les *villages riverains*. Djoumane, Kolobo, Ham et le milieu Gabri contestent âprement la domination de Kim. Convaincu de l'élan réfractaire au

⁴ On l'appelle aussi quelque fois Mahamat Kim.

commandement centralisé des groupes sociaux de cette région, par décision n°405/AG du 18 janvier 1952, le canton Kim s'effondre et sur ses décombres, sont constitués deux cantons: 1° Le canton Kim-Nord ayant pour chef-lieu Ham sous la direction du Caporal Madi Bogona renfermant les villages Ham, Kolobo et Djoumane. 2° Le canton Kim-Sud avec pour Chef-lieu Gaya, dirigé par Boukar Dangza ayant pour ressort territorial les villages Kim, Gaya, et les autres localités Gabris. Mais, cette scission ne règle pas le problème des troubles dans ces deux cantons. Dans le Canton Kim-Nord, le potentat du Caporal Madi Bogona est insupportable. Des troubles éclatent. L'administration de ce canton devient difficile. Par décision n° 924/AG, du 12 mai 1952, ses notables Vamtou Facho et Djibrine Adjibang sont nommés respectivement chef des villages autonomes de Kolobo et de Djoumane. Le Canton-Kim Nord devient le Canton Ham. Les autres villages prennent le nom des villages autonomes. Dans le canton Kim-Sud, le pouvoir de Boukar Dangza est très contesté de l'intérieur par le clan Possey, la souche originale de la chefferie depuis l'époque précoloniale. A la mort de Boukar Dangza en 1955, le Canton Kim-Sud entre dans une véritable zone de turbulence. C'est sur cette donne d'autonomie ou d'indépendance des uns et des autres que les villages Kim se sont acheminés vers l'indépendance du Tchad. Toutes ces difficultés de cohabitation ont placé les couches sociales kim directement sous la seule autorité du sous-préfet depuis Bongor.

3.3. Des escarmouches aux rixes post-indépendance

Sous le Tchad indépendant, les conflits intercommunautaires kim n'ont pas faibli. Les communautés sociales kim ont continué par vivre leur autonomie les unes à côté des autres. Seuls les missionnaires ont réussi à créer un village neutre :koyom et à y implanter un centre d'activités évangéliques, à équidistance de tous les villages de la "zone-

kim". Le jalon d'un centre de regroupement des villages kim y est posé. Mais, le 24 juillet 1972, une altercation survient entre deux collaborateurs dans ce centre au sujet de la responsabilité. L'originaire de Kim est un garçon de salle ayant travaillé avec une infirmière missionnaire. A la fin de sa mission, le centre de soin est resté entre les mains du garçon de salle. Les églises Assemblées Chrétiennes ont formé un infirmier diplômé d'Etat pour assurer la suite de ce centre de soin. Il devait passer responsable de ce centre de soin. Mais le garçon de salle qui a déjà pris goût à la responsabilité lui oppose un refus catégorique. Une altercation survient entre eux. Puisque l'un est originaire de Kim et l'autre de Djoumane (Rapport de réconciliation, août, 1972), les habitants de Kim se mobilisent pour soutenir leur frère et les autres communautés (Baktchoro, Misseré, Eré, Gam, Djoumane, Kolobo, Ham...) se mobilisent pour soutenir l'autre. La prompt intervention des autorités de Bongor a évité un bain de sang. Les ressortissants de Kim quittent le Centre d'Activités Evangélique de Koyom. Un procès-verbal de réconciliation est rédigé. (PV de 1972. Les responsables des églises font savoir aux autorités que désormais, Koyom doit devenir le seul centre d'impulsion de pouvoir et de commandement pour la région après Bongor.

En 1980, tous les chefs des villages autonomes (Djoumane, Eré, Kolobo et les Chefs des cantons de Gam, Ham et Kim ont adressé une correspondance au Comité permanent lui demandant d'ériger Koyom en Poste Administratif. Ce qui fut fait par acte n° 02/OUFAT/CP/ADM/80 du 15 mars 1980. En 1983, la situation se normalise entre les communautés chrétiennes de la région et Kim réintègre les autres communautés rattachées à Koyom, mais le Poste Administratif de Koyom devient inopérant après une attaque du mouvement armé *les Cocotiers* en 1983. En 1999, tous les chefs des villages de la zone adressent une lettre aux autorités pour réhabiliter le Poste Administratif de Koyom. Au final, c'est le

village Kim qui devient le chef-lieu de la Sous-préfecture par décret n°226/PR/MISD/99 du 19 juin 1999 englobant les quatre villages de la zone-kim, Koyom et Gam. Kim s'impose désormais comme le centre d'impulsion de commandement dans la région. Le rêve depuis l'époque précoloniale est alors accompli. Puisqu'il s'agit d'un acte du Chef de l'Etat, personne ne s'y opposerait pensent les cadres Kim. Mais cela est sans compter avec le caractère réfractaire au commandement des sociétés dites acéphales. Les tensions reprennent à nouveau. Les autonomistes refusent de reconnaître la nouvelle entité. Pour eux, ce décret les replace à l'ère du royaume du Baguirmi où kim est l'avant-poste. Les villages autonomes sollicitent l'érection de l'ancien Poste Administratif de Koyom en Sous-préfecture et engagent les travaux de reconstruction des bâtiments. Les habitants de kim prennent la place de l'Etat. Ils attaquent Koyom le 1^{er} mars 2001 et cet affrontement fait quatre morts du côté des autonomistes. Enfin, le gouvernement comprend les difficultés auxquelles étaient exposées l'administration coloniale dans la gestion de la "zone-kim", et son refus de créer une entité les regroupant. Le 21 avril 2002, les autonomistes attaquent aussi le Chef-lieu de la Sous-préfecture de Kim dans les mêmes conditions. L'insécurité se généralise dans cette "zone". Aux termes du décret n° 416/PR/MAT/2002 du 17 octobre 2002, le gouvernement est obligé de créer une sous-préfecture à Koyom regroupant tous les villages autonomes, ayant comme chef-lieu Koyom pour respecter le procès-verbal de 1972 et atténuer les tensions. Mais, les cadres de la sous-préfecture de Kim protestent contre la création d'une sous-préfecture à un jet de pierre de la leur (07 km seulement les sépare). Plusieurs affrontements intercommunautaires s'en sont suivis jusqu'à ce qu'une paix de façade soit faite le 10 mai 2013 à Kolobo. Les en-dessous de cette paix cachent la création d'un département des Kim réunissant les sous-préfectures de Gam, de Kim et de Koyom. Où placer le chef-lieu de la nouvelle entité ? Les cadres

de kim pensent que leur Sous-préfecture est mieux équipée d'infrastructures pour l'abriter. Les cadres des Sous-préfectures de Gam et de koyom ont réitéré le pacte pour Koyom, car leurs morts ont un sens. Bien que la majorité prime, le poids du politique et de la politique influence l'objectivité de la décision à prendre. Le gouvernement tchadien peine depuis plus de douze ans pour se décider de peur de réveiller les vieux démons. Entre les fils de la région le climat est malsain. Comme vers la fin du temps précolonial, les problèmes qui torturent en cette fin du XXème siècle notre société en quête de solutions, de raison d'être et de bonheur, sont réellement ceux du cœur humain. C'est de là qu'ils jaillissent. C'est de là que coulent comme une marée de lave les injustices et les impuretés d'un monde en pleine débandade spirituelle et morale. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est l'histoire complexe du passé que beaucoup ont refusé de capitaliser par écrit, et les changements intervenus dans les conditions d'existence d'une population lasse de la fourberie de certains cadres de la région. Dans ces conditions, « *comment notre société pourrait être bonne puisqu'elle est composée maintenant d'individus à la nature faite d'égoïsme, de préjugés, de haine et de convoitise* » ? G. Bergmann, 1975, pp. 7-8.

Dans ce contexte, la paix demeure une chimère pour la jeunesse de cette région abreuvée à une telle culture.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, on peut dire que la région des Kim a été de tout temps une zone de turbulence d'une part pour la protection des ressources naturelles et d'autre part pour un conflit de leadership politique. Des périodes sombres de l'histoire jusqu'aujourd'hui, les tentatives de regrouper les communautés Kim dans une entité administrative ont toujours voué à l'échec. A notre entendement, le vrai problème en milieu

kim résulterait des types d'organisations sociales antagonistes (chefferie et acéphalisme) et de la diversité des origines des groupes sociaux qui se sont retrouvés dans cette région. Au terme d'une observation caractérologique, il est à signaler qu'on à quatre types de caractères dominant des hommes en milieu Kim : le rancuneux, l'orgueilleux, l'hypocrite et le suiviste. Le machiavélisme de certains cadres fait perdre la confiance à d'autres pour des actions communes en faveur de la création d'une entité pour la zone kim. La seule solution actuelle est de créer deux départements séparant surtout les communautés Eré et Kim pour que la paix s'établissent dans la zone. Depuis la création de deux sous-préfectures les séparant, il existe un calme, même précaire dans la "zone-kim". Dans le cas échéant, rien n'augure une paix pour cette région. La paix ne peut être possible dans le milieu kim que si « *le cœur de l'individu change et devient une source de justice, de bonté, de vérité et d'amour* » (G. Bergmann, 1975, p. 8).

Bibliographie

1. **Archives de la chefferie d'Eré.**
2. **BADOU Urbain**, 1984-1986. *Histoire du canton des Kims : des origines à nos jours*", Mémoire de fin d'étude à l'ENS Tchad,.
3. **BALANDIER Georges**, 1990. *Sociologie actuelle de l'Afrique noire*, PUF, Paris
4. **BARTH Henri**, 1860. *Voyages et découvertes dans l'Afrique septentrionale et Centrale*, Traduction Paul Ithier, Paris et Bruxelles, vol. 3.
5. **BOURKOUMANDAH Youssouf Akodmo** 2000-2001. *Histoire et civilisation du peuple Kim*, Mémoire de maîtrise, Université de N'Djamena
6. **BRUEL Georges**, 1905. *Le cercle du Moyen Logone*, Publication Du Comité de l'Afrique Française,

7. **BRUEL Georges** 1903. *Rapport du 28 septembre* dactylographié
8. **Cabot Jean**, 1965. *.Le bassin du Moyen-Logone*, O.R.S.T.O.M, Paris
9. **DOLDIGUIM Zaidou Tobis**, 1987. *Etude Monographique, Histoire des Garab*, Rapport de fin de formation ENS, Cycle I,
10. **LAFARGE Francine et SEIGNOBOS Christian**, 1974. *Rapport préliminaire sur les pays Kim*, Juin
11. **KI-ZERBO Joseph**, 1978. *Histoire de l'Afrique noire : D'hier à demain*, Ed. Hatier,
12. **KOLANDI Mindemon**, 2006. *Contribution à la connaissance de l'histoire du Tchad : le peuple « kim »*, in *Annales de l'Université du Tchad* série A N° II,
13. **LANNE Bernard**, 1979. *Population du Sud du Tchad*, in *Revue politique africaines* N° 163-164
14. **GANE Azaria**, 2025, *Escarmouches, rixes et paix en milieu Kim précoloniale au Tchad* in *REVUE EVALU'A Experts et Evalueurs d'Afrique*, Vol.1 n°3 Avril 2025 de l'Université de Parakou au Bénin, pages 50-68
15. **GOUABAL Mamadé**, 2012. *Les Garap : Histoire, Pouvoir et Mythologie*, éd. Al-Mouna, N'Djamena,
16. **GOUABAL Mamadé**, 1975. *Rapport préliminaire sur l'histoire des garap*
17. **MAURIER Henri**, 1976. *Philosophie de l'Afrique noire*, Ed, Verlag des Anthropos,
18. **MOUCHET Jean**, 1955. *Rapport de tournée dans la région des Kim*
19. **HERSE Pierre**, 1903-1906. Lettre à l'auteur du 29 octobre 1980, cité par Bernard Lanne, dans *Population du Sud du Tchad*, in *Revue d'Etudes politiques Africaines*, juillet-août 1979, n° 163-164.
20. **Bergmann Gerhard**, 1975. *Chaos ou paix, problèmes et salut d'une génération en quête de certitude traduction*,

Mme J. Westarcamp et les Pasteurs F. Gonin et I. Picot,
Suisse, Coop à la chaux-de fonds. p. 8.

21. **Procès-Verbal de réconciliation** de 1972 à Bongor.

Sources orales

N°	Noms & Prénoms	Age	Fonction	Lieu de residence	Date d'entretien
01	Abdallah Warga	100	Paysan	Éré	Juin 2001
02	Matta Adawa	105	Paysan	Éré	Juin 2005
03	Matta Sabourmi	95	Paysan	Éré	Septembre 2010
04	EnockTandang	100	Paysan	N'Djamena	Janvier 2017
05	Elie Aguenadé	97	Paysan	N'Djamena	Mars 2016
06	Sipténé	100	paysan	Kolobo	Avril 2017
07	Koré Moïse	80	Mécanicien	NDjamena	Mai 2023
08	Awalé Patcha	95	paysan	Éré	2002
09	Jude Elewag	95	Paysan	Bongor	2010
10	Daniel Elewak	100	paysan	Koyom	2009

REGARDS PSYCHOSOCIOLOGIQUES SUR LA FRAUDE AUX EXAMENS CHEZ LES ÉLÈVES DU DISTRICT D'ABIDJAN

Ignace Yéby N CHO

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC)

nchoignace3@gmail.com

Étienne Marcel KOUDOU

École Normale Supérieure (ENS)

mekmarcel2000@yahoo.fr

Résumé

Les examens scolaires sont des séries d'épreuves que l'on fait subir à un candidat dans le but de l'évaluer. Cependant, durant ces compositions, des pratiques les entachent d'irrégularités. Il est question de la fraude. Celle-ci donne lieu à des conversations relatives aux méthodes et stratégies mises en exergue. Elle anime les conversations individuelles et collectives. Partant, nous l'avons appréhendée sous l'angle théorique des représentations sociales. L'objectif était d'identifier le contenu du discours élaboré en lien avec la fraude, et d'en faire ressortir les items centraux. De ce qui précède, 200 élèves, dont 100 filles et 100 garçons du lycée classique de Cocody (Abidjan) ont été interrogés à l'aide d'un questionnaire d'association de mots ou d'expressions. Les données recueillies ont été traitées à l'aide des logiciels Evoc 2005 et Simi 2005. Les résultats obtenus nous ont révélés de façon générale, les items centraux : Déception, Sanction et Tricherie.

Mots clés : *Fraude, tricherie, examens, représentations sociales, élèves*

Abstract

School exams are series of tests that are given to a candidate in order to evaluate them. However, during these compositions, practices mar them with irregularities. It's about fraud. This gives rise to conversations relating to the methods and strategies highlighted. She animates individual and collective conversations. Therefore, we approached it from the theoretical angle of social representations. The objective was to identify the content of the discourse developed in connection with fraud, and to highlight the central

items. From the above, 200 students, including 100 girls and 100 boys from the classical high school of Cocody (Abidjan) were questioned using a word or expression association questionnaire. The data collected was processed using the Evoc 2005 and Simi 2005 software. The results obtained generally revealed the central items: Disappointment, Sanction and Cheating.

Keywords: *Fraud, cheating, exams, social representations, students*

Introduction

Dans tout système éducatif, les examens sont des moyens d'évaluations des enseignements (B. Belhoste, 2024). Dans cette optique, l'examen est une « épreuve, ou une série d'épreuves que l'on fait subir à un candidat dans le but d'évaluer ses apprentissages, en vue de la sanction des études ». (T. Kellaghan et V. Greaney, 2003, p. 10). Pour l'institution scolaire, c'est une garantie que le candidat possède les compétences et connaissances requises justifiant l'obtention de son diplôme. Partant, ce sont des compétitions axées sur la transparence, la rigueur et les efforts personnels en vue de garantir la fiabilité des diplômes obtenus. Cependant, les déroulements de ces examens « donnent lieu à des pratiques questionnables, tant de la part des enseignants que des élèves » (L. Mierczuk, 2002). Dès lors, malgré leur prépondérance, le déroulement de ceux-ci est critiqué par des partenaires du système éducatif (W. K. N'Guessan, 2022). L'on constate en effet qu'ils sont entachés d'irrégularités dont le plus manifeste est la fraude. Certes, la fraude aux examens scolaires existe depuis toujours. Toutefois, pendant longtemps, le public concerné était restreint. Dorénavant en Côte d'Ivoire, l'on constate des cas de fraudes massives aux examens nationaux, du Brevet d'Etudes de Premier Cycle (BEPC), au baccalauréat. Celles-ci incarnent une nouvelle figure de la déviance à l'école (B. Moignard et S. Rubi, 2018). En fait, la recrudescence de cette déviance suscite des inquiétudes quant aux compétences réelles des produits issus de nos établissements scolaires. Dès lors, la fraude apparaît comme une pratique reprouvée, combattue et condamnée par l'ensemble

du corps social. En effet, cette pratique prend de l'ampleur au fil des années scolaires, et les statistiques (Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation) afférentes nous présentent les cas suivants : 2017 : 383 ; 2018 : 1516 ; 2019 : 6833 ; et 2020 : 16 428 ; 2021 : 11 536 ; 2022 : 6 112 et 2024 : 3619 cas, du BEPC au Bac confondus. Ces chiffres évoquent un malaise social qui met en mal l'ensemble du système éducatif ivoirien. De ce fait, la fraude constitue une préoccupation socio-éducative à laquelle l'ensemble du corps social est exposé. En effet, « dans toutes les sociétés, le secteur de l'éducation est l'une des composantes les plus importantes du secteur public. (J. Hallak et M. Poisson », 2009, p. 23). Dans cette perspective, la fraude aux examens scolaires constitue un défi pour le fonctionnement de la société ivoirienne. Dans cette optique, elle mérite d'être questionnée sous un aspect scientifique. Il en résulte que plusieurs écrits ont abordé cette problématique. (H. B. N Cho, et al 2023 ; W. K. N Guessan, 2022). Cependant, aucune à notre connaissance, ne permet de jauger de l'ampleur de ce phénomène sous l'angle de la psychosociologie. Face à cette absence d'écrits, nous l'avons abordé en termes psychosociologiques. Dans cette perspective, J. Beillerot (1998, p. 20) a estimé que « les pratiques ne peuvent se comprendre et s'interpréter que par l'analyse ». En fait, en Côte d'Ivoire, le phénomène de la fraude aux examens scolaires fait l'objet de conversations et de prises de positions tant individuelles que collectives. Elle se situe donc à l'interface du psychologique et du social. De ce point de vue, nous l'avons soumise à une étude sous l'approche théorique des représentations sociales. J-C Abric (2003, p. 59) les définit comme « un ensemble organisé d'informations, de connaissances, d'opinions, d'attitudes et de croyances élaboré par un groupe d'individus à propos d'un objet donné ». Quant D. Jodelet (1989, p.36) les désigne comme « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité

commune à un ensemble social ». En fait, dans un groupe social donné, la représentation sociale est à la fois, « le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique » (J-C. Abric, 1987, p. 64). Partant il faut souligner que selon P. Moliner, 1996, p. 96) : une étude de représentation sociale vise à découvrir ce qui se cache derrière les pratiques et les discours qui les organisent et les soutiennent. Dans cette optique, nous avons opté pour la théorie du noyau central, qui est une des orientations de la théorie des représentations sociales. Elle appréhende les comme « un ensemble organisé et structuré, composé de deux sous-systèmes en interaction : - un système central (ou noyau central) et - un système périphérique » (J-C. Abric, 2001, p. 82). Bien que distincts, ces deux sous-systèmes sont complémentaires l'un de l'autre et en constante interaction. Ainsi, selon ce modèle, une représentation sociale s'organise autour d'un noyau central qui constitue la base commune et consensuelle de la mémoire du groupe. Il est composé d'un nombre limité d'éléments qui déterminent la signification et l'organisation de la représentation sociale. Dans cette optique, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes : Quels sont les mots ou expressions auxquels ont recours les élèves pour parler de fraude aux examens scolaires ? Au nombre de ceux-ci, quels sont ceux qui lui confèrent un sens et une cohérence ? Les réponses à ces questions nous permettront d'identifier l'univers du vocabulaire utilisé par les répondants, et d'en faire ressortir les items centraux, c'est à dire, ceux qui lui donnent une signification. Partant, cette étude présente la progression suivante : Après une introduction qui a formulé la problématique, tout en précisant le cadre de référence théorique et les objectifs de la recherche, nous avons trois sections : la première a décrit le cadre méthodologique qui a permis d'opérationnaliser les investigations. La seconde a présenté les résultats obtenus à

l'issue des investigations. La troisième a présenté une discussion des résultats obtenus au regard de travaux antérieurs. Enfin, une conclusion a mis un terme à nos recherches. Elle a précisé les limites et envisagé des perspectives en vue d'y remédier. Afin de répondre à notre problématique, nous avons adopté la méthodologie qui suit.

1. Méthodologie de la recherche

A partir d'une étude exploratoire et descriptive, notre cadre méthodologique se décline en deux étapes : d'une part, il a décrit le site de l'étude, la population cible et l'échantillonnage retenu. D'autre part, il a présenté les instruments de collectes et outils d'analyse des données recueillies.

1.1. Terrain d'investigations, population cible et échantillon sous étude

Compte tenu du coût et du temps nécessaire à la réalisation de cette étude, nous avons choisi d'interroger les élèves du Lycée Classique de la commune de Cocody (Abidjan). Nous avons ciblé cet établissement d'enseignement secondaire situé dans les périmètres de notre lieu de fonctions. Nous nous sommes fondé sur la technique de l'échantillonnage par un choix raisonné. Ainsi, 200 sujets ont été interrogés, dont 100 filles et 100 garçons.

1.2. Instruments de collecte des données

Dans le processus de recueil des éléments constitutifs de la représentation de la fraude aux examens scolaires, nous avons eu recours à un questionnaire d'association de mots libre. Il a consisté à demander aux participants d'associer 05 mots ou expressions qui leur viennent à l'esprit pour parler de fraude aux examens. Suite à cela, il était demandé à chaque répondant de classer chaque élément produit par ordre d'importance pour lui

(J-C. Abric, 2003) en les hiérarchisant du plus important au moins important. Les données recueillies ont fait l'objet de deux analyses : une prototypique et une de similitude.

1.3. Analyse des données

Nous avons eu recours à deux types d'outils pour le traitement des données recueillies : Evoc 2005 pour en faire une analyse prototypique, et Simi 2005 pour une analyse de similitude.

- Analyse prototypique

Il s'agit d'une analyse quantitative et qualitative qui met en évidence le contenu et la structure de la représentation sociale. Ainsi, avec le logiciel Evoc 2005, elle repose sur un croisement des termes associés en fonction de leur fréquence d'apparition et leur rang moyen d'importance (P. Verges, 1994). Cette analyse conduit à un tableau de quatre cases (tableau 1) ayant chacune une signification particulière.

Tableau 1 : Configuration d'un tableau à 4 cases

	Rang moyen <	Rang moyen >=
Fréquences >	Case 1 (Noyau central)	Case 2 (1ere périphérie)
Fréquences <	Case 3 (éléments contrastés)	Case 4 (2 eme périphérie)

Source : Présentation d'un tableau a quatre cases selon Evoc 2005

Ainsi, dans la case 1, située en haut à gauche, nous avons les termes les plus fréquemment cités, et parmi les premiers sur la liste (rang d'importance faible). Ces items sont les éléments centraux de cette représentation sociale. La case du haut à droite (case 2) renferme les items aux fréquences élevées et aux rangs élevés (peu importants). Ils constituent les éléments de la première périphérie. La case 3, située au bas à gauche contient les items aux fréquences faible et aux rang très importants. Ces

éléments sont dits, de potentiels changement, ou items contrastés, puisque selon les circonstances, ils peuvent apparaître tantôt éléments centraux, et tantôt éléments périphériques. La case 4, celle située au bas à droite contient les items aux fréquences faibles, c'est à dire peu cités, et aux rangs peu importants. Ce sont les éléments de la deuxième périphérie.

- Analyse de similitude

La seule analyse prototypique ne suffit pas à mettre en évidence les aspects centraux et périphériques d'une représentation sociale. Nous avons eu recours à une seconde analyse qui est celle de similitude. Avec le logiciel Simi 2005, elle a consisté d'abord à regrouper les items produits par les associations de mots dans des catégories, sur la base de leur proximité sémantique. Elle permet une lecture des liens entre les items dans des graphes qui indiquent les fréquences des connexions entre items d'une part, et d'autre part, les indices de liaison qui sont indiqués sur les liens. Partant, l'item central qui organise les liens entre les items est celui qui dispose du plus grand nombre de connexions, et de l'indice de liaison le plus élevé.

Ces deux types de traitement et d'analyse des données ont produit les résultats suivants :

2. Résultats

Les résultats issus de nos investigations sont présentés en deux rubriques : - la première a porté sur les résultats de l'ensemble de la population sous étude. Et la deuxième concerne les résultats des deux sous populations issues de la population globale.

2.1. Représentations sociales de la fraude aux examens chez l'ensemble de la population enquêtée

- Analyse prototypique

Tableau 2 : Répartition des items en fonction de la fréquence et du rang d'importance chez l'ensemble des enquêtés

	Rang moyen < 1,5		Rang moyen >= 1,5	
Fréquences >= 9	-Déception	59	-Baisse-niveau-études	
	(1,222)		12 (1,500)	
	- Sanction	74	- Corruption	52
	(1,444)		(1,538)	
	- Tricherie	89	- Echec	18
	(1,439)		(1,500)	
Fréquences < 9	- Désespoir	7	- Paresse	8
	(1,429)		(1,500)	
	- Désolation	7	-Punition	6
	(1,286)		(1,500)	

Source : Traitement des données recueillies avec Evoc 2005

Dans le tableau à quatre cases des représentations sociales de la fraude chez l'ensemble de la population interrogée, nous avons dans la case du haut à gauche, trois items : Déception, Sanction et Tricherie. Ces trois items apparaissent dans le noyau central de cette représentation sociale. Ils sont ceux qui disposent concomitamment des fréquences les plus élevées et de rangs importants. Ces trois items évoqués de façon collective et consensuelle, marquent la mémoire collective et l'histoire de ce groupe en lien avec la fraude aux examens scolaires. Ils donnent un sens, une signification et cohérence à la fraude aux examens scolaires chez ces sujets interrogés.

- Analyse de similitude

- Figure 1 : Graphe de similitude au seuil 1 de la représentation sociale de la fraude aux examens chez l'ensemble des enquêtés

Source : Traitement des données avec Simi 2005

Le graphe de similitude au seuil 1 des représentations sociales de la fraude chez l'ensemble de la population enquêtée nous laisse découvrir l'item (04) Conséquences qui dispose du nombre de connexions le plus élevé. (03). Il possède l'indice de liaison le plus élevé (.2) en lien avec les items 02 (Causes scolaires) et 03 (Causes sociétales).

2.2. Analyses intergroupes

Ces résultats concernent ceux des deux sous populations sous étude que sont : les filles et les garçons.

2.2.1. Représentations sociales de la fraude aux examens chez les filles

- Analyse prototypique de la fraude aux examens chez les filles

Tableau 3 : Répartition des items en fonction de la fréquence et du rang d'importance chez les filles

	Rang moyen < 1,5	Rang moyen \geq 1,5
Fréquences \geq 9	- Echec 26 (1,333) - Sanction 38 (1,375) - Corruption 27 (1,371)	- Honte 12 (1,500) - Prison 6 (1,667) - Tricherie 11 (1,545)
Fréquences < 9	- Baisse-niveau 5 (1,000) - Démission 6 (1, 0000)	- Baisse-performance 8 (2,000)

Source : Traitement des données recueillies avec Evoc 2005

Le tableau à quatre cases de la représentation sociale de la fraude aux examens chez les filles présente dans la case du haut à gauche, les items suivants : Echec, Sanction et Corruption. Ils disposent des fréquences et rangs respectifs : Echec 26 (1,333) ; Sanction 38 (1,375) ; Corruption 27 (1,371). Ces items sont évoqués de façon consensuelle, avec des fréquences fortes et des rangs importants. Ils sont collectivement évoqués par les filles et incarnent la mémoire collective de ce groupe, en lien avec la fraude aux examens scolaires. Ils constituent les éléments centraux de la représentation sociale de la fraude aux examens scolaires chez les filles.

- Analyse de similitude la représentation sociale de la fraude aux examens chez les filles

Figure 2 : Graphe de similitude au seuil 1 de la représentation sociale de la fraude aux examens chez les filles

Source : Traitement des données avec Simi 2005

Sur le graphe de similitude de la représentation sociale de la fraude aux examens scolaires chez les filles, apparaît l’item 01 (Manifestations) qui dispose du nombre de connexions le plus élevé (03), et de l’indice de liaison le plus élevé (.2), en lien avec les items (02) (Causes-scolaires), et 05 (Conséquences-scolaires). De ce fait, l’item 01 est l’élément organisateur du sens de la fraude aux examens scolaires chez les garçons.

2.2.1. Représentations sociales de la fraude aux examens chez les garçons

- Analyse prototypique de la fraude aux examens chez les garçons

Tableau 4 : Répartition des items selon la fréquence et du rang d'importance chez les garçons

	Rang moyen < 1,5	Rang moyen >= 1,5
Fréquences >= 9	- Corruption 35 (1,000)	- Humiliations 14 (2,000)
	- Baisse-niveau-études 63 (1,143)	- Paresse 26 (1,500)
	- Tricherie 45 (1,200)	- Punition 25 (1,600)
Fréquences < 9	- Déviance-scolaire 08 (1,333)	- Désolation 03 (1,667)
	- Infraction 3 (1,333)	- Difficultés 03 (1, 667)

Source : Traitement des données avec Evoc 2005

Le tableau à quatre cases de la représentation sociale de la fraude aux examens chez les garçons présente dans sa case du haut à gauche 03 items : - Corruption 35 (1,000) ,- Baisse-niveau-études 25 (1,143), -Tricherie 31 (1,200). Ces éléments présentent des fréquences fortes et des rangs très importants. Autrement dit, ils sont ainsi cités dans les premières positions avec des fréquences élevées. Ils sont les items collectivement évoquées, consensuelles, et qui sont des éléments centraux. Ces items donnent une signification et cohérence a la représentation sociale de la fraude aux examens scolaires chez les garçons.

- Analyse de similitude de la représentation sociale de la fraude aux examens a grand tirage chez les garçons

Figure 3 : Graphe de similitude au seuil 1 de la représentation sociale de la fraude aux examens chez les garçons

Source : Traitement des données avec Evoc 2005

Sur le graphe de similitude au seuil 1 de la représentation sociale de la fraude aux examens scolaires chez les garçons, l’item 02 (Causes-scolaires) se présente au centre. Il dispose du nombre plus élevé de liens (04), et de l’indice de liaison le plus élevé (.4) en lien avec l’item (03) (Causes-sociétales). Il est l’élément organisateur de cette représentation sociale.

Les résultats obtenus ont révélé les items centraux de l’ensemble de la population interrogée d’une part, et d’autre part, les résultats des deux sous populations sous étude.

3. Discussion

L’étude que nous avons amorcée a porté des regards psychosociologiques sur la fraude aux examens scolaires chez les élèves du lycée Classique d’Abidjan. Celle-ci nous a permis d’identifier le contenu du vocabulaire élaboré à cet effet d’une

part. Et d'autre part, de repérer la structure et l'organisation de ce contenu. Nous avons comme items centraux chez l'ensemble des enquêtés : Déception 59 (1,222) - Sanction 74 (1,444) - Tricherie 89 (1,439). Au niveau des sous populations, nous avons chez les filles : Echec 26 (1,333) -Sanction, 38 (1,375), - Corruption 27 (1,371). Chez les garçons : Corruption 35(1,000), - Baisse-niveau-études 63 (1,143) - Tricherie 45 (1,200).

J-C. Abric (2003, p. 59) définit les représentations sociales comme « un ensemble organisé d'informations, de connaissances, d'opinions, d'attitudes et de croyances élaboré par un groupe d'individus à propos d'un objet donné ». Dès lors, ces éléments centraux nous donnent visibilité et lisibilité au contenu et à la structure de cette représentation sociale. Il faudrait souligner que selon P. Moliner (1996, p. 96), « une étude de représentation sociale vise à découvrir ce qui se cache derrière les pratiques et les discours qui les organisent et les soutiennent ». De ce point de vue, les items centraux des représentations sociales illustrent ce qui est caché derrière les discours relatifs aux fraudes aux examens scolaires chez les élèves issus de cet établissement scolaire.

En somme, la fraude aux examens scolaires se résume à cette panoplie de comportements, d'actes et de pratiques qui ternissent l'image de l'école ivoirienne en général. Dès lors, cet ensemble composites rend compte d'une pluralité de faits. Ces indicateurs mettent en évidence ce qui fait problème à l'école en Côte d'Ivoire. Ils révèlent un des aspects de la crise qui gangrène le système éducatif ivoirien. Partant, ils se présentent comme des formes de désordres qui renvoient à des déviances scolaires (B. Moignard et S. Rubi, op.cit.). De ce qui précède, « certains chercheurs se concentrent sur les comportements avérés, tandis que d'autres incluent les intentions des élèves/candidats susceptibles d'adopter ces comportements » (S. Tibetts, 1998, p. 94). Le contexte d'indiscipline auquel se trouve confronté

l'école en appelle au droit et à la justice pénale pour répondre à ce défi. Ainsi, cela ne confère pas une valeur à ceux qui recourent à la fraude. Face à ce phénomène, l'intégrité en milieu scolaire doit être perçue comme un ensemble de valeurs et de compétences permettant de promouvoir les bonnes pratiques dans le cadre de l'enseignement. L'intégrité intellectuelle consiste à encourager les efforts intellectuels dont bénéficieront les élèves et le système éducatif. En fait, dans le domaine de l'éducation, l'acte d'évaluer est fonctionnel, finalisé et outillé. Il se définit selon C. Hadji (1989) comme un processus qui permet de vérifier la présence de quelque chose d'attendu, de situer un individu ou une production par rapport à une cible. Car, l'examen scolaire repose sur une mise à l'épreuve.

Conclusion

L'étude psychosociologique de la fraude aux examens scolaires chez les élèves du district d'Abidjan. Tel est le sujet soumis à nos investigations scientifiques. Nous sommes partis de la formulation de la problématique en précisant les questions et objectifs de recherche. De façon opérationnelle, l'étude a porté sur 200 élèves dont 100 filles et 100 garçons. A partir d'un questionnaire d'associations libre de mots, les sujets ont été interrogés. Les données recueillies ont été traitées avec les logiciels Evoc 2005, et Simi 2005. Les résultats ont mis en exergue les items centraux que sont : Déception – Sanction et Tricherie chez l'ensemble de la population interrogée. Chez les filles interrogées, la représentation sociale nous révèle les items centraux : Echec – Sanction et Corruption, quand à celle des garçons fait ressortir les items Corruption – Baisse-niveau et Tricherie. Partant, nos investigations ont mis en exergue certains déterminants de la fraude aux examens scolaires en Côte d'Ivoire. Les faits marquants qui émanent de cette pratique irrégulière nous exposent des cas répréhensibles,

autant passibles de sanctions disciplinaires que de sanctions pénales. Ces faits mettent en interaction la morale et l'éthique. Partant, c'est toute la société ivoirienne qui est ainsi interpellée. La fraude aux examens scolaire discrédite les acquis intellectuels, et met à mal la fiabilité des diplômes scolaires ivoiriens. Partant, c'est tout le système éducatif qui est indexé, et mis en doute. Associée à la baisse du niveau de formation des apprenants, cette fraude s'illustre comme l'une des pratiques corrompibles les plus en vue. De ce qui précède, ces faits tels que décrits par les items centraux traduisent ceci :

« le repérage de la vision du monde que les individus ou les groupes portent en eux et utilisent pour agir ou prendre position est reconnu comme indispensable pour comprendre la dynamique des interactions sociales et donc éclairer les déterminants des pratiques sociales ». (J-C. Abric, 1994, p.11).

Ces résultats révèlent une multiplicité de faits en lien avec cette pratique illicite. De plus, ce phénomène ne suscite l'attention des partenaires de l'école qu'à l'approche des examens, c'est à dire, en fin d'année scolaire. Elle suscite des émotions et dispositions en vue de la freiner dans toutes ses dimensions. Car, les conséquences de la fraude aux examens ne se ressentent pas dans l'immédiat dans nos sociétés. Cependant, elles pourront avoir des impacts sur la compétitivité de nos ressources humaines que sur celles de nos économies. En fait, ce n'est plus un secret, la fraude aux examens scolaires a infecté la société ivoirienne. Les gouvernants l'abordent en terme de gangrène, qui constitue une priorité à assainir. Malheureusement, les actions et mesures envisagées n'arrivent pas à y remédier. Toutefois, la lutte contre ce fléau doit être mise en exergue. En Côte d'Ivoire, ces dispositions préventives et curatives doivent être perçues comme une priorité éducative. Elle doit mettre un accent particulier sur l'incitation à l'intégrité intellectuelle. Ainsi, face à la baisse des résultats scolaires, cela pourrait s'accompagner d'une culture de l'excellence. Il s'agit de sécuriser les examens

scolaires en les plaçant à l'abri des interférences inappropriées. En fait, plutôt que d'exercer leur intelligence et leur habileté aux études, ces élèves choisissent plutôt de déployer leur ingéniosité pour frauder. Aussi, ils ont montré les liens entre la fraude aux examens scolaires et l'expansion du recours au technologie de l'information et de la communication. Les résultats semblent sous-estimer certains aspects dont les facteurs qui engendrent cette pratique dans le milieu scolaire. De ce qui précède, nos résultats, quoique pertinents ne peuvent être généralisés à l'ensemble du système éducatif ivoirien. En effet, des limites s'illustrent dans son fond et sa forme. En fait, tel qu'intitulé, le sujet se présente comme une étude de cas. Vu sur cet angle, l'échantillon est quasiment localisé, et n'est pas ni composite, ni diversifié. Axé sur les élèves, nous estimons qu'une étude exhaustive devrait prendre en considération plusieurs partenaires de l'école dont : les enseignants, le personnel d'éducation scolaire, les membres de jury et parents d'élèves.

Bibliographie

ABRIC Jean-Claude, 1994. Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF.

ABRIC Jean-Claude, 2001. « L'approche structurales des représentations sociales : développements récents », *Psychologie et société*, 4, 2, pp. 81-103.

ABRIC Jean-Claude (2003). Méthodes d'étude des représentations sociale, Paris, Eres.

ABRIC Jean-Claude, 2003 a. L'Analyse structurale des représentations sociales, MOSCOVICI

Serge et **BUSCHINI Fabrice**, Les Méthodes des sciences humaines (pp. 375-392), Paris, PUF.

BEILLEROT Jacky, 1988. Formes et formations du rapport au savoir, Paris, L'Harmattan.

- BELHOSTE Bruno**, 2024. « L'examen : une institution sociale », *Histoire de l'éducation*, 2/N° 94.
- CRACHAY Marcel et Mottier Lucie Lopez**, 2009. *Evaluations en tension : entre la régulation des apprentissages et le pilotage des systèmes* (Eds), pp. 7-25, Bruxelles, De Boeck.
- BOURDIEU Pierre**, 1989. *La Noblesse d'Etat. Grandes écoles et esprit de corps*, Paris, Editions de Minuit, 141 pages.
- HALLAK Jacques et POISON Muriel**, 2009. « Ecoles corrompues, universités corrompues : Que faire », Institut international de planification de l'éducation, UNESCO.
- KELLAGHAN Thomas et Greaney Vincent**, 2003. « Pilotage des performances : évaluations et examens en Afrique », Biennale de l'ADEA, Grand Baie, 3-6 Décembre.
- MIERCZUK Liliane**. 2002. *Réussir à tout prix : la triche à la fac*. Paris : Anthropos.
- MOIGNARD Benjamin et RUBI Stéphane**, 2018. « Les figures de la déviance à l'école : les élèves perturbateurs comme analyseur de la transformation des milieux éducatifs et scolaires », *Éducation et Sociétés*, 1, N° 41, pp. 43-61.
- MOLINER Pascal**, 1996. *Images et représentations sociales : de la théorie des représentations sociales à l'étude des images sociales*, Grenoble, Presse Universitaire de Grenoble.
- N CHO Brou Hyacinthe, SORO Nahoua Adama et FRANCI Alain Claude**, 2023. *Fraudes et corruptions aux examens à grand tirage dans l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire : Cas de la commune d'Abobo (district d'Abidjan)*, Collection Recherches et Regards d'Afrique, Vol. 2, fin campagne, pp.336 – 365.
- ROUQUETTE Louis-Michel et RATEAU Patrick**, 2003. *Anatomie des idées ordinaires*, Armand Colin.
- N GUESSAN Koffi Williams**, 2024. *La tricherie aux examens scolaires par le recours aux technologies de l'information et de la communication (TIC) à Abidjan*, Lakissa, N° 7, pp. 121-133.

TIBBETTS Stephen (1998). « Differences between criminal justice majors and non-criminal justice majors in determinants of test cheating intentions: a research note ». *Journal of criminal justice education*, n° 9, p. 81-94.

REPRESENTATION CULTURELLE DE LA MORT ET TRAVAIL DE DEUIL AU TOGO

Kossi B. Kounou^{1,2*} et Ayoko A. Dogbe Foli³

¹ Université de Lomé, Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société, Département de Psychologie Appliquée, Lomé - Togo

² Laboratoire de Cliniques Psychopathologique et Interculturelle (LCPI - EA 4591), Université Toulouse - Jean Jaurès, Toulouse - France

³ CERES : Unité de Recherche Culture, Éthique, Religion et Société, Institut Catholique de Toulouse, Toulouse - France

* Auteur correspondant

Adresses :

Kossi B. Kounou : benkounou@hotmail.fr

Ayoko A. Dogbe Foli : ayokoakouavi.dogbe-foli@ict-toulouse.fr

Résumé

Notre étude a pour objectif de décrire la représentation de la mort et de préciser le processus de deuil et son impact au niveau social au Togo. Un entretien semi-directif effectué auprès d'une soixantaine de participants issus des cinq principaux groupes ethniques du Togo a permis de recueillir les données qui ont fait l'objet d'analyse de contenu thématique. Chez l'ensemble des participants, la mort est un passage dans un autre monde, celui des ancêtres. Le processus de deuil, constitué de plusieurs rites culturels permet d'honorer le défunt et de l'installer dans son rôle de protecteur des vivants. De nos jours, sous l'influence des religions monothéistes, on assiste à une évolution des rites funéraires comme la diminution de la durée du veuvage. La prise en compte de cette représentation de la mort et des rites funéraires qui en découlent, peut permettre de mieux comprendre le deuil dans un contexte transculturel.

Mots clés : Représentation de la mort; deuil; groupes ethniques; Afrique Subsaharienne; Togo.

Abstract

Our study aims to describe the cultural perception of death and to examine the mourning process and its social impact in Togo. Semi-structured

interviews were conducted with approximately sixty participants from the five main ethnic groups in Togo, and the data collected was analyzed using thematic content analysis. For all participants, death is seen as a transition to another world, the realm of the ancestors. The mourning process, comprising several cultural rituals, serves to honor the deceased and to establish their role as protectors of the living. Today, under the influence of monotheistic religions, funeral rites are evolving, for example, with a reduction in the duration of the mourning period. Understanding this cultural perspective on death and the associated funeral rites can contribute to a better understanding of mourning in a cross-cultural context.

Keywords: *Perceptions of death; mourning; ethnic groups; Sub-Saharan Africa; Togo.*

1. Introduction

La mort est la perte définitive de la vie et constitue un événement douloureux entraînant des émotions négatives comme la tristesse chez les membres de la famille endeuillée. Les travaux antérieurs soutiennent qu'il existe différents systèmes de croyances et de rituels entourant la mort selon les cultures et les religions (Ben-Cheikh, Rachédi et Rousseau, 2020 ; Rosenblatt, 2017 ; Parkes, Laungani et Young, 2016). Au Togo, comme dans beaucoup de sociétés africaines, la mort est souvent considérée non pas comme une disparition définitive mais comme une transition vers un autre état d'existence. De façon spécifique, les Ewé, peuples vivant au sud du Togo, sont convaincus qu'il existe une autre vie après la mort (Dassa, Soedje, Kokou-Kpolou et Gaba, 2012). Le défunt peut même accéder au statut d'ancêtre, un esprit bienveillant pour les vivants. Le deuil au Togo, est un événement social accompagnant des rituels reliant les vivants et les morts.

Issu du latin « *dolore* » qui signifie douleur, le mot deuil est la perte ou le décès d'un proche. Il était aussi utilisé autrefois pour désigner les signes extérieurs liés à la mort d'un proche. En psychologie, le deuil revêt le sens d'un processus d'adaptation émotionnelle à la suite de la perte d'un être cher, d'un emploi,

d'une relation. Le deuil est le processus psychologique, social et culturel par lequel une personne ou une communauté réagit à la perte d'un être cher, généralement après un décès. Il permet de reconnaître la perte, de rendre hommage au défunt et d'aider les survivants à réintégrer la vie quotidienne tout en gardant un lien symbolique avec la personne disparue. Selon Daniel Lagache (1938),

« Le deuil fait penser aux obligations que la société impose aux parents du mort pendant un temps plus ou moins long. On oublie que par ses origines et par certaines survivances, deuil désigne un phénomène psychologique de l'ordre de la douleur physique et morale. L'insolite expression travail de deuil évoque l'idée d'un effort intense, ardu, en vue d'un résultat à obtenir ».

Il est important de savoir que l'activité extérieure qui consiste à manifester son deuil par un certain nombre de signes, vêtements, attitudes, interdits... peut favoriser l'activité psychique interne du travail de deuil (Thomas, 2015). Selon Fauré (2012), le deuil est une affaire de communauté, et il est régi par des pratiques socioculturelles institutionnalisées tandis que Kokou-Kpolou et al. (2017) considèrent que mourir accompagné en étant soutenu par des gestes rituels serait une injonction culturelle. Pour Parkes (2003), le deuil est une transition psychosociale de la mort à la renaissance sociale, longtemps marquée dans toutes les sociétés par des rituels. Très utilisés en Afrique, les rituels jouent des fonctions thérapeutiques et sociales (de Rosny, 1996). Dans le contexte africain et en l'occurrence au Togo, les représentations collectives de la mort et les rituels prescrits aux personnes endeuillées font du deuil un événement de renforcement du lien social auquel est corrélativement associé l'équilibre psychosocial des personnes endeuillées (Dassa et al., 2012). De plus, la fonction thérapeutique du rite n'est efficace que

lorsqu'elle est soutenue par des croyances religieuses qui supposent l'adhésion inconditionnelle à la symbolique sous-jacente (Thomas, 1985).

Le Togo, riche en diversité ethnique, abrite des coutumes et rites funéraires variés. Le deuil dans la culture togolaise n'est pas simplement une période de tristesse mais une étape ritualisée qui permet de maintenir le lien entre les vivants et les défunts. Les membres de chaque ethnie possèdent leurs propres pratiques et croyances liées à la mort, reflétant leur vision du monde, leur spiritualité et leur rapport aux ancêtres. Le travail de deuil consiste principalement à désinvestir l'amour pour un objet perdu et à accepter de se délier de la personne aimée, en la réincorporant. En fait, la personne en deuil réinstalle ses bons objets intériorisés. De plus, le travail de deuil peut être assimilé à un travail sur les représentations de la mort afin d'imposer sa réalité au sujet (Premat, 2010).

Les travaux antérieurs effectués dans le contexte africain soutiennent que les cérémonies funéraires, les rituels et d'autres pratiques à la suite de la mort d'un individu dépendent de son rang social et contribuent à témoigner la compassion à la famille du défunt et facilitant ainsi le travail de deuil (Kra, Akindès et Egrot, 2022). En général, il est admis que le deuil n'est pas une pathologie médicale qui nécessiterait le recours à des professionnels de la santé. Cependant, les études antérieures ont montré que dans presque 10% de cas, la perte d'un être cher, entraîne une souffrance psychologique suffisamment sévère ou invalidante (Lundorff et al., 2017 ; Zisook et Shear, 2009). Il est connu que la culture joue un rôle important dans le processus de deuil, ce qui contribue au développement des facteurs de résilience utiles pour faire face plus efficacement à la perte d'un être cher (Obeyesekere, 1987). Les systèmes de croyances et rituels relatifs à la mort varient selon les différences culturelles et religieuses reflétant à quel point la normalité du deuil dépendrait de la culture dans laquelle le deuil se déroule (Hall,

2014). Comme le soutenaient déjà Boulware et Bui (2016), le deuil est un phénomène communautaire et social qui est caractérisé par l'implication de la famille et du groupe ethnique avec des rituels qui ont une importance capitale dans le processus de deuil. Le deuil est considéré comme un phénomène douloureux universel qui s'exprime par le biais des dimensions psychologique, familiale, sociale, culturelle et religieuse, dimensions qui sont sources de manifestations qui sont différentes d'un groupe culturel à un autre et d'une expérience singulière à l'échelle individuelle (Ben-Cheikh, Rachédi et Rousseau, 2020). De plus, ces derniers auteurs soutiennent que dans de nombreux contextes culturels, l'âme de la personne défunte continue d'évoluer après la mort.

Notre article s'inscrit dans le champ de la « psychologie du deuil » qui est un domaine de la psychologie en constante évolution (Zech, 2012). Selon cet auteur, le travail de deuil est une confrontation à la réalité de la mort, aux pensées et sentiments liés au défunt et pour faire le deuil, on doit exprimer ses émotions et se détacher du défunt. Pour Bacqué (2002), les rites funéraires remplissent des fonctions sociales, psychologiques, culturelles, symboliques et spirituelles et sont des éléments qui favorisent le processus de deuil. Des travaux antérieurs à l'instar de ceux de Burrell et Selman (2022) ont cherché à examiner si les rites funéraires avaient un effet bénéfique sur les réactions de deuil des personnes ayant perdu un proche. En partant des résultats des travaux préliminaires, pour leur part, Boever, Zech, Cherblanc et Verdon (2023) ont discuté sur le lien fondamental entre les rites funéraires et l'intensité des réactions de deuil. Ces derniers auteurs ont trouvé que l'évaluation subjective individuelle des rites réalisés ou non, influencerait l'intensité des réactions de deuil de la personne. Dans notre étude, nous nous appuyons sur le « modèle théorique de deuil », modèle développé par Zech et Fernandez-Alcantara (2021). Ce modèle proposé, tient compte des variables

prédictrices (liées à la personne endeuillée, à la personne défunte et son décès, à leur relation) et des variables médiatrices (évaluation subjective des circonstances du décès) dans les différentes réactions de deuil observées. En partant de ces multiples travaux de la littérature scientifique, il nous semble important de réaliser la présente étude en prenant en compte les éléments culturels autour de la mort et du travail de deuil.

Selon la revue de la littérature, il existe un manque d'études réalisées sur l'ensemble du territoire togolais, ayant trait à la représentation de la mort et au deuil. Par exemple Kokou-Kpolou, Mbassa Menick, Moukouta et Baugnet (2017) ont analysé les représentations du deuil pathologique et décrit les modalités thérapeutiques traditionnelles mises en œuvre, dans une perspective transculturelle à partir d'une étude de cas en milieu Ewé au Sud du Togo. Pour leur part, Dassa et al. (2012) ont fait ressortir les caractéristiques du veuvage traditionnel et le travail de deuil chez les Ewé. De façon générale ces études n'ont pas été réalisées sur l'ensemble des groupes ethniques au Togo. Partant du principe que chaque groupe ethnique a ses spécificités par rapport à la représentation de la mort et aux rituels qui peuvent en découler, il nous paraît important de réaliser une étude en prenant en compte tous les contextes socioculturels et ethniques togolais. Notre étude exploratoire a donc pour objectif de faire ressortir les différents éléments caractéristiques du travail de deuil dans les cinq principaux groupes ethniques au Togo, en partant des représentations que font ces groupes de la mort.

2. Méthode

Il s'agit d'une étude qualitative et descriptive réalisée en vue de recueillir l'ensemble des pratiques culturelles de travail de deuil utilisées dans les différents groupes ethniques au Togo. Un entretien semi-directif réalisé auprès de personnes ressources

des différents groupes ethniques (parents, professeurs d'université, enseignants, chefs de famille) a permis de recueillir les données qui ont été analysées. En partant des travaux de Gayibor (1996), nous avons pris en compte les principaux groupes ethniques du Togo. Il s'agit des cinq principaux groupes ethniques à savoir : le groupe Adja-Ewé-Mina, le groupe Kabyè-Tem, le groupe Para-Gourma, le groupe Akébou-Akposso et le groupe Ana-Ifê.

2.1. Population d'étude

La population cible dans notre étude concerne l'ensemble des groupes ethniques au Togo. Nous avons pris le soin de faire un entretien semi-directif, à partir d'un guide d'entretien établi préalablement dans le but de recueillir les représentations de la mort et les principaux rituels utilisés dans chaque groupe culturel, et l'importance de ces rituels dans la cohésion sociale. Dans chaque groupe ethnique susmentionné, l'entretien a été effectué avec une douzaine de participants, soit en tout 65 participants ayant pris part à cette étude. Les participants doivent être âgés d'au-moins 18 ans.

2.2. Méthodes de collecte et d'analyse des données

La collecte des données s'est déroulée au mois de mai et juin 2025 à Lomé. Lomé est la capitale du Togo, avec 2 188 376 habitants, d'après le cinquième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH5), effectué en 2023. La spécificité de Lomé est qu'on y trouve tous les groupes ethniques du Togo. A partir d'un guide d'entretien créé dans le cadre de cette étude, un groupe d'étudiants de psychologie appliquée, option psychologie clinique et de la santé, formés et entraînés à l'entretien semi-directif, a recueilli les données auprès des participants ayant accepté d'être enrôlés. Même si la collecte des données a eu lieu à Lomé, nous avons pris le soin de prendre en compte les groupes ethniques de tous les

participants. Certains participants ont partagé leurs propres expériences ou l'expérience des proches ou amis pour répondre aux questions qui leur étaient posées au cours de l'entretien. Tous les participants ont librement accepté de participer à cette recherche et ils ont signé le formulaire de consentement libre et éclairé établi à cet effet.

L'analyse de contenu thématique avec la prise en compte des mots, groupe de mots, phrases, expressions ou paragraphes, a été utilisée pour une analyse des données recueillies dans le cadre de cette étude. Ce faisant, l'ensemble des résultats de notre étude sera présenté en résumant les réponses des participants, dans les paragraphes suivants, en considérant les cinq principaux groupes ethniques susmentionnés.

3. Résultats

Les résultats seront présentés en fonction des cinq principaux groupes ethniques.

3.1. Groupe ethnique Adja-Ewé-Mina

3.1.1. Représentation de la mort chez les Adja-Ewé-Mina

Les Adja-Ewé sont des peuples majoritairement installés au Sud du Togo dans la Région Maritime et la Région des Plateaux. Selon les participants Adja-Éwé-Mina, le deuil est loin d'être une simple affaire individuelle. Il est une affaire collective, régie par un ensemble complexe de croyances ancestrales, de pratiques rituelles et de normes sociales qui structurent la vie des individus et des familles. Connaître la représentation de la mort et l'importance du deuil dans ce contexte, revient à plonger au cœur de la vision du monde Adja-Éwé-Mina, où les vivants et les morts entretiennent des liens indissociables, et où la mort est perçue non pas comme une fin absolue, mais plutôt une transition vers un autre état d'existence. Ainsi, nous nous proposons de faire ressortir les différentes facettes du deuil chez les Adja-Éwé-

Mina du Togo, en abordant les manifestations émotionnelles et sociales, les étapes clés qui constituent cette période, ainsi que les mécanismes de soutien traditionnels mis en place pour accompagner les endeuillés.

3.1.2. Le travail de deuil chez les Adja-Ewé-Mina

Pour les Adja-Ewé, la mort est une séparation physique, mais elle n'est pas une disparition totale. Le défunt ne fait que changer de monde, rejoignant le panthéon des ancêtres. Ces derniers sont considérés comme des entités bienveillantes, capables d'influencer la vie des vivants. C'est pourquoi le processus de deuil est si crucial : il doit assurer un bon voyage de l'âme du disparu et maintenir l'équilibre et l'harmonie entre le monde des vivants et celui des esprits. Un deuil mal accompli, selon les croyances des Adja-Ewé-Mina, pourrait attirer des malheurs sur la famille. Le deuil est donc un rite de passage essentiel, qui engage non seulement la famille biologique, mais aussi toute la communauté élargie, avec une attention particulière portée au statut du conjoint survivant.

Les étapes clés du processus de deuil chez les Adja-Ewé-Mina

Le deuil chez les Adja-Ewé-Mina se déroule en plusieurs phases distinctes, chacune avec ses objectifs et ses rituels spécifiques.

- *L'annonce du décès et l'expression du chagrin*

Dès le constat du décès, la nouvelle est rapidement transmise au chef de famille, puis à toute la communauté. Immédiatement, des lamentations rituelles, des pleurs collectives, parfois accompagnées de cris et de chants spécifiques, éclatent. Ces lamentations sont un acte social qui exprime la douleur de la perte et appelle au rassemblement de la communauté autour des endeuillés, marquant ainsi le premier signe public du deuil.

- *Les veillées funéraires : recueillement et partage*

Avant l'enterrement, le corps est gardé, généralement pendant une ou plusieurs nuits, au domicile familial ou dans un lieu approprié. Les veillées sont animées par des chants traditionnels

et des percussions (tambours, gongs). Ces sons créent une atmosphère propice au recueillement, mais aussi au réconfort collectif, aux décharges émotionnelles. C'est un moment où les proches peuvent exprimer leur chagrin, partager des anecdotes sur la vie du défunt et lui rendre un hommage. La présence de la communauté est un soutien moral et financier essentiel, aidant la famille à porter le poids de la perte.

- *L'enterrement : Le passage vers l'invisible*

Avant de mettre le corps en terre, des rituels précis sont accomplis pour faciliter le passage du défunt. On peut y retrouver des libations (offrandes de boissons, souvent de l'alcool local - *sodabi* - ou du vin de palme : *deha*) versées sur le sol, des invocations aux ancêtres, et parfois des sacrifices d'animaux. Ces gestes visent à demander la bénédiction pour le défunt et à lui assurer un bon voyage spirituel. Le corps est ensuite transporté en procession jusqu'au lieu de sépulture, souvent au son de chants et de tambours. L'enterrement est un moment solennel où l'on place le défunt dans la terre, symbolisant son retour à la "terre mère" et son passage définitif du monde visible au monde invisible. Après l'inhumation du corps, peut se dérouler alors le veuvage de la conjointe ou du conjoint.

- *Le veuvage : une période de transition et de purification*

Le décès du conjoint marque une étape particulièrement délicate et ritualisée. Pour les Adja- Ewé-Mina, le veuvage est bien plus qu'une simple période de tristesse. Il s'agit d'une phase de transition, de purification et de respect du défunt, avec des implications sociales et spirituelles profondes pour le survivant. La veuve ou le veuf est souvent soumis à des règles strictes, incluant le port de vêtements spécifiques (souvent blancs, sombres ou des pagens sans motifs vifs) signalant son état de tristesse. Des interdits alimentaires ou des restrictions sur les sorties et les activités sociales sont courants, la veuve pouvant même être confinée à la maison pendant une certaine durée.

Cette période, qui varie de quelques semaines à plusieurs mois, est cruciale pour permettre à l'esprit du défunt de s'éloigner et à l'endeuillé de se purifier. À la fin de cette phase, des cérémonies spécifiques sont organisées pour "lever" le veuvage, purifiant le survivant, brisant symboliquement les liens avec le défunt et lui permettant de reprendre une vie sociale normale, y compris la possibilité de se remarier.

En somme, le deuil chez les Adja-Ewé-Mina du Togo est un processus complexe, profond et hautement ritualisé, intégrant la période spécifique et exigeante du veuvage. Il témoigne d'une vision du monde où la vie et la mort sont interconnectées, où le respect des ancêtres est primordial, et où la force de la communauté est la clé pour traverser l'épreuve de la perte. De plus, en milieu Adja-Ewé-Mina, on considère qu'une personne âgée décédée qui a eu une vie exemplaire, peut se réincarner dans la société, à un moment donné.

3.2. Groupe ethnique Kabyè-Tem

Les peuples Kabyè et Tem sont localisés au nord du Togo. Les Kabyè sont principalement établis dans la région de la Kara, notamment autour de Kara, Pya et Lama-Kara tandis que les Tem vivent surtout dans la région centrale autour de Sokodé, Tchamba et Bafilo. Ces deux groupes partagent des valeurs traditionnelles similaires et attachent une grande importance aux rites funéraires, à la transmission des valeurs et au respect des ancêtres.

3.2.1. Représentation de la mort chez les Kabyè-Tem

La représentation culturelle de la mort chez les Kabyè-Tem du Togo est fortement influencée par une combinaison de traditions ancestrales, du christianisme, de l'islam (puisque la majorité des Kotokoli sont musulmans) et de pratiques sociales propres à ces communautés. Chez les Kabyè-Tem comme dans beaucoup de sociétés africaines traditionnelles, la mort n'est pas une fin

définitive mais un passage vers l'au-delà. On croit que les morts continuent d'exister sous une autre forme, veillant parfois sur les vivants. C'est pourquoi les ancêtres occupent une place importante dans la culture, même si l'islam a atténué certains aspects du culte des ancêtres.

3.2.2. Le rituel du deuil chez les Kabyè-Tem

Plusieurs étapes caractérisent le deuil chez les Kabyè-Tem.

- *Annonce du décès*

Chez les Kabyè, lorsqu'il s'agit d'une personne âgée, l'annonce se fait par un doyen, un sage de la famille de façon discrète. Si c'est un jeune ou s'il s'agit d'une mort inattendue, cette annonce est accompagnée de manifestations bruyantes. En revanche chez les Tem, le décès d'une personne est signalé par des tambours traditionnels.

- *La veillée funèbre*

Avant l'enterrement, une veillée est organisée où on rassemble toute la communauté. Les proches chantent, dansent et les anciens récitent des formules rituelles pour accompagner l'âme du défunt.

- *L'enterrement*

Chez les Kabyè-Tem, en général, les rites sont dirigés par un prêtre traditionnel ou un ancien de la famille. On lave le corps, on l'habille et on le place dans un cercueil. L'inhumation se fait souvent dans le domaine familial ou dans le cimetière. On organise des rituels comme l'offrande de boissons ou de nourritures, ce qui permet de nourrir l'âme du défunt.

- *Période de deuil*

Les membres de la famille portent des habits noirs ou sombres. On rase les cheveux des membres de la famille qui le souhaitent. La durée du deuil varie selon l'âge du défunt et de la famille (quelques jours à plusieurs mois).

- *Rites de purification et levée de deuil*

A la fin du deuil, on organise des rituels (offrandes, prières) et

un repas communautaire pour libérer les endeuillés. Cette cérémonie s'accompagne de danses traditionnelles.

Rôles et importance du deuil chez les Kabyè-Tem

Chez les Kabyè-Tem, le deuil et ses rites jouent plusieurs rôles dans la communauté. Les rituels de deuil permettent entre autres d'honorer le défunt, d'accompagner son âme dans le monde invisible des ancêtres, de protéger les vivants et de permettre la guérison émotionnelle chez les endeuillés. Ainsi chez les Kabyè, les funérailles ne se résument pas à un simple adieu mais elles sont des cérémonies profondes et peuvent varier selon le statut social du défunt. Chez les Tem, les chants et danses, les sacrifices aux ancêtres sont une communication gestuelle et verbale. La participation de la communauté au deuil est perçue comme un devoir. Cela permet de garder l'unité sociale et de préserver l'identité culturelle face aux influences extérieures.

Pour conclure, le deuil chez les Kabyè-Tem du nord du Togo est bien plus qu'un simple moment de tristesse. Il s'agit d'une pratique importante sur les plans social, culturel et spirituel. À travers les différentes étapes du deuil, de l'annonce du décès à la levée de deuil, en passant par la veillée funèbre, se manifeste une organisation communautaire marquée par le respect des traditions ancestrales et la solidarité familiale. Toutefois, de nos jours, ces traditions sont confrontées à des défis contemporains tels que le poids financier des cérémonies, les tensions intergénérationnelles sur la légitimité de certaines pratiques, ou encore l'influence croissante des religions monothéistes. De plus, le déroulement du travail de deuil varie fortement selon le statut du défunt : un roi, un homme adulte, une femme âgée ou un enfant n'ont pas droit aux mêmes rituels, ce qui révèle les hiérarchies sociales profondément ancrées. En somme, le deuil chez les Kabyè et les Tem reste un moment clé de cohésion sociale, d'hommage aux morts et de transmission des valeurs. Malgré les mutations actuelles, ces peuples

s'efforcent de préserver l'essence de leurs traditions funéraires, tout en les adaptant aux réalités sociales, économiques et religieuses contemporaines.

3.3. Groupe Para-Gourma

Les Para-Gourma sont essentiellement établis au nord du Togo et ils ont une riche culture marquée par des pratiques religieuses traditionnelles, souvent mêlées à l'islam.

3.3.1. Représentation de la mort chez les Para-Gourma

Selon les participants, chez les Para-Gourma, la mort n'est pas une fin, mais un passage vers un autre monde. L'âme du défunt quitte le corps pour rejoindre les ancêtres, si les rites sont bien respectés. Sinon, elle peut errer et causer des malheurs à la population. Les ancêtres sont considérés comme des guides spirituels et des protecteurs. Ils veillent sur les vivants, assurent la cohésion familiale et sont invoqués dans les moments importants de la communauté. Le respect des rites funéraires garantit la bienveillance des populations. Les peuples Para-Gourma conçoivent l'univers comme composé de quatre sphères interconnectées : le monde de Dieu (Yendu), le monde des esprits, le monde des humains et celui des ancêtres. Ces dimensions ne sont pas cloisonnées ; elles s'entrelacent, permettant aux ancêtres et aux esprits d'interagir avec les vivants. Ainsi, la mort n'est pas perçue comme une fin, mais comme une transformation vers une existence spirituelle continue.

3.3.2. Le deuil et son importance chez les Para-Gourma

Le deuil ne se limite pas à la tristesse. Il symbolise le passage du défunt vers le monde des ancêtres et renforce les liens communautaires.

- *Durée de deuil*

La durée du deuil est variable selon le statut du défunt. Lorsque

la personne est âgée ou est un notable, la durée peut aller de 2 semaines à un mois, avec plusieurs rituels étalés. Pour un adulte ordinaire, il s'agit souvent de 3 à 7 jours de veillée, avec chants funèbres et libation. Le deuil d'un enfant est de courte durée (1 à 2 jours), vécu dans la sobriété et sans grande cérémonie.

- *Restrictions pour les proches : abstinence, port de vêtements spécifiques, retrait social*

Durant la période de deuil, la veuve ou le veuf porte du noir, se retire socialement, évite tout contact amoureux ou festif. Quant au fils ou à la fille aînée, il ou elle doit s'abstenir de manger certaines nourritures et se purifier avant de reprendre une vie normale. Pour les membres de famille proche, il y a des interdits symboliques (coiffure, sexualité, fêtes) et un bain rituel.

- *Symbolisme et fonctions des rites funéraires*

Chez les Para-Gourma, on constate qu'il y a une vision propre de la mort et des rites funéraires. Les cérémonies funéraires chez les Moba incluent des sacrifices, des libations et des consultations divinatoires, notamment le « Suka », pour déterminer les volontés du défunt et les actions nécessaires pour apaiser son esprit. Si ces rites ne sont pas correctement accomplis, l'esprit du défunt peut devenir un « Kpiyèm-Biid », une entité perturbée susceptible de semer le trouble parmi les vivants. Cela souligne l'importance cruciale des funérailles dans la culture Moba, visant à assurer la paix de l'âme et la protection de la communauté.

Les rites funéraires chez les Para-Gourma jouent plusieurs rôles. Il s'agit de la séparation d'avec le défunt et l'apaisement des ancêtres. Cette séparation permet de préserver l'équilibre spirituel de la famille endeuillée. A la fin du deuil, un rituel de réintégration est organisé avec un bain symbolique et le partage de nourriture. De nos jours, sous l'influence de la religion chrétienne et de l'islam, on remarque une évolution de certaines pratiques, certains Para-Gourma abandonnent ou modifient les rites funéraires traditionnels. C'est ainsi que dans

les villes, il arrive que des rituels soient raccourcis, symboliques ou encore remplacés par des gestes modernes tels que les discours, les photos du défunt, les musiques modernes au cours des veillées funéraires, etc.

En résumé, les rites funéraires chez les Para-Gourma occupent une place fondamentale dans l'organisation sociale, spirituelle et culturelle de cette communauté. Loin de n'être qu'un moment de tristesse, le deuil est un processus structuré qui permet d'accompagner le défunt vers le monde des ancêtres tout en rétablissant l'harmonie dans la société des vivants.

3.4. Groupe Akébou-Akposso

Les Akébou sont établis principalement au sud-ouest du Togo, dans la Préfecture de l'Akébou, à proximité de la frontière avec le Ghana. Les Akposso vivent principalement dans la Région des Plateaux et ont une culture riche et spécifique, avec des traditions, des rites et des coutumes propres.

3.4.1. Représentation de la mort, deuil et rituels chez les Akébou

Les Akébou considèrent qu'il y a une vie au-delà de la mort terrestre. Le deuil chez les Akébou, comme dans de nombreuses cultures africaines, est considéré comme une étape importante dans la vie, une transition entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Il se manifeste de manière complexe, combinant des éléments de respect, de commémoration et de purification, peut inclure des rituels spécifiques, des expressions de deuil publiques et privées, ainsi que des règles de comportement à suivre. Les rituels de deuil Akébou servent à honorer le défunt, à assurer la continuité de la famille et à maintenir l'équilibre social.

À la mort d'un individu, la nouvelle est annoncée par des tambours ou cris rituels. La veillée funèbre, marquée par des chants, danses, et témoignages, dure plusieurs jours selon le statut du défunt. L'inhumation est accompagnée de rites précis à

savoir : sacrifices d'animaux, libations, mise en terre dans la concession familiale. Les habits du défunt, ses objets personnels et parfois des offrandes sont enterrés avec lui. Après le décès, la famille peut effectuer des rituels de purification pour assurer la paix de l'âme du défunt et prévenir tout mauvais esprit. Ces rituels incluent l'utilisation d'herbes sacrées, des prières et des offrandes. Des rituels comme la "levée de deuil" ou les cérémonies de purification sont organisés plusieurs jours ou mois après l'enterrement. Ces moments permettent à la famille de retrouver une vie normale.

Les Akébou croient que les ancêtres peuvent exercer une influence sur la vie des vivants. Par conséquent, ils rendent hommage aux ancêtres en leur offrant des cadeaux, des aliments et des boissons, ainsi qu'en priant pour leur protection. Durant la période de deuil, les Akébou peuvent adopter une tenue vestimentaire spécifique, souvent sombre, pour exprimer leur tristesse. Les veuves peuvent suivre un rite particulier pour exprimer leur deuil, qui peut inclure le port d'un vêtement noir, le recueillement et le refus de se marier de nouveau. Le deuil permet d'honorer la mémoire du défunt et de reconnaître l'importance de son rôle dans la famille et la communauté. Les rituels de deuil renforcent les liens sociaux et permettent à la communauté de se soutenir mutuellement face à la perte. Les rituels de purification sont faits en vue de permettre de purifier l'environnement et de se réconcilier avec le défunt, de maintenir l'équilibre social et spirituel. Les rites de deuil peuvent être une occasion de transmettre les savoirs ancestraux et les valeurs culturelles aux nouvelles générations.

3.4.2. Représentation de la mort, deuil et rituels chez les Akposso

Les Akposso conçoivent la mort comme le passage d'un monde physique, visible à un monde invisible. Les tam-tams et les cris d'alerte permettent d'annoncer le décès. Le son du tam-tam est

particulier et permet de distinguer le décès d'un vieux, d'un chef ou d'un héros. Les obsèques (*Ikoukélé*) se déroulent en plusieurs phases dont certaines mentionnées ci-dessous.

- *La veillée (Ibouélé)* : il y a une pré-veillée le jour du décès, puis la veillée pour l'enterrement. La veillée d'une mort accidentelle est vraiment éprouvante car le corps n'est jamais amené dans la concession. La dépouille est soit gardée derrière la case ou inhumée sur les lieux du drame. Dans l'imaginaire social, le type de mort détermine où finira l'âme du défunt d'autant plus qu'on pense qu'il y a une vie après la mort. C'est l'occasion de manifester la compassion à la famille éplorée, l'attachement au défunt et une preuve de solidarité communautaire.
- *L'inhumation (Oma)* est l'ultime séparation avec le corps ou la dépouille. Cela ne signifie pas une totale séparation car des cérémonies se font à la veuve (*Ikoukoutsu*) et aux orphelins (*Ikokolouiwani*) mais aussi pour les morts accidentés pour éviter les apparitions sous quelque forme.
- *Le culte des morts (Avitakpo)* : le culte des ancêtres amène à la consultation des morts. Souvent, c'est pour demander et savoir la cause du décès. Ainsi, peut-on connaître les dernières volontés du défunt au sujet du partage de l'héritage. Les raisons du décès sont connues auprès du charlatan (*Essiola*). Cette pratique, selon les tribus, ne peut précéder l'inhumation et nécessite des sacrifices.
- *Le veuvage (Ekla)* signifie qu'on doit séparer le mort et les vivants (veuve, orphelins). Il s'agit donc de couper les liens afin d'éviter les « apparitions » ou « hallucinations ». Il s'effectue par le biais des paroles fortes, des prières, des incantations, des intercessions, des libations et même des sentences de la part d'un patriarche, d'un ancien ou d'un initié.

- *Les libations (Avitakpo)* : Ce sont des prières adressées aux mânes des ancêtres en vue d'avoir leur clémence et leur protection. On leur confie la veuve ou le veuf et les orphelins pour qu'il n'y ait aucun problème qui puisse salir la mémoire du défunt.

En résumé, le deuil Akébou est un événement important qui combine des éléments de respect, de commémoration, de purification et de réconciliation. Il permet de maintenir les liens sociaux et de transmettre les savoirs ancestraux aux nouvelles générations. Chez les Akposso le deuil est un processus complexe et significatif impliquant des rites, des consultations avec des anciens et des comportements de deuil.

3.5. Groupe Ana-Ifê

Les Ana-Ifê sont présents dans la Région des Plateaux et dans la Région Centrale. Pour ces peuples profondément ancrés dans la tradition, le deuil est un processus complexe avec des rites et des coutumes spécifiques qui visent à honorer le défunt, soutenir la famille et la communauté et à assurer une transition fluide et sans entraves vers le monde des esprits.

3.5.1. Représentations de la mort chez les Ana-Ifê

Les Ana-Ifê comme de nombreux peuples aux origines Yoruba, considèrent la mort non pas comme une fin définitive, mais comme un passage vers un autre mode d'existence. Il s'agit d'une transition qui se fait naturellement, renforcée par une conception de la vie (le monde des vivants, appelé *ayé*) comme un continuum, la mort n'étant pas vue comme le terme de la vie mais tel un prolongement dans le royaume des ancêtres (*àjò orun*). Par conséquent, les défunts considérés comme des ancêtres, deviennent des figures respectées s'élevant au rang d'esprits en relation avec le monde des vivants et auprès desquels il est possible de faire des consultations. On peut les consulter afin d'obtenir d'eux des conseils, leur protection ou

encore des intercessions auprès des dieux lorsqu'on traverse des difficultés de toutes sortes. Le concept d'un monde spirituel ou royaume des morts est central dans l'idée que les Ifê se font de la mort. Ce monde spirituel serait peuplé des âmes des défunts qui continuent à vivre selon leurs propres règles, à interagir et influencer le monde des vivants. La réincarnation des défunts dans des enfants existe chez les Ana-Ifê.

3.5.2. Le travail de deuil chez les Ana-Ifê

- *Les étapes du deuil*

Le deuil chez les Ana-Ifê est un processus structuré qui se déroule en trois étapes : l'annonce du décès, l'enterrement et le deuil proprement dit. L'annonce du décès se fait généralement par un membre de la famille proche, souvent l'un des membres le plus âgé. Le processus se fait selon les circonstances du décès : la mort naturelle et la mort tragique. Lorsqu'il s'agit d'un enfant ou de mort tragique, l'annonce du décès est suivie de la recherche de la cause réelle de la mort (fruit d'une œuvre des sorciers ou non). On consulte les oracles et le mort lui-même, par des rituels spécifiques pour connaître la cause. Une fois l'origine déterminée et les souhaits du défunt recueillis on va « punir » les personnes à l'origine de ce malheur et ainsi permettre le repos de l'âme du défunt. Ensuite vient l'étape de l'enterrement, tous sont habillés en noir et le prêtre traditionnel fait ses prières avant que l'on enterre le corps.

S'il s'agit d'une mort naturelle (souvent des personnes âgées), les cérémonies sont des réjouissances. Bien sûr la douleur de la perte est toujours présente mais l'intensité émotionnelle est moindre. L'annonce se fait toujours par un membre de la famille proche, ensuite vient l'enterrement sans passer par la phase intermédiaire de recherche de la cause de la mort. On considère juste que son heure a sonné. La réception est un moment de fête, de cris, de joie, on danse, on chante, on fait honneur au défunt. Après l'enterrement on fait des rituels pour

accompagner le défunt dans l'au-delà dans le but de protéger les vivants contre les perturbations spirituelles et maintenir l'équilibre entre les vivants et les ancêtres. Dans ce cas aussi, des règles sont suivies jusqu'à la levée du deuil.

- *Cas du veuvage*

Les rites de veuvage varient en fonction des familles, selon qu'elles soient plus ou moins ancrées dans la tradition. Après l'enterrement, les femmes sont cloîtrées dans une pièce pendant sept ou neuf jours ; elles sont ainsi isolées de la communauté. Au septième jour, elles sont sorties trois fois au cours de la journée et doivent toujours afficher leurs larmes. Ensuite, on leur rase la tête et le pagne qu'elles utilisaient durant les sept jours sont remis à des dames plus âgées, qui très souvent sont déjà des veuves. Celles-ci se chargent donc de faire les cérémonies d'usage. On confectionne par conséquent, des nouveaux vêtements en pagne rouge, noir voire blanc (la couleur varie selon les communautés) aux veuves et on leur donne un gros bâton. Une fois que le bâton est remis à la veuve, celle-ci n'a plus l'autorisation de se déplacer ou encore de voyager à bord d'un véhicule ; autrement dit, tout voyage qu'elle aura à effectuer devra se faire à pieds nus. En général selon la famille, le veuvage peut durer trois mois, six mois, un an voire trois ans dans certains cas, avec une impossibilité pour la femme de pouvoir se remarier.

De nos jours, avec l'influence du christianisme, les sept ou neuf jours d'isolement ne se font plus. Après l'enterrement du mari, on donne l'opportunité à la femme de choisir en fonction du degré d'amour qu'elle portait pour son mari, la durée de son deuil ou de son veuvage. Le pagne à porter est très souvent envoyé à l'église pour être béni avant d'être confectionné.

- *Evolution des pratiques*

Le deuil chez les Ifê a connu une évolution marquée à travers le temps. Cette évolution s'explique par l'influence des religions modernes (christianisme, islam), l'urbanisation, la scolarisation,

et l'ouverture au monde extérieur. Il y a donc des évolutions dans les rituels de deuil. Par exemple, les rituels étaient longs et codifiés dans le passé (plusieurs mois, une année, voire plus), alors que de nos jours, il y a une réduction du temps de deuil passant de plusieurs mois à quelques jours (trois à sept jours). Il arrive que le deuil soit mixte avec combinaison des rituels religieux modernes et pratiques culturelles ancestrales discrètes. Le deuil chez les Ana-Ifê est passé de pratiques communautaires, rituelles et prolongées, à des formes plus brèves, modernes et religieusement influencées, avec une forte présence de symbolisme social et une perte progressive du sacré ancestral, surtout en ville. Au total, le deuil chez les Ana-Ifê est une affirmation de l'identité communautaire, une reconnexion avec les ancêtres et une manière de rétablir l'harmonie spirituelle après une perte. Il mêle des éléments profondément spirituels, communautaires et familiaux qui perdurent à travers le temps et les changements sociaux.

4. Discussion

Notre étude avait pour objectif de relever les représentations de la mort et les processus de deuil au Togo. A notre connaissance, il s'agit d'une des premières études réalisées au Togo, à l'échelle nationale, pour faire ressortir les différentes étapes du travail de deuil dans le contexte culturel togolais, dans les principaux groupes ethniques. De façon générale, dans l'ensemble des groupes ethniques au Togo, on considère que la mort est une étape et que la personne décédée continue sa vie dans le monde invisible, celui des ancêtres. Dans ce monde invisible, la personne décédée jouerait un rôle protecteur à l'endroit de sa famille et de sa communauté. Ainsi, des rituels sont faits pour honorer la mémoire de la personne décédée et de lui garantir une sérénité avec elle-même, sa famille et la société élargie. Dans chaque groupe ethnique au Togo, il s'est avéré que la culture

donne un sens à la mort et prescrit des rituels en vue de contribuer à la résilience à la suite de la mort d'un proche. Ce résultat est en phase avec les résultats des travaux de Rachédi et Halsouet (2017) qui ont trouvé qu'en aidant à donner un sens à la mort, la culture et la religion constituent des facteurs favorisant la résilience en contexte de deuil.

Il apparaît que dans tous les groupes ethniques culturels ou dans la culture togolaise, il existe une différence voire une hiérarchisation classificatoire des défunts. Par exemple, les personnes très âgées, les chefs de famille, les enfants, etc., ne bénéficient pas des mêmes rituels funéraires à leur mort. Cette observation est en phase avec celle de Pradelles de Latour (1996) qui écrivait qu'en Afrique :

“ Un chef de lignage détenteur d'un héritage reçoit des honneurs funéraires beaucoup plus longs et élaborés que son ou ses épouses... Les hommes et les femmes décédés grands-parents bénéficient de funérailles onéreuses célébrées quelque temps après leur enterrement, tandis que ceux qui sont morts adolescents ou mariés avec un enfant n'ont droit qu'à des funérailles réduites. Quant aux enfants, ils sont généralement inhumés rapidement sans aucune manifestation ostentatoire”.

Dans le contexte togolais, nous pourrions dire que les rites funéraires se déroulent habituellement en deux principales étapes que sont l'enterrement et les cérémonies funéraires de sortie de deuil en vue de permettre aux endeuillés d'effectuer le travail de deuil et d'investir de nouveaux objets et avoir de nouveaux repères pour une nouvelle vie. Ces résultats corroborent ceux des travaux antérieurs qui rapportaient que les rites funéraires en Afrique se déroulent presque toujours en deux étapes au moins : d'une part, les rites d'enterrement durant lesquels le mort se détache du vivant et d'autre part, les

funérailles qui ont lieu et grâce auxquels le mort, dépouillé de ces propriétés d'humains, accède au statut d'ancêtre ou à celui d'esprit (Pradelles de Latour, 1996).

Dans notre étude, nous avons aussi relevé que la durée du travail de deuil n'est pas la même dans les cinq principaux groupes ethniques au Togo. Ce résultat renchérit ceux de la littérature internationale selon lesquels la durée prescrite du deuil est parfois prédéterminée par le lien familial avec la personne défunte (Parkers, Laungani et Young, 2016). C'est ainsi que Ben-Cheikh et al. (2020) rappelaient que dans l'islam la durée du deuil pour une veuve est de quatre mois et dix jours tandis que dans l'hindouisme, elle est de 13 jours. Une évaluation biopsychosociale complète et culturellement sensible, prenant en compte les systèmes de croyance entourant la mort et les différents rituels de deuil, pourrait être utile pour connaître les complications du deuil et contribuer à distinguer le deuil normal du deuil compliqué en situation interculturel (Ben-Cheikh et al., 2020) et permettre ainsi aux personnes en souffrance de deuil compliqué de bénéficier d'une prise en charge adéquate.

Les traditions sont aujourd'hui confrontées à des mutations importantes. L'influence des religions monothéistes, l'urbanisation, et la mondialisation modifient peu à peu les pratiques, parfois au détriment de leur profondeur symbolique. Cela pose la question cruciale de la transmission et de la préservation d'un patrimoine culturel riche et complexe. Préserver ces rites, même sous une forme adaptée, apparaît donc essentiel pour maintenir la mémoire collective et l'identité culturelle des différents peuples au Togo. Cette réflexion peut s'étendre à d'autres peuples d'Afrique de l'Ouest, où les rites funéraires, bien qu'exprimés différemment, remplissent une fonction similaire : donner sens à la mort, honorer les ancêtres, et réaffirmer la continuité entre les vivants et les morts. L'évolution des pratiques funéraires retrouvée dans notre étude

est en phase avec les résultats des travaux de Beard et Burger (2017) qui considéraient que la forme et la signification attribuée aux rites évoluent et se diversifient, en vue de répondre aux besoins et attentes des personnes. Notre étude met l'accent sur l'importance de participer aux rites funéraires, car les résultats des travaux antérieurs ont montré que le fait d'assister aux funérailles corrélait avec une diminution du risque de complications de deuil (Bovero et al., 2022). De manière générale, les résultats de nos travaux renchérisent ceux de Zech (2012) qui met en exergue l'expression des émotions dans le travail de deuil. Dans les différents groupes ethniques togolais, au cours des différents rituels de deuil, les personnes arrivent à mieux extérioriser leurs émotions négatives et à se libérer psychologiquement.

Limites :

La principale limite de cette étude est qu'elle est réalisée uniquement à Lomé. Les participants de l'étude ne sont pas représentatifs de la population togolaise. Cependant, vu qu'il s'agit d'une étude qualitative approfondie avec la participation de l'ensemble des principaux groupes ethniques du Togo, nous sommes convaincus que cette étude est utile et permet de compenser le manque de travaux réalisés au Togo sur la représentation de la mort et le deuil. De futures recherches sur un échantillon représentatif de la population togolaise et avec l'utilisation d'une méthodologie mixte (méthode qualitative et méthode quantitative) et l'usage des questionnaires standardisés et culturellement normés, seraient utiles.

5. Conclusion

Le deuil est une expérience transculturelle qui se retrouve dans tous les groupes socioculturels ou ethniques togolais. Il constitue une étape charnière dans la vie dans la communauté

et entraîne un important remaniement émotionnel et psychique de notre relation à autrui. Dans le contexte togolais, les questionnements par rapport à la mort ont préoccupé les hommes qui ont tenté de lui trouver une explication. Au Togo, quelque que soit le groupe ethnique et culturel, la mort ne constitue pas une fin totale de l'existence, mais un renouvellement de l'esprit, une renaissance métaphysique au sein d'un monde codifié, en relation perpétuelle avec celui des humains. Dans la culture togolaise, il est considéré que les morts ne sont pas morts, mais ils changent juste de monde. Cette conception rappelle celle d'autres cultures négro-africaines et rejoint cette phrase de Birago Diop (1951), tirée de son illustre poème *Souffles* et qui soutient que : « *Les morts ne sont pas morts* ». Les ancêtres morts revêtant les rôles de conseillers et de protecteurs, témoignent de la place capitale occupée par les anciens et la tradition dans la population togolaise. Dans cette optique, les rituels de veuvage tiennent compte de cette réalité dans la prescription du déroulement du deuil. Néanmoins, de nos jours, dans l'ensemble des principaux groupes ethniques togolais et comme en Afrique subsaharienne de façon générale, il existe des influences occidentales ou religieuses et l'évolution des mœurs. Le processus de deuil subit ainsi des changements et on assiste à un syncrétisme du déroulement du travail de deuil (en termes de durée, de pratiques, etc.). La prise en compte de cette évolution des pratiques permettra de comprendre les processus de deuil et de distinguer les éventuels deuils compliqués ou pathologiques qui pourraient survenir dans les différentes communautés. La prise en compte de ces processus de deuil peut être utile en situation transculturelle.

Notre étude met en avant l'importance des rituels de deuil et son utilité au niveau social. En effet, nous pensons que la perpétuation de ces rites funéraires peut constituer des facteurs protecteurs contre le deuil compliqué ou les réactions pathologiques à la suite de la mort d'un être cher. Le fait de

prendre part aux rites funéraires peut être bénéfique et limiter le deuil compliqué ou diminuer le risque de deuil pathologique. Les rites funéraires pourraient donc intervenir comme facteurs de résilience et aider la personne endeuillée à pouvoir se reconstruire, en s'appuyant sur la société.

Remerciements :

Nous remercions les étudiants de la 28ème promotion de Psychologie Appliquée de l'Université de Lomé, en l'occurrence ceux de la troisième année de l'option psychologie clinique et de la santé, pour avoir participé à la collecte des données.

Références bibliographiques

BACQUÉ Marie-Frédérique, 2002, « Vers une mondialisation des rites funéraires ? » In *Études sur la mort*, N° 121, Mars 2002, pp 85-95.

BEARD Virginia R. et BURGER William C., 2017, « Change and innovation in the funeral industry: A typology of motivations », in *OMEGA-Journal of Death and Dying*, N° 75, Mai 2017, pp 47-68.

BEN-CHEIKH Imen, RACHÉDI Lilyane et ROUSSEAU Cécile, 2020, « Deuil compliqué selon les cultures : défis diagnostiques et limites des classifications internationales », in *Frontières*, N°32, Octobre 2020, pp 1-13.

BOEVER Camille, ZECH Emmanuelle, CHERBLANC Jacques et VERDON Chantal, 2023, « Les rites funéraires restreints impactent-ils les réactions de deuil en Belgique ? Résultats préliminaires d'une étude quantitative », in *Études sur la mort*, N°159, Septembre 2023, pp 33-50.

BOULWARE Dessirae L. et BUI Ngoc H., 2016, « Bereaved African American adults: The role of social support, religious coping, and continuing bonds », in *Journal of Loss and Trauma*, N°3, Février 2016, pp 192-202.

BOVERO Andrea, PIDINCHEDDA Alexa, CLOVIS Federica, BERCHIALLA Paolo et CARLETTO Sara, 2022, « Psychosocial factors associated with complicated grief in caregivers during COVID-19: Results from a preliminary cross-sectional study », in *Death Studies*, N°46, 2022/6, pp 1433-1442.

BURRELL Alexander et SELMAN Lucy E., 2022, « How do funeral practices impact bereaved relatives' mental health, grief and bereavement? A mixed methods review with implications for COVID-19 », in *OMEGA-Journal of Death and Dying*, N° 85, Juillet 2022, pp 345-383.

DASSA Kolou Simliwa, SOEDJE Kokou, KOKOU-KPOLOU Kossigan et GABA Dovi Adama, 2012, « Veuvage traditionnel et travail de deuil chez les Ewé du Togo », *Annales africaines de Psychiatrie*, 2012/1, N°1, pp 87-97.

DE ROSNY Eric, 1996, « La résistance des rites traditionnels dans l'Afrique moderne », in *Théologiques*, N°1, Mars 2016, pp. 57-73.

DIOP Birago, 1951, « Souffles », in *Présence africaine*, N°12, 1951, pp 187-189.

FAURÉ Christophe, 2018. *Vivre le deuil au jour le jour*, Albin Michel, Paris.

GAYIBOR Nicoué Lodjou, 1996. *Le peuplement du Togo : état actuel des connaissances historiques*, Les Presses de L'Université du Bénin, Lomé.

HALL Christopher, 2014, « Bereavement theory: Recent developments in our understanding of grief and bereavement », in *Bereavement Care*, N°1, Mai 2014, pp 7-12.

KOKOU-KPOLOU Kossigan, MBASSA MENICK Daniel, MOUKOUTA Charlemagne Simplicite et BAUGNET Lucy, 2017, « Implications du corps et du lien social dans les thérapeutiques traditionnelles du deuil pathologique au Togo », *L'Autre*, 2017/18, N°1, pp. 47-56.

KOKOU-KPOLOU Kossigan, MOUKOUTA Charmagne Simplicie, BACQUÉ Marie-Frédérique, KPELLELY Dzodzo Eli et BAUNET Lucy, 2017, « L'accompagnement du mourir et le deuil créateur dans le contexte de la perte du conjoint. Quelques aspects transculturels », in *Études sur la mort*, N°2, Mai 2017, pp 135-149.

KRA Firmin, AKINDÈS Francis et EGROT Marc, 2022, « Rites funéraires, fenêtres d'opportunité et politiques de co-construction des réponses sociales aux épidémies », in *Frontières*, N°2, Décembre 2022, pp 1-22.

LAGACHE Daniel, 1938, « Le travail du deuil : Ethnologie et psychanalyse », *Revue française de psychanalyse*, 1938/10, N°4, pp 693-708.

LUNDORFF Marie, HOLMGREN Helle, ZACHARIAE Robert, et O'CONNOR Maja, 2017, « Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis », in *Journal of Affective Disorders*, N°212, Avril 2017, pp 138-149.

OBEYESEKERE Gananath, 1985, « Depression, Buddhism and the work of culture in Sri Lanka », in : *Culture and Depression, Studies in the Anthropology and Cross-Cultural Psychiatry of Affect and Disorder*, A. KLEINMAN & G. BYRON, pp. 134-152, University of California Press, Berkeley (CA).

PARKES Colin Murray, 2003. *Le deuil. Études du deuil chez l'adulte*, Éditions Frison-Roche, Paris.

PARKES Colin Murray, LAUNGANI Pittu et YOUNG Bill, 2016. *Death and Bereavement Across Cultures*, Routledge, London.

PRADELLES DE LATOUR Charles-Henry, 1996, « Les morts et leurs rites en Afrique », in *L'Homme*, N° 138, Avril-Juin 1996, pp 137-142.

PREMAT Christophe, 2010. *Le dictionnaire de la mort*, Institutions Di Folco Philippe, Larousse.

RACHÉDI Lilyane et HALSOUET Béatrice, 2017. *Quand la mort frappe l'immigrant : Défis et adaptations*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal.

ROSENBLATT Paul C., 2017, « Researching grief: Cultural, relational, and individual possibilities », in *Journal of Loss and Trauma*, N°8, Novembre 2017, pp 617-630.

THOMAS Louis Vincent, 2015, « Les mécanismes sociaux et psycho-sociaux du travail de deuil », *Jusqu'à la mort accompagner la vie*, 2015/2, N°121, pp 19-30.

THOMAS Louis-Vincent, 1985. *Rites de mort pour la paix des vivants*, Éditions Fayard, Paris.

ZECH Emmanuelle et FERNANDEZ-ALCANTARA Manuel, 2021, « Les émotions dans le deuil », in *Psychologie des émotions*, O. LUMINET et D. GRYNBERG, pp 323-344, (2e éd., Chap. 15), De Boeck Supérieur, Bruxelles.

ZECH Emmanuelle, 2012. *Psychologie du deuil : impact et processus d'adaptation au décès d'un proche*, Éditions Mardaga, Bruxelles.

ZISOOK Sidney et SHEAR Katherine, 2009, « Grief and bereavement: what psychiatrists need to know », in *World Psychiatry*, N°2, Juin 2009, pp 67-74.

LES FONCTIONNAIRES ROYAUX FACE À LA SAUVEGARDE DES REVENUS DES ROIS LAGIDES

Nahouo Youssouf COULIBALY

Spécialité : Histoire Ancienne (Grèce antique).

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (UJLoG) – Côte d'Ivoire.

coulibalynahouo5803@gmail.com

0102006095 / 0758038778

Fulgence Thierry YAPI

Spécialité : Afrique antique, Egyptologie.

Université Alassane Ouattara Bouaké – Côte d'Ivoire.

thierryapif@gmail.com

0777251648 / 0504604092

Résumé :

Cette étude analyse le rôle des fonctionnaires de l'Égypte ptolémaïque (332–30 av. J.-C.) dans la sauvegarde des revenus des rois lagides. À partir d'une approche croisée d'histoire administrative, sociale et économique, fondée sur les sources papyrologiques grecques et démotiques (pétitions, archives, ordonnances, registres fiscaux), elle examine les missions confiées aux agents royaux dans la gestion des ressources financières et les dérives liées à leurs responsabilités. Ces derniers, chargés de la rentrée des impôts et de la supervision des producteurs, se trouvent au cœur d'un système centralisé mais exposé aux abus : extorsions, accaparements, réquisitions illégales. Face à ces pratiques, les paysans recourent à la résistance et au droit de pétition, sollicitant l'arbitrage royal. L'étude conclut sur la contradiction structurelle d'un État lagide dépendant à la fois de ses fonctionnaires et de ses contribuables.

Abstract:

This study analyzes the role of officials in Ptolemaic Egypt (332–30 BC) in safeguarding the revenues of the Lagid kings. Using a cross-disciplinary approach of administrative, social, and economic history, based on Greek and Demotic papyrological sources (petitions, archives, ordinances, tax registers), it examines the missions assigned to royal agents in managing financial resources and the abuses associated with their responsibilities.

These officials, tasked with tax collection and the supervision of producers, are at the heart of a centralized system that is susceptible to abuses: extortion, monopolization, and illegal requisitions. In response to these practices, peasants resort to resistance and the right to petition, seeking royal arbitration. The study concludes with the structural contradiction of a Lagid state that is dependent on both its officials and its taxpayers.

Mots clés : Administration, Fonctionnaires royaux, Revenus fiscaux, Papyrologie, paysanne.

Keys words: Administration, Royal Officials, Fiscal Revenues, Papyrology, Peasant.

Introduction

L'Égypte ptolémaïque (332-30 av. J.-C.), née de la conquête d'Alexandre le Grand et consolidée par la dynastie lagide, constitue un véritable laboratoire d'hybridation administrative. Dans ce royaume composite où se mêlent traditions pharaoniques et modèles monarchiques hellénistiques, le pouvoir met en place un système fortement centralisé et hiérarchisé destiné à contrôler le territoire et à exploiter au mieux ses ressources. Au cœur de ce dispositif se trouvent les fonctionnaires : relais directs de la politique royale, ils assurent non seulement la stabilité économique du royaume, mais aussi son équilibre social dans un contexte marqué par la pression fiscale, la diversité ethnique et les tensions récurrentes dans la *chôra*. Leurs missions sont essentielles : exécuter les tâches administratives, superviser la production agricole et artisanale, garantir la rentrée des impôts et répondre du travail des paysans comme des ouvriers placés sous leur autorité. Ces charges importantes font d'eux des acteurs incontournables du système, mais elles les exposent aussi à des dérives. Les sources révèlent, en effet, des abus dans la perception des taxes, une exploitation accrue de la paysannerie ou encore des détournements à des fins personnelles. Ces pratiques alimentent des tensions sociales qui se traduisent par des pétitions, des plaintes ou des recours auprès

de l'administration. Conscients des risques que l'arbitraire de leurs agents fait peser sur leur légitimité, les souverains interviennent par des sanctions et leurs rappellent les principes de justice et d'équité censés fonder leur pouvoir.

L'étude des fonctionnaires de l'Égypte ptolémaïque ne peut se limiter à une simple description institutionnelle⁵ ; elle doit s'inscrire dans un cadre théorique qui éclaire leur rôle comme médiateurs entre pouvoir royal et sociétés locales. Le premier prisme d'analyse est celui de la centralisation monarchique, où les Lagides mirent en place un État fortement structuré, visant à assurer la rentrée des revenus fiscaux et le contrôle du territoire. Mais cette centralisation s'accompagnait de compromis avec les élites locales, grecques ou égyptiennes, qui adaptaient les directives du centre aux réalités du terrain.

Dans ce contexte, les fonctionnaires n'étaient pas de simples rouages impersonnels ; ils apparaissent comme des acteurs sociaux, insérés dans des réseaux complexes d'intérêts et de solidarités. Leur action révèle une tension constante entre loyauté envers le roi et arbitrages face aux pressions communautaires. La fiscalité, cœur de l'appareil ptolémaïque, constituait un instrument de domination. Sa collecte matérialisait l'autorité du souverain, mais suscitait abus, injustices et résistances. Les fonctionnaires, intermédiaires incontournables, se trouvaient au centre de cette dialectique. Ils étaient responsables à la fois de l'efficacité du système et de ses dérives. Dès lors, une histoire des résistances et des régulations s'impose. Les abus entraînaient plaintes, pétitions ou révoltes, auxquelles le roi devait répondre pour préserver légitimité et cohésion du royaume. L'approche retenue doit être croisée : administrative, sociale et économique. Elle repose sur un usage critique de la documentation papyrologique. Les archives privées, comme celles de Zénon, éclairent la gestion

⁵- L'historiographie a largement étudié l'administration ptolémaïque dans ses dimensions institutionnelles et économiques.

quotidienne. Les documents officiels – ordonnances royales, registres fiscaux, pétitions – montrent le cadre normatif. La méthode suivra quatre étapes complémentaires. D’abord, identifier les missions assignées aux fonctionnaires. Ensuite, analyser les abus et dérives de leurs fonctions. Puis, examiner les réactions des administrés face aux pressions fiscales. Enfin, évaluer les réponses royales pour corriger les excès et renforcer l’autorité centrale.

Dès lors, une question s’impose : comment les fonctionnaires ptolémaïques, pris entre exigences fiscales et contraintes locales, ont-ils assuré la sauvegarde des intérêts royaux, tout en générant des tensions sociales nécessitant l’intervention du souverain ?

Dans cette perspective, l’analyse s’articulera en deux volets : d’abord l’examen des devoirs assignés aux fonctionnaires dans l’administration des revenus royaux, puis l’étude des abus, des réactions populaires et des interventions royales destinées à réguler ces pratiques.

1- Les devoirs des fonctionnaires royaux qui administrent les revenus du roi

Les devoirs et responsabilités du fonctionnaire ne sont déterminés dans un serment qu’au II^e siècle avant Jésus-Christ. Aussi, pour donner une portée réelle à la responsabilité pécuniaire, l’administration exige-t-elle que certains fonctionnaires, sinon tous, fournissent des cautions. Cette responsabilité en cascade suscite, entre les fonctionnaires, des relations inquiètes et brutales dont plusieurs lettres nous révèlent le ton. Et nous verrons qu’elle aura, sur les mœurs administratives, une influence considérable (PREAUX C., 1939 : 448).

1-1 La garantie d'assurer la stricte exécution de leur tâche

Dans les revenus laws, on peut faire ressortir le paragraphe suivant ; parlant du monopole de l'huile et qui met en exergue la garantie d'exécution par les fonctionnaires de leur tâche :

« Le nomarque et le toparque avec l'économe et l'antigraphe, montreront les semis au gérant de la ferme. Si, après arpentage, ils ne trouvent pas ensemencé le nombre d'aroures prévu, nomarque, toparque, économe et antigraphe, payeront, chacun pour sa faute, au trésor royal une amende de deux talents et aux fermiers, deux drachmes par artabe de sésame qu'il leur fallait recevoir, etc...Le dioecète percevra d'eux ces amendes. » (Revenue laws, col. 41, 11. 9-19).

On s'aperçoit à travers ce texte que les directives des rois et des dioecètes obligent celui à qui l'on a confié la charge (*nomarque, toparque, économe et antigraphe*) une mission de répondre des actes qui découlent de sa responsabilité. Ce qui veut dire que s'il y a un manquement dans sa mission, il en est comptable. En réalité, le fonctionnaire, avant de prendre sa fonction, doit donner des gages qu'il effectuera correctement son travail. C'est ce qui ressort de la circulaire ci-dessous du dioecète Hérodès, daté de 164 av. J.-C., sous Ptolémée VI Philométor (180-145) :

« Nous nous étonnons (de la négligence complète dont vous avez fait preuve), alors que tant et tant d'instructions vous ont été adressées, et de vive voix et par lettre, et que, (agissant) contrairement à notre propre maxime, nous avons reçu de vous le serment non seulement dans les temples mais, par écrit, au nom des rois, de vous occuper de tout ce qui concerne l'ensemencement avec l'attention reçue, et, au moment de l'établissement du bordereau d'ensemencement, de fixer votre œil sur tous sans négliger personne, ni par faveur, ni par

quelque complaisance que ce soit, mais avec toute l'exactitude possible, de mettre la prévoyance la plus empressée à ce que les parcelles soient réparties à chacun selon ses ressources, personne n'étant laissé de côté et personne n'étant au contraire surchargé, et après vous avoir donné, en quelque sorte à la manière d'un maître d'école, dans les instructions qui vous ont été adressées, l'indication sur la manière dont chacun devait être traité, à telle enseigne que même les plus inexpérimentés, pour peu qu'ils se laissent conduire par la marche des choses, sauraient facilement, en suivant nos instructions, remplir les devoirs de leur charge, en rapportant les cas douteux à la ligne de conduite établie, » (P. Paris 63 = UPZ 110)

Ce papyrus est un extrait de la copie adressée à l'hypodioecète Dorion de l'édit du *dioecète* Hérodès. « Ce fonctionnaire a dans ses attributions non seulement la surveillance de l'ensemencement, mais aussi la répartition, entre les paysans, des terres incultes. L'ensemble du document montre bien que cette répartition est faite de manière autoritaire, phénomène caractéristique du second siècle av. J.-C. » (P. VIDAL-NAQUET, 1967 : 18).

On remarque dans ce texte que l'administration accorde beaucoup d'importances au respect du bordereau d'ensemencement⁶. Cette importance se traduit par les nombreuses instructions que le *dioecète* donne à ses subordonnés sur la question, mais aussi et surtout, par les serments que les fonctionnaires doivent faire avant de rentrer en fonction. En effet, ce serment peut être fait dans un temple, mais également par écrit et remis au *dioecète*. Souvent en faisant le serment, le fonctionnaire est censé juré de ne pas voler le trésor public ni de permettre à d'autres d'en faire autant. Ainsi, les devoirs et responsabilités du fonctionnaire sont déterminées par

⁶- Selon Claire Préaux, une ordonnance annuelle, la *diagraphé*, détermine les étendues qu'il faudra, dans chaque nome, ensemer de blé, d'orge, d'olyra (sorte d'épeautre), aussi bien que de lin et de plantes oléagineuses. Cf. C. PREAUX, L'Economie royale des Lagides, Bruxelles, 1939, p. 117.

ce serment qu'il prête au moment de sa prise de fonction. Ce papyrus montre comment le fonctionnaire doit, au II^e siècle av. J.-C., entre de multiples et écrasantes tâches, veiller à ce que le bordereau d'ensemencement soit respecté à la lettre⁷.

1-2 Les fonctionnaires responsables du travail des agriculteurs et ouvriers des ateliers royaux

Dans les Revenues Laws, on lit une allusion qui montre que les fonctionnaires sont responsables des manquements des paysans négligents qui sont dans leur juridiction :

« Soixante jours avant l'époque de la récolte, le nomarque ou celui qui préside à l'administration du nome distribuera à chaque agriculteur la semence que requiert le nombre d'aroures qu'il doit ensemençer. S'il ne fait pas cette distribution ou qu'il ne présente pas les agriculteurs ayant ensemençé la quantité prescrite, il payera au gérant de la ferme les amendes prévues. Lui-même aura recours contre les paysans qui auront désobéi. » (Revenue laws, col. 41, II. 3 -10).

Comme le dit le texte, le *nomarque*⁸ est censé veiller à l'ensemencement des terres par les paysans comme le stipule le bordereau d'ensemencement. Ainsi, s'il ne présente pas les paysans qui ont bien fait leur travail. Il payera de sa poche les amendes prévues à cet effet. Le *nomarque* répond par conséquent du travail des paysans. Le fonctionnaire est censé tout faire pour remplir le grenier royal, même si, cela doit se faire au détriment de son intégrité physique, tel que rapporté par le papyrus suivant :

⁷- Pour donner une portée réelle à la responsabilité pécuniaire, l'administration exige que certains fonctionnaires, sinon tous, fournissent des cautions (C. PREAUX, 1939 : 449).

⁸- Le nomarque : il est administrateur des cultures royales, c'est-à-dire l'essentiel de la production agricole ; il organise les prêts de semences qui sont réparties ensuite, à l'échelle du village par le comarque.

« Nous n'acceptons aucune excuse, pas même celle qui évoquerait des violences subies, mais nous percevrons de vous la valeur des récoltes que vous auriez laissé enlever » (P. Tebtunis, 27 (113) = WILCKEN, *Chresthوماتie*, n° 331, II. 81-83).

On constate ici que le *dioecète* menace le *basilicogrammate*⁹ de payer le dommage que le grenier royal peut subir, même si cela ne lui incombe pas. Ainsi, il ne s'inquiète pas de savoir si ces déficits résultent de quelques négligences coupables du *basilicogrammate*, des gardiens des récoltes ou de la faute des paysans.

« En fait, lorsque les fonctionnaires ont à répondre du travail des paysans ou des ouvriers des ateliers royaux, les relations qu'ils ont avec leurs administrés prendront dans l'ordre juridique, psychologique et moral, des caractères qui détermineront dans la société une évolution. On vient de lire que cette responsabilité-ci implique, pour les fonctionnaires, un recours contre les auteurs du dommage causé au trésor royal. Ce recours est l'origine de violences dont on verra plus loin les effets » (PREAUX C., 1939 : 446).

Les circulaires ministérielles confondent souvent les deux formes de responsabilité. Elles évitent de considérer les causes qui ont pu susciter, dans l'accomplissement de la mission d'un fonctionnaire, les défauts, les déficits, qu'elles stigmatisent. Ainsi, lorsque le *dioecète* ordonne à l'économe de percevoir des *toparques* et des fermiers les déficits des revenus de blé, il ne s'inquiète pas de savoir si ces déficits résultent de quelque négligence coupable du *toparque* ou de la faute des paysans. S'il menace un économe de peines les plus sévères et notamment

⁹- Le *basilicogrammate* est le scribe royal, il est le deuxième personnage du nome, qui s'occupe des affaires économiques ; le scribe royal est en général un égyptien bilingue. Cf. R. BURNET, 2003 : 17.

d'avoir à payer le dommage subi par le trésor, du fait que les bateaux de blé n'ont pas été envoyés à temps voulu à Alexandrie, il semble que les causes de ce retard lui sont indifférent.

C'est dans ce même esprit qu'un *diocète* adresse encore à un *stratège* chargé de faire rentrer les revenus en blé, cette menace : « *s'il manque une seule artabe, tu la payeras de tes deniers* » (B.G.U. 1760 (51/50).

Le *diocète* marque bien qu'il ne distingue pas entre la responsabilité que le fonctionnaire peut encourir du fait d'autrui et celle qu'il encourt de son propre fait. Le gouvernement central n'entend pas avoir à rechercher le coupable.

« C'est là, sans doute, la survivance d'un temps où, le pouvoir central étant très faible, l'autorité était abandonnée aux gouverneurs de circonscriptions, avec la responsabilité de fournir, à forfait, les contributions dues par la circonscription. De ces temps de faiblesse, encore imprégnés de souvenirs féodaux, les premiers lagides, auraient conservé cette notion : la responsabilité du fonctionnaire. Pourquoi, étant donné pareille centralisation, les premiers lagides n'ont-ils pas renoncé au vieux principe de responsabilité ? Parce qu'une trace de faiblesse subsiste en leur royauté forte : le besoin d'une garantie qui peut répondre des revenus » (PREAUX C., 1939 : 446-447).

1-3 Les fonctionnaires s'assurent de la rentrée effective des impôts

Un papyrus BGU, VIII, 1760 daté de 50 av. J.-C. témoigne du soulèvement des *catæques* à propos d'un impôt extraordinaire qui doit être payée tout de suite : « *au total 600 000 artabes de blé pour toute l'Égypte, dont la moitié, 300 000 artabes, est à payer tout de suite* » (BG U, VIII, 1760).

Dans ce texte on fait allusion à la levée sur la récolte.

« Les *katoikoi* de l'Hérakléopolite doivent verser 71 360 artabes et le *diocète* demande au *nomarque* de procéder à la levée immédiate de la moitié, c'est-à-dire de 35 680 artabes de blé, sous peine de rembourser de sa propre poche toute artabe manquante » (BUSSI Silvia, 2021 : 57).

Comme le dit S. BUSSI, on constate que le *nomarque* est responsable dans ce cas cité de la rentrée des impôts sous peine de lui-même déboursier la somme due. On comprend mieux pourquoi cette responsabilité va pousser les fonctionnaires à commettre des abus.

2-Les conséquences de la responsabilité des fonctionnaires

La responsabilité impliquant le droit de recourir à la force par tous les fonctionnaires de l'Égypte ptolémaïque leur donne ici un pouvoir exécutif. Aussi, comme tous exercent une juridiction extraordinaire qui est le corollaire de leur responsabilité, on aperçoit que les fonctionnaires égyptiens disposent de pouvoirs qui feront d'eux, sous un roi faible et au milieu d'une population rustique et épuisée, de vrais potentats (PREAUX C., 1939 : 448-449).

Dans l'Égypte du II^e siècle avant Jésus-Christ, le paysan est l'objet, de la part des régisseurs responsables, de toutes sortes de pressions : violence, torture, persuasion, appel au dévouement. Ces actes sont énumérés dans les pétitions des victimes, dans les ordonnances royales des Ptolémées qui prohibent ces abus et dans la correspondance des fonctionnaires.

2-1 Les injustices commises par les fonctionnaires

Les abus des fonctionnaires contre les paysans sont rapportés par le papyrus *Enteuxeis* N°87 suivant :

« Au roi Ptolémée [salut] Apollodotos, habitant d'Alabanthis. Je suis lésé par Mnaséas, qui exerce les fonctions d'économe dans les districts extérieurs. Alors que je ne dois rien au fisc et que je ne lui ai pas été désigné comme débiteur, il saisit sur moi des gages et moleste mon chénobosque. Je te prie donc, ô roi, si bon te semble, d'ordonner à Diophanès le stratège d'écrire à Herodotos l'épistate pour que, s'il apparaît que je ne dois rien et que je n'ai pas été désigné à Mnaséas comme débiteur, il lui interdise de saisir sur moi des gages et de molester mes gens. Ainsi, grâce à toi, ô roi, j'aurai obtenu justice. » (Octave GUERAUD, *Enteuxeis*, n°87).

On voit dans ce texte qu'Apollodotos accuse l'économe¹⁰ Mnaséas de prendre des gages sur lui, alors qu'il ne doit rien et n'a pas été désigné comme débiteur par le fisc ; il accuse l'économe d'avoir été trop loin dans ses abus en arrêtant et molestant son *chénobosque* (son gardeur d'oies). Cette *Enteuxeis* met en exergue la rapacité des fonctionnaires ptolémaïques dont l'honnêteté semble avoir très souvent laissé à désirer. En effet, ils soumettaient leurs administrés (souvent des concitoyens et *clérouques*) à des exactions et soulèvent des plaintes telles que relevées par ce papyrus :

« A Phantias, des premiers amis du royaux, stratège et intendant des revenus, de la part des fermiers royaux d'Oxyrhyncha. Encouragé par tes exhortations, nous avons, de tout cœur, ensemencé la terre royale que nous cultivons. Nous avons emprunté beaucoup d'argent pour qu'il n'y ait aucun retard dans nos paiements ; nous avons apporté notre récolte à l'aire royale et nous l'avons remise au trésor. Mais nous redoutons les perceptions illégales que pratiquent certains fonctionnaires dont la conduite n'est pas des meilleures et qui

¹⁰- L'économe ptolémaïque a pour rôle de régler dans sa circonscription (nome) les problèmes techniques et de débloquer les crédits souvent considérables exigés par la mise en état de l'infrastructure hydraulique et très souvent il s'occupait également des affaires du fisc.

transgressent les ordonnances royales relatives aux agriculteurs et les circulaires que tu as adressées sur le même sujet aux épistates. C'est pourquoi, nous te demandons, si bon te semble, de prendre de nous et du trésor royal et d'ordonner, à cette fin, qu'on écrive aux épistates Démétrios et Stéphanos de ne permettre à personne en aucune manière – et ce, conformément aux ordonnances susmentionnées – d'exiger illégalement de nous des versements, ni de faire irruption sur les aires, mais d'envoyer les coupables devant toi, sans rémission d'aucune sorte, afin que tu puisses tirer les cas au clair. Alors seulement, nous pourrons payer nos fermages sans défaut et le roi n'y perdra plus. Sois heureux. » (P. Tebt. 786 (Vers 133).

A travers ce texte, on constate que tout au long de l'époque ptolémaïque il y a eu trois intérêts qui se sont chevauchés dans le domaine du fisc : « le scribe a bien fait ressortir les trois intérêts qui sont ici en jeu : celui du roi et celui des paysans, qui coïncident dans la mesure où ils s'opposent à celui des fonctionnaires » (C. PREAUX, 1939 : 521). Le papyrus apprend également que les fermiers royaux d'Oxyrhyncha sont inquiets du comportement malveillant de certains fonctionnaires du *nome*. En vérité, « ceux-ci transgressent les directives royales qui interdisent l'arbitraire et le prélèvement pour soi des fonctionnaires chargés du fisc » (F. DUNAND, 1983 :50). Les agents de l'État se comportent souvent en despotes locaux. Tel est le cas dans le texte ci-dessus :

« Au roi Ptolémée salut... fils de Dionysios, Macédonien, Alexandrin non encore inscrit dans un dème, habitant à []. L'an 26, j'avais semé 5 aroures de sésame [] mon âne, au mois de Payni, sous prétexte qu'il me restait à verser, sur mes redevances []. Je te prie] donc, ô roi, si bon te semble, d'ordonner à Diophanès le stratège [] du λογιστήριο, et, s'il apparaît que je suis inscrit [] les redevances, d'enjoindre

à Diophanès d'écrire à Timocratès [] de me rendre mon âne et ... ». (Octave GUERAUD, *Enteuxeis*, n°88).

Voici un *clérouque* qui a ensemencé de sésame 5 *aroures* de terre royale et qui se voit saisir son âne sous prétexte de dette au trésor. « Il prétend ne rien devoir au fisc et demande que l'on vérifie l'état de ses versements au bureau de la comptabilité des levées d'impôts en argent et en nature » (O. GUERAUD 1931 : pp. 217-218).

« Même s'il fait là une requête hasardeuse, il n'en est pas moins vrai que la saisie de son âne est inopportune puisqu'elle retarde ses semis. On constate que l'injustice commise ici par le fonctionnaire nuit aux intérêts lointains du grenier royal, mais sert l'intérêt immédiat du fonctionnaire, celui de se faire une santé financière. Ainsi, du pouvoir que le roi, pour mieux assurer la rentrée de ses revenus, leur a donné avec la responsabilité, les fonctionnaires font un usage qui nuit, non seulement aux intérêts du trésor, mais encore au principe de la concentration des droits souverains, qui est le fondement de la politique royale » (C. PREAUX, 1939 : 524).

Cette avidité suscite chez les administrés de la haine et des mécontentements dont les papyrus nous en font échos. Ainsi, dans le papyrus suivant, on voit Hippocrate se plaindre du comportement inapproprié et inadmissible de Nicanor, agent de l'économe :

« Ce n'est pas la première fois que tu cherches à me nuire et tu ne cesses de m'insulter, en condamnant ma candeur. Même si tu crois que je dois mille drachmes – ce qui n'est pas – c'est de moi qu'il faut les exiger et non de ma caution. Encore, ne fallait-il pas, dans une maison étrangère où je me trouvais,

venir insulter une femme libre et mettre les scellés sur les meubles d'autrui, sur lesquels tu n'as aucun droit. Au reste, de ces faits, Autéphila, la propriétaire de la maison, si cela lui plaît, obtiendra contre toi justice, dès le retour d'Hermaphilos. Pour ce qui me concerne n'ennuie pas mes cautions : c'est à moi, si tu le peux, qu'il faut faire violence, c'est moi qu'il faut emmener en prison. J'essayerai d'obtenir justice. Mais sache au moins que tu es insensé, et plus on se soucie de toi..., plus tu te montres arrogant. Et je ne suis pas seul à te dire cela. Voilà comment tu interprète ton rôle d'amis de tous » (Papyrus Cairo-Zenon 59367).

On constate une certaine véhémence dans les propos d'Hippocrate contre Nicanor. Hippocrate trouve que l'agent de l'économe Hermaphilos en fait trop, il en a fait une affaire personnelle.

« En fait, celui-ci ne s'est pas contenté d'intimider les cautions du fermier Hippocrate, il a également mis sous scellés les meubles d'une femme libre du nom d'Autéphila. Celle-ci a donc subie la violence de Nicanor tout simplement parce qu'Hippocrate se trouvait chez elle. Certainement, Hippocrate s'y était réfugié pour échapper au fisc ou celle-ci était l'amante du fermier. En vérité, injustifiées et brutales, ces saisies, ces perquisitions trahissent, chez les fonctionnaires, la tendance à entamer une procédure d'exécution dès qu'ils ont repéré quelque richesse. Sans s'inquiéter des lois, ils invoquent souvent trop vite, contre les cautions, les titres qui leur sont remis » (C. PREAUX 1939 : 517).

L'une de ces saisies injustifiées est celle faite par le *toparque* Philoclès :

« *Demokrates the bearer of the letter had complained that Philokles, acting as toparch under Moschion, had exacted fifty artabs of wheat from him, though he in fact owed nothing to the crown, having bought the wheat from the harvesters. Moschion to help the petitioner to recover his property and not allow his subordinates to take advantage of him, as he is one of Kriton's own men* ». (Papyrus Cairo-Zénon 59322).

Le texte nous dit que Philoclès le *toparque*¹¹ à court de blé dans sa circonscription, a vu du blé chez Democratès, il décide comme ça, tout bonnement de saisir alors chez Democratès cinquante artabes de blé, sous le prétexte fallacieux qu'elles sont dues au trésor. Or, Démocratès, nous dit qu'il ne doit rien au roi et pire encore il n'a même jamais pris de terre à bail dans la circonscription. En effet, son blé provient d'achat fait chez les moissonneurs. Ou soit Démocratès était un grand menteur, ou soit Philoclès était un dictateur en miniature qui profitait de ses pouvoirs exécutifs pour commettre des abus grotesques. Nous faisons le choix de croire à Démocratès, il disait la vérité, sinon pourquoi prendre le risque de défier l'autorité royale. Surtout, dans un royaume où le système économique était déterminé par le fait que, le roi s'identifiant à l'Etat, tout sans exception était la propriété du roi (des Lagides) : le sol et ses fruits aussi bien que la main-d'œuvre et ses produits. Les fonctionnaires sont ainsi perçus comme des personnes sans foi ni loi qui sèmes des troubles au sein de la population.

« En un mot, les fonctionnaires accentuent davantage les exigences financières du gouvernement en vue de leur profit personnel. Les personnes qui subissent la

¹¹- Au III^{ème} s. av. J.-C., outre les nomes et les villages, fut introduite la subdivision appelée toparchie (et parfois *topos* « lieu »), « endroit ». La toparchie regroupe plusieurs villages. A la tête de la toparchie est placée le toparque, assisté du secrétaire du topos, le topographe. Le toparque a surtout des compétences fiscales. Cf. R. BURNET, 2003 : 20.

rapacité des fonctionnaires sont pour la grande majorité des Égyptiens. Les temples égyptiens ont également connu ces abus, de même qu'un grand nombre de population Hellénophone » (J. BINGEN 1984 : 931-932).

2-2 La réaction des paysans

Mais les paysans se défendent. Ceux-ci vont utiliser plusieurs procédés pour se défendre. Ainsi, à la violence, ils répondent souvent par la violence. Ils n'hésitent pas à recevoir à coup de bâtons le percepteur ou l'inspecteur, comme c'est le cas dans le papyrus ci-dessous :

« À Menchès, cômogrammate de Kerkéosiris, de la part d'Apollodore, exilèphe [receveur] de la fourniture et de l'impôt sur l'huile du même village pour la 4^e année. J'ai déjà présenté un mémorandum à Polémôn, l'épistate du village, à propos de ma découverte du 27 de Phaôphi [28 octobre] : il y a, dans la maison de Sisoïs, fils de Senapynchos, qui se trouve [dans le sanctuaire] de Thoëris du village, de l'huile en fraude. J'ai immédiatement pris Trychambe, l'agent de l'économe, pour le paiement puisque ni toi ni les autres personnages officiels n'avez voulu m'accompagner dans la maison dont je parle. Je m'y suis rendu. Là, le susdit [Sisoïs] et sa femme Taysiris m'attaquèrent, me rouèrent de coups, nous jetèrent dehors et fermèrent la porte du sanctuaire et de leur maison. Ensuite, le 4 Hathyr [2 novembre], j'ai rencontré Sisoïs près du sanctuaire de Zeus et j'ai voulu l'arrêter en présence d'Ineilotos le porte-épée et de Trychambe. Mais Paysiris son frère porteur, Bellès, Dèmas, Marôn, fils de Taconnos, ainsi que d'autres dont j'ignore le nom se sont jetés sur nous, nous ont maîtrisés et nous ont roués de coups avec les gourdins qu'ils portaient. Ils ont blessé ma femme à la main droite - et moi aussi. Le dommage se monte à 10 talents de cuivre. Je te présente donc cette plainte pour que tu ordonnes

aux autorités compétentes d'exiger d'eux (cette somme) » (P. Teb. 39 = SP276- Kerkéosiris -114 av.J.-C.).

Il s'agit dans ce texte de l'impôt sur l'huile. Il faut dire qu'en Egypte hellénistique l'huile fait partie de nombreuses denrées qui sont soumises au monopole de l'État¹². On voit dans ce papyrus qu'Apollodore accuse Sisoïs, fils de Senapynchos, de fraude sur l'huile et de vouloir casser le monopole.

« Bien entendu, les tentatives d'échapper à ce monopole proliféraient car il s'agissait d'un marché fructueux. L'un de ces fraudeurs Sisoïs, semble être énergumène : il terrorise l'agent de l'État chargé du contrôle de l'huile. Le pauvre Apollodore se sent manifestement « lâché » par le cômogrammate¹³ qui n'a pas voulu participer à l'arrestation de ce Sisoïs qui joue les caïds. Et malgré le secours de Trychambe, l'agent du fisc, et d'un policier, il s'est fait molester à deux reprises par l'escroc et sa remuante famille » (R. BURNET, 2003 : 119).

Apollodore est bastonné une seconde fois à travers des gourdins par Sisoïs et toute sa famille, alors qu'il se trouve en dehors de son service puisque sa femme l'accompagne. En réalité, la bastonnade qu'a reçue Apollodore de la part de Sisoïs et de sa famille peut s'expliquer par le droit d'asile (d'inviolabilité) dont bénéficie le temple de Thoëris¹⁴ dans lequel se trouve la maison de l'accusé. Sur cette base Sisoïs peut interdire l'accès du temple et de sa maison à l'infortuné Apollodore. On constate là que

¹²- Les cultivateurs recevaient en prêt les semences des plantes oléagineuses comme le sésame et le ricin et en échange vendaient leur récolte au fermier chargé de la collecte. Les graines étaient ensuite pressées dans les pressoirs de l'État et l'on scellait les mortiers pour empêcher des presses clandestines. L'huile se vendait à prix fixe à des détaillants. Cf. R. BURNET, 2003 : 117.

¹³- Le Cômogrammate : « scribe de village », le plus petit rouage de l'administration de l'Égypte hellénistique. Héritier du système pharaonique qui repose sur des scribes, le cômogrammate incarnait l'administration royale, présente jusque dans les villages.

¹⁴- La déesse Thoëris est une déesse à forme d'hippopotame qui semble avoir été assimilée à Athéna. Cf. R. BURNET, 2003 : 118.

Sisoïs a choisi son lieu d'habitation en connaissance de cause. Toutefois, une chose est notable c'est qu'Apollodore est violenté dans l'exercice de son travail de receveur lors de la première bastonnade.

Cependant, la bastonnade n'est pas le seul moyen utilisé par les paysans pour répondre aux abus des fonctionnaires royaux ptolémaïques. Ils utilisaient souvent la grève pour montrer leur épuisement, leur mécontentement. C'est ce que nous apprend le papyrus suivant :

« À Apollonios. Le 6 juillet (257) Zôilos m'a remis la lettre dans laquelle tu t'étonnes de ce que je ne t'ai pas transmis d'information sur l'estimation de la récolte. Nous sommes arrivés le 9 mai à Philadelphie, nous avons écrit à Zôilos, Zopirion et aux secrétaires royaux de venir avec nous pour que nous puissions exécuter tes ordres. Zôilos était en tournée avec Téléstés et se trouvait donc indisponible, quant aux secrétaires royaux, et à l'agent de Zopirion Paués, ils ne sont arrivés que douze jours plus tard. Quand ils furent là, nous sommes allés sur le terrain pour réaliser l'arpentage par paysan et par espèce durant cinq jours. Nous avons convoqué les paysans pour leur communiquer les bontés que tu avais pour eux, nous les avons invités, d'autre part, à proposer une estimation conforme aux règles que tu nous avais fixées dans ton mémoire, ou de présenter un autre modèle qui pourrait servir de base de convention. Sur le moment, ils dirent qu'ils nous feraient tenir réponse après en avoir délibéré, au bout de quatre jours, ils se retirèrent dans le sanctuaire et refusèrent de procéder à une estimation juste ou non, et ils dirent qu'ils feraient la grève de la moisson il était entendu, en effet, entre eux et toi, qu'il donnerait le tiers du produit. Damis et moi, nous avons longuement parlementé, sans aboutir, nous sommes allés trouver Zôilos pour lui demander de venir nous aider, il nous a répondu qu'il était pris par la réquisition des bateliers. Nous

sommes donc revenus à Philadelphie au bout de trois jours, et nous avons décidé, puisqu'il n'était pas possible de procéder à l'estimation selon les termes de ton mémoire, ni d'aboutir à quoi que ce soit, de leur demander de faire une estimation contradictoire qui leur paraîtrait juste. Ils nous ont donné celle dont nous t'avons fait part précédemment. Ceci étant réglé, nous avons procédé à l'arpentage de la terre à sésame et des superficies à débroussailler avec les secrétaires royaux, qui nous ont donné leur compte le 14 juin. Tu aurais tort de nous reprocher une quelconque négligence, on ne peut être négligent quand on est à ton service. Cela, tu t'en rendras compte, lorsqu'on récoltera les céréales, s'il n'y a pas d'autre corvée à fournir sur place » (PSI, 502).

Cette lettre de Panakestor à Apollonios est un exemple très frappant de cette forme de grève qui constitue à se réfugier dans un temple. Le litige qui oppose à l'intendant d'Apollonios, Panakestor, à un groupe de fermiers travaillant sur la *doréa*¹⁵ de celui-ci, c'est le contrat existant entre Apollonios et ses fermiers, et la modification de ce contrat que les représentants d'Apollonios veulent imposer à ces derniers. Les paysans sont en face d'une exigence nouvelle en matière d'estimation des récoltes. Il s'agissait désormais d'estimer la récolte sur pied, ce qui introduit pour eux un risque, ou bien de faire l'estimation de cette récolte non en blé, mais en argent, quelque chose qu'ils ne sont probablement guère habitués à manipuler. Et ils ressentent cela comme quelque chose de préjudiciable. C'est ainsi, que les paysans vont décider de fuir. Toutefois, cette fuite semble être bien calculée ; réfugiés dans un temple voisin de Philadelphie, dont l'enceinte garantit leur sécurité¹⁶. Dès lors, ils envoient leur

¹⁵- La Dôréa : vaste clérouquie prêtée par le roi à ses courtisans, ses généraux ou ses hauts fonctionnaires. Apollonios, le dioécète, le ministre des finances de l'Égypte sous Ptolémée II Philadelphie, le patron de Zénon, possédait une dôréa de 10 000 aroures à Philadelphie.

¹⁶- Le lieu de refuge par excellence, celui qui semble offrir la seule protection efficace, c'est l'enceinte d'un temple. De nombreux documents, par exemple, évoquent la pratique du refuge dans les temples : des paysans travaillant sur la doréa d'Apollonios se sont réfugiés « auprès de l'Isieion qui est dans le nome memphite » (P.

réponse aux agents d'Apollonios demandant à ce que l'on revienne à l'ancien système d'évaluation des récoltes, dans le cas contraire, ils abandonnent la terre.

La fuite hors du lieu de travail, *anachôrêsis*, n'est pas seulement une forme de résistance passive ; elle peut, dans certains cas, mettre les travailleurs en position de force, et leur permet d'exercer une pression efficace sur leur employeur, État ou maître de *dôréa*, afin d'obtenir de meilleurs contrats.

« L'anachôrêsis, dans ce cas, peut être analysée comme une forme de grève. Dans ce cas, l'anachôrêse est essentiellement un moyen de pression, le seul dont disposent les paysans, et par conséquent ne peut être employée que de manière temporaire, pour répondre à une situation d'urgence. Au II^e siècle avant Jésus-Christ, les cas de ce genre se multiplient : les paysans de Kerkéosiris abandonnent leurs terres parce qu'on veut leur faire payer un loyer plus élevé que celui qu'ils ont versé précédemment (P. Teb. 61), et aussi parce qu'un fonctionnaire, le topogrammate Marrés, a pris l'habitude de venir leur extorquer de l'argent - illégalement, bien entendu (P. Teb. 41) » (F. DUNAND, 1980 : 139).

Cependant le moyen extrême de défense pour les paysans, c'est l'exode qui paralyse la vie rurale et économique. Le papyrus Tebtunis 803, datant de la fin du II^e siècle avant Jésus-Christ en est un exemple : « *Alors que nous étions d'abord 140 hommes, à cause de l'injuste traitement que nous subissons, nous restons, en tout, à 40* ».

A ce jeu, les villages, peu à peu, se dépeuplent parce que les paysans ne peuvent pas s'acquitter de leur fermage, ou de leurs impôts, parce qu'ils sont menacés de la prison pour dettes,

Cair. Zen., 59245.) ; Les fermiers royaux de Kerkéosiris se sont réfugiés dans le temple de Narmouthis (P. Teb., 26 (114 a.C.).

ils quittent leur terre et, pour échapper aux poursuites, se réfugient dans un *nome* voisin, ou bien dans l'enceinte d'un temple disposant du droit d'asile ; il arrive même que, dans l'espoir de se faire oublier, ils aillent jusqu'à Alexandrie. Mais les fonctionnaires du fisc peuvent les faire rechercher dans un autre *nome*, et même les faire expulser d'un temple avec l'aide de la police.

« *L'anachôrèse* se répand surtout dans l'Égypte du II^e siècle av. J.-C. et, bien que non violente, elle représente pour le pouvoir un grave danger, celui d'une diminution de la production, et par conséquent des recettes de l'État, fondées essentiellement sur le prélèvement des produits du sol. Le processus est d'autant plus grave et dommageable pour les finances royales que les terres abandonnées retournent très vite à l'état désertique et qu'il faut beaucoup d'efforts et de frais pour les remettre en culture. Face à cette menace, le pouvoir lagide invente toute une série de mesures, comme la pratique du serment liant le travailleur à la terre à l'époque des grands travaux, destinées à retenir les paysans sur leur lieu de travail, mais aucune d'entre elles n'apparaît très efficace : à certaines époques, des villages sont dépeuplés, la plupart des hommes s'étant enfuis, faute de pouvoir payer leurs impôts ; de vastes portions du territoire, et en particulier des terres de la couronne, restent en friche » (DUNAND Françoise, 1983 :55-56).

A cette fuite des paysans, les Ptolémées vont prendre plusieurs directives. Parmi celles-ci nous pouvons citer les ordonnances d'amnisties :

« *De même, aux cultivateurs royaux, aux. . . et aux occupants de la terre en aphésis qui n'ont pas planté les ... imposées jusqu'en l'an 51, (ils font remise) des amendes*

encourues, mais à condition que la plantation soit faite à partir de l'an 52 » (P. Tebtunis 5).

On constate dans ce texte que le roi fait remise de dette et de taxe à tous les cultivateurs qui doivent au trésor royal. Nous pensons que cela a pour but d'amener ceux qui ont fui à revenir dans leur village pour continuer à cultiver la terre royale.

« En effet, le manque de ressources des paysans étant une motivation essentielle de l'anachôrèse, les représentants du pouvoir sont contraints, dans certains cas, à consentir un allègement des fermages ; lorsque des paysans royaux de Kerkéosiris s'enfuient parce qu'on veut leur imposer un loyer plus élevé que celui qu'ils payaient précédemment, et que d'autres sont installés à leur place, les fonctionnaires doivent renoncer à percevoir l'augmentation envisagée, et même leur fournir gratuitement les semences » (DUNAND Française, 1980 : 146).

Toutefois, en face de toutes ses forces qui désagrègent leur autorité, les rois lagides sont obligés de réagir.

2-3 La réaction des rois contre les abus des fonctionnaires

Les réactions des rois sont nombreuses et multiformes. Il a plusieurs moyens d'agir contre ces régisseurs qui abusent des droits inhérents à leur charge. D'abord, ce sont les *dioécètes* qui prennent la parole à travers des circulaires qui sont dirigés directement contre les subordonnés accusés d'abus. Ainsi, en 156 av. J.-C., le *dioécète* Dioscoride, s'adressant à l'*épimélète* du nome Menphite, exprime, le mécontentement du roi :

« A Dorion. Le roi et la reine attachent le plus haut prix à ce que tous leurs sujets reçoivent justice. Or, des foules de gens descendent du Nil vers Alexandrie ; ils déposent plainte contre

toi, contre tes subordonnés, mais le plus souvent contre les préposés aux fermes d'impôts. Ils dénoncent des spoliations et des perceptions illégales ; quelques-uns même rapportent avoir été l'objet de tentatives de chantage. En conséquence, nous désirons que tu ne perdes pas de vue que tout cela n'est pas compatible avec notre règle de conduite. Et ce l'est encore moins avec ton salut que quelqu'un vienne à être convaincu d'avoir traité mal un des plaignants en question. C'est pourquoi, afin que rien de pareil n'arrive désormais et que nul ne soit lésé par personne, et spécialement par les fermiers qui essayent de faire du chantage, prends garde toi-même, et avertis sans négligence tous ceux que la chose concerne » (U.P.Z. 113).

A travers ce texte, on constate qu'il est clair que le bon fonctionnement du système administratif est un des soucis primordiaux de l'État lagide. Ce texte est un témoin détaillé des directives minutieuses adressées aux fonctionnaires. Il exhorte les fonctionnaires de ne pas abuser de leur autorité.

« Il importe en effet au pouvoir lagide de ne pas apparaître comme un pouvoir oppresseur ; les directives adressées par les hauts fonctionnaires à leurs subordonnés insistent sur la confiance à restaurer chez les paysans, qui devraient être convaincus que leurs maux sont finis et que tout est réglé pour le mieux. Malgré ces injonctions, les agents de l'État se comportent souvent en despotes locaux » (DUNAND Françoise, 1983 :50).

L'inefficacité des directives du *dioecète* oblige les rois à envoyer en tournée d'inspection des commissaires royaux :

« *Tu as été envoyé dans le nome au mois d'hathyr (de telle année), par le roi et par la reine pour faire cesser pareils*

agissements ; conformément à leurs instructions, tu as d'abord fait une tournée d'inspection partout, tu as porté secours aux victimes d'injustes exigences, tu as nommé comme épistates des gens qui fussent dignes de cette charge. Dans le même ordre d'idées, au moment de la moisson, veillant à ce que personne ne soit spolié, tu as envoyé aux épistates l'ordre de ne point permettre que ni les fermiers royaux, ni les autres, ne soient spoliés... » (P. Tebt. 788, milieu du II^e siècle).

« Cette mission du stratège répond à la teneur des ordonnances qui visent à redresser les abus signalés dans les requêtes des victimes » (C. PREAUX, 1939 : 521-522).

Il s'agit d'enjoindre les fonctionnaires à mieux traiter les paysans. Ainsi, les abus, les menacent de divers ordres doivent également s'arrêter. Cette tournée du stratège doit clairement assurer les paysans qu'on a mis fin à tous les agissements d'injustice et qu'ils sont libérés des maux passés. Mais ces injonctions, ne vont pas mettre fin aux agissement injustifiés des fonctionnaires. Pour répondre à cela, dans les ordonnances ptolémaïques, les peines sont de plus en plus sévères contre les fonctionnaires commettant des injustices :

« Le roi Ptolémée à Néon, salut. » Nous te soumettons la copie des lettres écrites aux épistates des gardes. » En conséquence, recommandez à vos agents, dans chaque district, d'agir comme nous l'avons ordonné, en sachant que nous sévirons comme il convient contre ceux qui transgressent nos ordonnances. » Porte-toi bien. An 22, Daisios, 26 Choiach. » (Marie Thérèse LENGGER, Corpus des Ordonnances des Ptolémées, Textes n°30, p71).

Nous sommes ici au III^e siècle avant Jésus-Christ, le roi en question sait juste évertuer à faire des mises en garde contre les fonctionnaires qui transgressent les règles. Toutefois, cela ne sera pas le cas au II^e siècle avant Jésus-Christ où l'on constate

une dureté des peines dans les ordonnances. Dans le papyrus ci-dessous l'on voit un fonctionnaire s'adresser à un collègue, en ces mots :

« *Tu pouvais y jouer ta propre tête, mais non la mienne..., sache que tu ne diriges pas ici une ferme d'impôts mais un département administratif...* » (P. Tebt. 758).

La preuve en est que les Ptolémées se sont résolu plusieurs fois à amnistier tous ces fonctionnaires fautifs. Tel est le cas de l'ordonnance d'amnistie de Ptolémée V Epiphane, éditée en 186 avant Jésus-Christ :

« *Il amnistie également les fonctionnaires et tous les autres habitants du pays et d'Alexandrie. . . de leurs infractions intentionnelles et volontaires. . . Il a décrété d'accorder aussi une remise de dette aux habitants du pays et d'Alexandrie qui se trouvent sans contrat. . . et qui. . . Il fait également remise aux autres. . . cultivateurs de terre royale. . . des arriérés dus sur le loyer en nature [et les revenus en espèce prélevés sur] la terre jusqu'en l'an 16, à l'exception des fermiers qui ont un bail héréditaire sous caution* ». (Marie Thérèse LENGER, *Corpus des Ordonnances des Ptolémées, Textes n°34, pp 87-88*).

Ce texte n'est qu'un extrait de l'amnistie de Ptolémée V Epiphane. En fait, comme on le constate dans cet extrait ; cette amnistie est relativement large, et ce, pour des raisons économiques car il fallait que ceux qui ont quitté leurs terres reviennent le plus vite possible la travailler. Ceux qui sont incarcérés sont relâchés. Pour ceux qui sont inculpés, on interrompt la procédure judiciaire, on désengorge aussi les tribunaux. Toutefois, ce qui est notable pour nous c'est le fait que le roi ait fait aussi preuve de clémence à l'égard des fonctionnaires et des policiers qui ont commis des infractions ou pillé les biens de l'Etat. Le roi s'est rendu compte d'une chose :

il avait besoin des fonctionnaires, ainsi, il était impérieux de les ménagers.

Conclusion :

En définitive, l'étude des fonctionnaires de l'Égypte ptolémaïque met en lumière toute l'ambivalence de leur rôle dans le maintien du système lagide. D'un côté, ils apparaissent comme des agents indispensables de la centralisation monarchique : les *nomarques*, *toparques* et *comarques* administraient les circonscriptions et veillaient à la gestion du domaine royal ; les *économés* et *stratèges* assuraient la surveillance des finances ; les scribes, *basilicogrammates*, *topogrammates* et *commogrammates*, endossaient sur leurs biens la lourde responsabilité de la rentrée des revenus. Leur action garantissait au roi la maîtrise du territoire et la sécurité des flux fiscaux, essentiels à la prospérité du royaume. Mais de l'autre côté, cette responsabilité individuelle favorisait des dérives profondes : accaparements, extorsions, réquisitions abusives, détournements privés. Ces excès pesaient directement sur les paysans, contraints de fournir des biens ou des services, victimes d'arrestations arbitraires et de pressions constantes. Face à cette exploitation, la réaction des populations prit des formes variées : refus de travailler, abandons de terres, fuites vers les nomes voisins, recours à l'asile dans les temples, voire exils jusqu'à Alexandrie. Dans ce mouvement de résistance, le souverain restait paradoxalement préservé de la colère directe. Le roi incarnait pour les administrés la justice et l'équité, tandis que les abus étaient imputés aux petits fonctionnaires. Cette dissociation renforçait l'image royale d'un « sauveur commun », protecteur des opprimés, même si, en réalité, les exigences financières venaient bien du pouvoir central.

Ainsi se révèle la contradiction structurelle de l'État lagide : il devait extraire le maximum de ressources pour assurer

son fonctionnement et son rayonnement méditerranéen, tout en ménageant la coopération indispensable des paysans et de ses propres agents. Cette tension, au cœur de l'appareil administratif, engendrait à la fois efficacité, abus et contestations. Elle invite à lire l'histoire des fonctionnaires ptolémaïques non seulement comme une mécanique institutionnelle, mais aussi comme un champ de négociations, de conflits et de régulations où se jouait la légitimité du pouvoir royal.

Sources et Références Bibliographiques

Sources

BGU : 1895. Papyrus des musées de Berlin. *Agyptische Urkunden aus den Koniglichen (puis: Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden*, Berlin

EDGAR Campbell Cowan, 1924-1940. *Zenon Papyri*, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, vol. 1-5, le Caire

FIRENZE Felice, 1912-1979. *Publicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto* (PSI), Rome

GRENFELL Bernard Pyne, 1896. *Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus*, Oxford

GUERAUD Octave, 1931. *Enteuxeis. Requêtes et plaintes adressées au roi d'Egypte au III^e siècle, avant Jésus-Christ*, Imprimerie de l'institut français d'Archéologie Orientale, le Caire

HUNT Arthur Surridge, GILBART Smyly Josiah, GRENFELL Bernard Pyne, LOBEL Edgar, ROSTOVITZEFF Michael, 1902, 1907, 1933. *The Tebtunis papyri*, London

LENGER Marie Thérèse, 1964. *Corpus des ordonnances des Ptolémées (c.ord. Ptol.)*, Palais des Académies, Bruxelles

WILCKEN Ulrich, 1927. *Urkunden der Ptolemaerzeit*, UPZ : anthologie de documents de l'époque ptolémaïque, vol. 1, Berlin/Leipzig

Références Bibliographiques

BINGEN Jean, 1984, « Les tensions structurelles de la société ptolémaïque », in *Atti del XVII Congresso internazionale di Papirologia*, Italia, pp. 921-937.

BUSSI Silvia, 2021, « Les catœques dans l'Égypte de Cléopâtre VII : quel rôle jouent-ils dans la vie militaire, économique et sociale à la fin du royaume lagide ? », in *Dialogues d'histoire ancienne*, vol. 47, n°1, pp. 43-70.

BURNET Régis, 2003. *L'Égypte Ancienne à travers les papyrus : vie quotidienne*, Edition Flammarion, Paris

DUNAND Françoise, 1983, « Grecs et Egyptiens en Égypte lagide. Le problème d'acculturation », in *Mode de contacts et processus de transformations dans les sociétés anciennes. Actes du colloque de Cortone*, Rome, Pise, p.45-87.

DUNAND Françoise, 1980, « L'exode rural en Égypte à l'époque hellénistique », in *Ktèma : civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques*, N°5, pp. 137-150.

HELMIS Andréas, 1992, « Serment et pouvoir dans l'Égypte ptolémaïque », in *Serment. Serment*.
<https://doi.org/10.3917/cnrs.verdi.1992.02.0137>.

PREAUX Claire, 1939. *L'Économie royale des Lagides*, Édition de la Fondation Égyptologique Reine Elisabeth, Bruxelles

VIDAL-NAQUET, 1967. *Le bordereau d'ensemencement dans l'Égypte ptolémaïque*, Fondation Égyptologique Reine Elisabeth, Bruxelles

MODELISATION DES BESOINS EN ASSAINISSEMENT SECURISE ET DEFIS DE LA GESTION DURABLE DES EAUX USEES DOMESTIQUES DANS LA COMMUNE DE RUFISQUE NORD

SECK Ibrahima¹,
HANE Malick² et
WADE Cheikh Samba³

1. Doctorant, seckibou148@gmail.com,

2. Docteur, hanemalick17@gmail.com,

3. Professeur titulaire des universités,

Laboratoire Leïdi « Dynamiques des territoires et développement »,
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

Résumé

Face aux transformations rapides des périphéries urbaines africaines, cette étude interroge les déterminants territorialisés du besoin d'assainissement sécurisé dans la commune de Rufisque Nord. À partir d'un échantillon de 400 ménages et de données empiriques croisées, une modélisation logistique binaire est mobilisée pour estimer la probabilité d'un besoin avéré selon les profils techniques, sociaux et institutionnels des ménages. Le modèle présente une capacité prédictive élevée ($p \approx 0,988$) et permet de cartographier les vulnérabilités infra-urbaines, en révélant des configurations spatiales marquées par l'enclavement, la défaillance des systèmes autonomes, et l'absence de recours à des services régulés. Ces résultats mettent en évidence l'inégale répartition des besoins, ainsi que l'insuffisance structurelle des réponses publiques dans un contexte de gouvernance fragmentée.

L'étude propose une lecture intégrée des inégalités urbaines, en articulant les résultats quantitatifs à une analyse critique des dynamiques de gouvernance, des asymétries d'information, et des mécanismes d'exclusion infrastructurelle. Elle démontre que la demande en assainissement sécurisé ne relève pas seulement d'un déficit d'équipement, mais constitue une revendication sociale inscrite dans une quête de reconnaissance urbaine, de justice spatiale et de citoyenneté. En ce sens, la modélisation n'est pas seulement un outil technique de planification, mais un instrument d'objectivation des inégalités et de structuration des politiques publiques. Cette approche offre des perspectives opérationnelles concrètes pour

orienter les priorités d'intervention, structurer une filière locale inclusive et renforcer la participation communautaire dans la gestion des services d'assainissement.

Mots-clés : *assainissement sécurisé – modélisation logistique – inégalités urbaines – gouvernance des services – justice spatiale.*

Abstract

In the face of rapid transformations in African urban peripheries, this study examines the spatially embedded determinants of demand for safely managed sanitation in the municipality of Rufisque Nord. Drawing on a sample of 406 households and cross-referenced empirical data, a binary logistic regression model is employed to estimate the probability of sanitation need based on technical, social, and institutional household profiles. The model demonstrates a high predictive accuracy ($p \approx 0.988$), enabling the identification of intra-urban vulnerabilities characterized by infrastructural deficits, spatial isolation, and the absence of access to regulated sanitation services. These findings reveal the unequal distribution of sanitation needs and highlight the structural inadequacies of public responses in a context of fragmented governance.

Beyond its statistical outcomes, the study proposes an integrated reading of urban inequality, combining quantitative evidence with a critical analysis of governance dynamics, informational asymmetries, and infrastructural exclusion. It argues that the demand for safely managed sanitation is not merely the expression of a service gap, but a social claim rooted in aspirations for urban recognition, spatial justice, and citizenship. Accordingly, the model should be seen not only as a technical tool for planning, but also as a strategic instrument to make visible overlooked needs and guide more equitable, inclusive, and territorially anchored public policies. The study thus offers concrete operational perspectives for prioritizing interventions, structuring a more inclusive sanitation value chain, and strengthening community participation in service management.

Keywords: *safely managed sanitation – logistic regression – urban inequality – service governance – spatial justice.*

1.Introduction

L'assainissement sécurisé constitue un droit fondamental et un déterminant majeur de la santé publique, de la dignité humaine et de la justice sociale. Il occupe, à ce titre, une place centrale dans l'Agenda 2030 à travers la cible 6.2 des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui vise à garantir l'accès universel à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats. Toutefois, dans les villes d'Afrique subsaharienne, cet objectif reste largement hors d'atteinte. La combinaison de l'urbanisation rapide, de l'extension des quartiers précaires, de l'informalité des pratiques et de la faiblesse des capacités institutionnelles produit une exclusion systémique de vastes segments de la population urbaine. La commune de Rufisque Nord, située en périphérie de Dakar, illustre cette réalité. Malgré son intégration à l'agglomération métropolitaine, elle demeure marquée par de profondes carences en matière d'assainissement : infrastructures vétustes ou inexistantes, pratiques de rejet informel dans les canaux pluviaux, prolifération de fosses défectueuses, inégalités d'accès aux services de vidange et méconnaissance des cadres réglementaires. À cela s'ajoute une gouvernance locale souvent marginalisée dans les dynamiques de planification urbaine. Cette situation expose les populations à des risques sanitaires élevés, accentue les inégalités sociales et compromet la durabilité de l'environnement urbain.

La problématique centrale de cette étude est la suivante : comment identifier, objectiver et spatialiser les besoins en assainissement sécurisé dans un territoire urbain caractérisé par l'informalité, les inégalités socio-spatiales et le déficit de données, afin de construire une réponse locale plus juste, plus efficace et plus durable ?

Face à cette problématique, cette recherche propose une approche intégrée, à la fois empirique, statistique et territoriale. Elle mobilise, d'une part, les apports théoriques de la

gouvernance territorialisée des services urbains, qui insistent sur l'importance d'ancrer l'action publique dans les réalités locales. Elle s'appuie, d'autre part, sur une modélisation logistique binaire, permettant de dégager les facteurs qui influencent la probabilité qu'un ménage exprime une demande d'assainissement sécurisé (conditions d'habitat, caractéristiques socio-économiques, perception des risques, etc.).

Au-delà de l'analyse académique, la portée sociale et utilitaire de cette étude est centrale. Elle vise à produire des connaissances directement mobilisables par les décideurs, les ONG, les opérateurs et les bailleurs pour :

- Mieux cibler les interventions dans les quartiers les plus vulnérables ;
- Optimiser l'allocation des ressources dans un contexte de rareté budgétaire ;
- Renforcer la justice sociale et territoriale, en répondant de manière différenciée aux besoins des populations marginalisées ;
- Outiller les décideurs avec une base empirique solide pour construire une planification plus inclusive et participative de l'assainissement.

En articulant données de terrain, modélisation statistique et lecture territoriale, cette étude entend contribuer au développement de politiques publiques localisées, sensibles aux inégalités internes et centrées sur les populations. Elle ambitionne ainsi de participer à la transformation des systèmes d'assainissement urbain, non pas comme simples infrastructures techniques, mais comme instruments de lutte contre la précarité urbaine et de promotion de l'équité. La carte 1, ci-dessous, présente la localisation de la commune de Rufisque Nord, cadre spatial de cette recherche

Carte 1 : Localisation de la commune de Rufisque Nord

2.Méthodologie de la modélisation des besoins avérés en assainissement sécurisé

L'étude s'inscrit dans une démarche de compréhension fine des dynamiques d'accès à l'assainissement sécurisé dans un contexte urbain en évolution. Elle a été menée dans la commune de Rufisque Nord, avec pour objectif d'identifier les facteurs déterminants du besoin d'assainissement dans différents types de quartiers urbains, en combinant une approche quantitative et qualitative.

Un échantillon de 423 ménages a été enquêté, réparti entre plusieurs quartiers représentatifs : Darou Rahmane, Léona Chérif, Missira et Gouye Aldiana. Le choix de ces quartiers repose sur leur diversité en termes de morphologie urbaine, de densité de population et de niveaux de services. L'échantillonnage a été stratifié pour couvrir à la fois les zones centrales à forte densité et les périphéries urbaines en cours de formalisation. Cette stratification permet de prendre en compte

l'hétérogénéité des contextes d'habitat et des modalités d'accès aux services d'assainissement.

La collecte de données s'est appuyée sur plusieurs outils. Un questionnaire structuré a été administré auprès des ménages. Il comprenait des modules portant sur :

- La fonctionnalité des fosses : état physique (solidité, étanchéité), fréquence de remplissage, entretien ou absence d'entretien programmé.
- Les besoins exprimés : intention ou demande de construction de nouvelles installations, de réhabilitation d'équipements existants ou de raccordement à un réseau. Ces besoins pouvaient être multiples.
- Les types de déversement : évacuation des eaux usées dans l'espace public (caniveaux, rues, canaux), ou recours à des solutions informelles telles que les raccordements clandestins.
- Le mode de vidange utilisé : recours à des camions de vidange spécialisés, utilisation de moyens manuels, ou adoption d'alternatives non formelles.
- La connaissance du cadre réglementaire : repérage de l'existence de textes ou compréhension approfondie des lois et règlements relatifs à l'assainissement.

En complément des données déclaratives, des observations directes ont été réalisées dans les concessions enquêtées. Ces observations ont permis de vérifier l'existence et la configuration des ouvrages (fosses, canalisations, exutoires), d'évaluer leur état visible, et de repérer les traces éventuelles de débordement ou de dysfonctionnement.

Par ailleurs, la méthodologie comprenait une composante qualitative, mobilisant des entretiens semi-directifs menés auprès de personnes ressources locales. Ces entretiens visaient à approfondir la compréhension des logiques d'acteurs et du contexte institutionnel local. Les personnes interrogées incluent des chefs de quartier, des responsables communautaires, des

agents municipaux techniques, des opérateurs de vidange (formels ou informels), ainsi que des acteurs associatifs impliqués dans les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement.

Ces enquêtes qualitatives ont été conçues pour documenter les représentations sociales de l'assainissement, les modalités d'organisation collective, les pratiques informelles dominantes, et les interactions entre les usagers et les institutions. Elles ont également permis d'identifier les cadres d'action existants au niveau local, les dispositifs d'encadrement ou de régulation, ainsi que les obstacles structurels rencontrés dans la gestion des services d'assainissement.

L'ensemble du dispositif méthodologique repose sur une triangulation des sources et des outils, afin de croiser les regards et d'obtenir une compréhension complète et contextualisée des enjeux liés à l'assainissement sécurisé à Rufisque Nord. Cette combinaison d'enquête ménage, d'observation directe et d'analyse qualitative avec les parties prenantes locales constitue une base robuste pour une analyse ultérieure approfondie des besoins, des pratiques et des opportunités de renforcement du secteur.

2.2 Formulation du modèle

Dans le contexte spécifique de Rufisque Nord, commune confrontée à de profondes inégalités d'accès aux infrastructures de base, la mise en place d'un modèle prédictif permet d'objectiver les disparités territoriales et de structurer une réponse publique fondée sur les réalités de terrain. En effet, les limites physiques du territoire (présence de zones inondables, enclavement de certains quartiers, urbanisation spontanée non planifiée), conjuguées aux déficits en matière de gouvernance et de services techniques, imposent une lecture fine des déterminants de la demande en assainissement.

Le besoin d'un assainissement sécurisé est ici conceptualisé comme un phénomène discret que l'on cherche à prédire à partir de variables observables mesurées lors de l'enquête

Sur la base de ces données d'enquêtes une modélisation de l'accès à un assainissement sécurisé peut être pertinemment faite. Il s'agit de prendre en compte l'ensemble des maillons de la chaîne (de la collecte au rejet final ou réutilisation –) en combinant les bonnes pratiques de collecte, de transport, de traitement et d'évacuation, dans le but de préserver l'environnement et de protéger la santé publique. Chaque étape joue un rôle essentiel pour garantir que l'eau rejetée ne nuit ni aux écosystèmes, ni aux populations. Dans ce cadre, nous cherchons à expliquer les besoins avérés d'accès à un assainissement sécurisé des ménages à partir d'un ensemble de variables explicatives. Cette modélisation repose sur un modèle de choix discret, où la variable dépendante (la décision d'un ménage d'adopter un assainissement sécurisé) prend une forme binaire.

Soit y_i la variable binaire associée au ménage « i ». Cette variable prend la valeur :

$y_i = 1$, si le ménage a besoin d'accès à un assainissement sécurisé

$y_i = 0$, si le ménage n'a pas besoin d'un accès à un assainissement sécurisé

Le besoin d'adopter un assainissement sécurisé dépend de plusieurs facteurs (fonctionnalité du dispositif de collecte du ménage, accessibilité au camion de vidange ou aux réseaux collectifs, le traitement avant rejet et le niveau de connaissance des règlements des usagers). La modélisation s'appuie sur une fonction linéaire de variables explicatives X_i , auxquelles sont associés des coefficients β . Le modèle sous-jacent peut être écrit sous la forme suivante :

$$y_i^* = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + \mu_i$$

où :

- y_i^* est une variable latente qui représente la propension des besoins à adopter un assainissement sécurisé.
- $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ sont les coefficients à estimer, qui reflètent l'impact de chaque variable sur la probabilité d'un besoin d'assainissement sécurisé.
- $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}$ sont les variables explicatives des caractéristiques de l'assainissement sécurisé (collecte, transport, traitement, rejet sécurisé et connaissance de la réglementation.).
- μ_i est le terme d'erreur aléatoire, supposé suivre une distribution normale $\mu_i \sim N(0, \sigma^2)$ ce qui implique une erreur normale pour chaque observation i .

Cette modélisation est inspirée de celle.....

-Formulation binaire

La variable y_i^* est **latente**, c'est-à-dire qu'elle n'est pas directement observable. Ce que l'on observe est plutôt une variable binaire y_i qui indique si le ménage « i » utilise ou non un assainissement sécurisé. La relation entre la variable latente et la variable observée y_i est spécifiée comme suit :

$y_i = 1$, si $y_i^* > 0$

$y_i = 0$, si $y_i^* \leq 0$

Autrement dit, si la propension y_i^* à utiliser un assainissement sécurisé dépasse un seuil (ici 0), le ménage a besoin effectivement d'un assainissement sécurisé.

-Modèle de probabilité conditionnelle

La formule utilisée est celle du *logit classique* (appelé aussi régression logistique binaire classique). Elle est utilisée quand on veut modéliser une variable dépendante binaire, comme dans ce travail de recherche (besoin ou non d'assainissement sécurisé)

Dans un modèle logit classique, la probabilité devient

$$P(y_i = 1 | X_i) = 1 / (1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik})})$$

Ces modèles supposent que la relation entre les variables explicatives et la probabilité des besoins d'assainissement

sécurisé suit une distribution normale (probit) ou logistique (logit)..

3.Resultats

3.1. Données d'enquêtes

Les données montrent les constats suivants ci-dessous

Tableau 1 : Données de base des calculs

Indicateur	Catégories / Réponses	Nombre	Pourcentage (%)
Fonctionnalité des fosses	Efficace	31	7,3
	Moyenne	135	31,9
	Défaillante	257	60,8
Besoins urgents évoqués	Construction d'une nouvelle fosse	95	22,5
	Réhabilitation de la fosse	20	4,7
	Raccordement à un réseau collectif	307	72,6
	Pas de besoin urgent	1	0,2
Types d'infraction	Dépotage sur la voie publique	3	0,7
	Déversement dans les canaux d'eaux pluviales	78	18,5
	Rejet dans les rues	233	55,1
	Raccordements clandestins	11	2,6
	Écoulement dans l'espace public	98	23,1
Mode de vidange	Camion vidangeur	382	90,3
	Vidange manuelle	15	3,5
	Autres	26	6,1
Connaissance des lois sur l'assainissement	Ne sait pas qu'elles existent	304	71,9
	Connaît l'existence mais pas le contenu	118	27,9
	A lu et comprend les lois	1	0,2

Source : Données de terrain SECK. I., 2024

A cela s'ajoute un manque de station de traitement des boues de vidange et ou d'épuration

3.1.1-Application du modèle sur les données d'enquête

Le modèle de régression logistique est utilisé pour prédire la probabilité de demande avérée d'assainissement sécurisé. Voici un rappel des variables et des coefficients associés :

- **X_construction** : Besoin de construction d'une nouvelle fosse (1 si oui, 0 sinon).
- **X_réhabilitation** : Besoin de réhabilitation de la fosse (1 si oui, 0 sinon).
- **X_raccordement** : Besoin de raccordement à un réseau collectif (1 si oui, 0 sinon).
- **X_fficace** : Fosse efficace (1 si oui, 0 sinon).
- **X_moyenne** : Fosse moyenne (1 si oui, 0 sinon).
- **X_défaillante** : Fosse défaillante (1 si oui, 0 sinon).
- **X_camion** : Vidange par camion (1 si oui, 0 sinon).
- **X_manuelle** : Vidange manuelle (1 si oui, 0 sinon).
- **X_autre** : Autre type de vidange (1 si oui, 0 sinon).
- **X_ignorance** : Ignorance des lois sur l'assainissement (1 si le ménage ne connaît pas les lois, 0 si oui).
- **X_absence_station** : Absence de station de traitement des déchets liquides (1 si oui, 0 sinon).

Les coefficients associés aux variables dans le modèle sont :

- **$\beta_0 = -1$** : Ordonnée à l'origine.
- **$\beta_1 = 1.5$** : Besoin de construction d'une nouvelle fosse.
- **$\beta_2 = 1.0$** : Besoin de réhabilitation de la fosse.
- **$\beta_3 = 2.0$** : Besoin de raccordement à un réseau collectif.
- **$\beta_4 = 0.8$** : Fosse efficace.
- **$\beta_5 = 0.5$** : Fosse moyenne.
- **$\beta_6 = -1.0$** : Fosse défaillante.
- **$\beta_7 = 1.2$** : Vidange par camion.
- **$\beta_8 = -0.5$** : Vidange manuelle.
- **$\beta_9 = -0.3$** : Autre type de vidange.

- $\beta_{10} = -0.8$: Ignorance des lois.
- $\beta_{11} = 1.0$: Absence de station de traitement des déchets liquides.

3.1.2 Caractéristiques du ménage

Pour obtenir une probabilité à partir du logit, on applique la **fonction logistique**, qui transforme n'importe quelle valeur réelle en un nombre compris entre 0 et 1 :

$$P = 1 / (1 + e^{-4.4})$$

Prenons les caractéristiques suivantes pour ce ménage hypothétique afin de calculer sa probabilité d'avoir un besoin avéré d'assainissement sécurisé :

- **Besoin de construction d'une nouvelle fosse** : Oui $\rightarrow X_{\text{construction}} = 1$
- **Besoin de réhabilitation de la fosse** : Non $\rightarrow X_{\text{réhabilitation}} = 0$
- **Besoin de raccordement à un réseau collectif** : Oui $\rightarrow X_{\text{raccordement}} = 1$
- **Fosse efficace** : Non $\rightarrow X_{\text{efficace}} = 0$
- **Fosse moyenne** : Oui $\rightarrow X_{\text{moyenne}} = 1$
- **Fosse défaillante** : Oui $\rightarrow X_{\text{défaillante}} = 1$
- **Vidange par camion** : Oui $\rightarrow X_{\text{camion}} = 1$
- **Vidange manuelle** : Non $\rightarrow X_{\text{manuelle}} = 0$
- **Autre type de vidange** : Non $\rightarrow X_{\text{autre}} = 0$
- **Ignorance des lois** : Oui $\rightarrow X_{\text{ignorance}} = 1$
- **Absence de station de traitement des déchets liquides** : Oui $\rightarrow X_{\text{absence_station}} = 1$

-Calcul du logit

Le **logit** est l'expression linéaire de la probabilité :

$$\text{logit}(P) = \beta_0 + \beta_1 X_{\text{construction}} + \beta_2 X_{\text{réhabilitation}} + \beta_3 X_{\text{raccordement}} + \beta_4 X_{\text{efficace}} + \beta_5 X_{\text{moyenne}} + \beta_6 X_{\text{défaillante}} + \beta_7 X_{\text{camion}} + \beta_8 X_{\text{manuelle}} + \beta_9 X_{\text{autre}} + \beta_{10} X_{\text{ignorance}} + \beta_{11} X_{\text{absence_station}}$$

En substituant les valeurs des caractéristiques du ménage et les coefficients associés :

$$\text{Logit}(P) = -1 + 1.5(1) + 1.0(0) + 2.0(1) + 0.8(0) + 0.5(1) + (-1.0)(1) + 1.2(1) + (-0.5)(0) + (-0.3)(0) + (-0.8)(1) + 1.0(1)$$

En procédant étape par étape :

$$\text{logit}(P) = -1 + 1.5 + 0 + 2.0 + 0 + 0.5 - 1.0 + 1.2 + 0 + 0 - 0.8 + 1.0$$

$$\text{logit}(P) = 4.4$$

Explication et interprétation simple de la méthode de calcul de la probabilité en besoin avéré d'assainissement sécurisé

Dans ce modèle, on cherche à savoir si un ménage a vraiment besoin d'un système d'assainissement sécurisé. Pour cela, on utilise une formule appelée modèle logit, qui combine plusieurs caractéristiques du ménage (comme l'état de la fosse, le besoin de raccordement, la méthode de vidange, etc.). Chaque caractéristique est traduite en un chiffre (0 = Non ou 1 = Oui), et on lui associe un poids appelé "bêta" (β). Ces bêtas sont calculés automatiquement par un logiciel statistique (comme SPSS, R, STATA...) en analysant les réponses d'une enquête. Plus un facteur est fréquent chez les ménages qui disent avoir un besoin, plus son bêta est grand (et positif). S'il est peu lié au besoin, son bêta est faible ou même négatif.

Les valeurs des β ne dépassent pas 2, car les variables utilisées sont simples (0 ou 1), et le modèle fonctionne sur une échelle spéciale (logistique), où même un bêta de 1 ou 2 peut déjà changer fortement la probabilité. Par exemple, un bêta de +2 augmente fortement la probabilité qu'un ménage ait un besoin avéré, alors qu'un bêta de -1 la réduit nettement. Ces valeurs restent "raisonnables" pour éviter des effets exagérés et garder le modèle réaliste et interprétable.

La probabilité est obtenue en appliquant la fonction logistique à $\text{logit}(P)$:

$$P(\text{besoin avéré}) = 1 / (1 + e^{-\text{logit}(P)})$$

En substituant $\text{logit}(P)=4.4$ dans la formule :

$$P(\text{besoin avéré})=1/1+e^{-4.4}$$

Calculons $e^{-4.4}$:

$$e^{-4.4}\approx 0.012$$

Ainsi :

$$P(\text{besoin avéré}')=1/1+0.012= 1/1.012 = 0.988$$

Ces résultats de la modélisation ont été consolidés par des consultations effectuées au niveau des décideurs et autres acteurs du sous-secteur de l'assainissement pour saisir les mécanismes de gouvernance existants afin de faire une analyse par rapport aux résultats de cette modélisation

3.2 Une lecture territorialisée des besoins à l'épreuve de la gouvernance urbaine

3.2.1 Inégalités structurelles et asymétries de gouvernance dans la construction de la demande

Les résultats de la modélisation logistique mettent en lumière un niveau de prédictibilité élevé dans l'identification des ménages ayant un besoin avéré d'assainissement sécurisé. Pour un profil-type de ménage résidant dans un quartier périphérique de Rufisque Nord, équipé d'une fosse défailante, recourant à la vidange mécanique, sans connaissance des lois sur l'assainissement, et sans accès à une station de traitement, la probabilité modélisée atteint 0,988 soit 98,8 %. Cela traduit la force explicative du modèle face à des configurations urbaines dégradées, et suggère une concentration territoriale du besoin dans les zones marginalisées. Le modèle confirme également que 72,6 % des ménages déclarent un besoin de raccordement collectif, exprimant une désaffection croissante pour les solutions individuelles, souvent jugées inadaptées, coûteuses et inégalitaires dans un contexte urbain dense. Cette demande accrue d'infrastructures collectives s'inscrit dans une dynamique plus large d'aspiration à la reconnaissance urbaine,

telle que décrite par Sylvie Jaglin (2005, 2012), où l'accès à un service collectif est perçu comme un vecteur de citoyenneté.

Toutefois, cette demande s'inscrit dans un système de gouvernance urbaine marqué par des asymétries :

- Asymétrie de connaissance : 71,9 % des ménages ignorent l'existence des lois sur l'assainissement, illustrant une fracture réglementaire et une faiblesse des mécanismes de sensibilisation (Dubresson, 2014)¹⁷.
- Asymétrie d'accès : 60,8 % des fosses sont défectueuses, et l'absence d'alternatives collectives souligne une inégalité territoriale d'équipement (Gervais-Lambony, 2003)¹⁸.
- Asymétrie institutionnelle : la multiplicité d'acteurs non coordonnés (ONAS, commune, usagers, prestataires privés) accentue le morcellement de la gouvernance.

Cette fragmentation territoriale et institutionnelle contribue à une demande différenciée selon les profils d'habitat, les niveaux de revenu, et les trajectoires d'urbanisation. Le modèle aide ainsi à objectiver ces disparités, en combinant les déterminants techniques et sociaux dans un cadre probabiliste.

3.2.2 *Dynamiques spatiales différenciées*

La territorialisation du modèle montre des **dynamiques contrastées selon les types de quartiers** de Rufisque Nord :

- Dans les quartiers périphériques (Darou Rahmane, Gouye aldiana zones de remblai), la combinaison entre enclavement, habitat spontané et inexistence des équipements produit une probabilité élevée de besoin (souvent > 0,90). La gouvernance y est minimale, fondée sur des pratiques de contournement, selon une logique de coproduction informelle des services
- Dans les quartiers anciens et sous-équipés (Dangou 2 et 3), la vétusté des réseaux génère des arbitrages entre gestion

¹⁷ Dubresson, A. (2014). Fragmentation urbaine des métropoles africaines?. *Métropoles aux Suds. Le défi des périphéries*, 43-50.

¹⁸ Gervais-Lambony, P. (2003). Territoires citadins: 4 villes africaines.

collective partielle et dispositifs domestiques précaires. Ces configurations renvoient à des formes de gouvernance hybride, mêlant formel, informel et absence d'État (Jaglin, 2005).¹⁹

- Dans les quartiers en cours de régularisation foncière (Sant Yalla), on observe une émergence de ménages jeunes, avec un profil social ascendant, exprimant un fort besoin d'assainissement sécurisé, dans une logique de modernisation et de reconnaissance urbaine. Cela rejoint les observations de A. Simone (2004)²⁰ sur les trajectoires urbaines d'affirmation sociale.

Toutefois, si le modèle logit offre une capacité robuste à synthétiser des besoins à partir de données multiples, il ne peut se substituer à une lecture fine et continue du terrain. De nombreux facteurs restent en dehors du champ de la modélisation, notamment les stratégies d'adaptation informelles, les conflits d'usage liés à la gestion des ressources locales, ou encore les représentations sociales et culturelles qui influencent l'adoption des dispositifs techniques. Ces limites soulignent la nécessité de combiner les outils quantitatifs à des approches qualitatives, comme le préconisent Batty (2013)²¹ et Portugali (2020)²², pour appréhender la complexité des systèmes urbains et des comportements humains dans leur contexte réel.

3.3 Les défis

3.3.1 Défis de l'amélioration des pratiques locales à Rufisque Nord

L'analyse des données révèle un déficit significatif de connaissance des lois en matière d'assainissement parmi la population enquêtée à Rufisque Nord. En effet, 71,9 % des

¹⁹ Jaglin, S. (2005). Métropolisation institutionnelle et services urbains au Cap: l'équité en question. In *Les Annales de la Recherche Urbaine* (No. 99, pp. 60-71).

²⁰ Simone, A. M. (2004). *For the city yet to come: Changing African life in four cities*. Duke University Press.

²¹ Batty, M. (2013). *The new science of cities*. MIT press.495 P

²² Portugali, J. (2020). Self-Organization and the City. *Synergetics*, 357-404.

personnes interrogées déclarent ignorer totalement l'existence même de ces lois. Ce pourcentage extrêmement élevé met en lumière une carence manifeste en matière de communication institutionnelle et de sensibilisation publique sur les normes juridiques encadrant le secteur de l'assainissement. Cette méconnaissance généralisée suggère l'absence ou l'insuffisance d'initiatives éducatives ciblées, capables de rendre accessibles les textes législatifs à l'ensemble des citoyens, en particulier dans les contextes urbains à forte densité et à faible revenu. Outre l'ignorance de l'existence de ces lois, 27,9 % des enquêtés affirment en avoir entendu parler sans toutefois en connaître le contenu. Ce niveau de connaissance partielle traduit une forme de sensibilisation incomplète, où les informations circulent essentiellement par des canaux indirects ou informels, tels que les médias, les discussions communautaires, ou les témoignages de tiers. Toutefois, en l'absence de dispositifs pédagogiques adaptés et vulgarisés, ces individus restent largement incapables d'identifier les obligations et les droits que leur confèrent ces législations.

Planche photographique : Infractions : dépôts d'ordures et branchement clandestin

Léona chérif dévoyé

Chérif Sud

Mbeudeukh

Photo 1 : : Cliché SECK, 2024

Cela témoigne d'un déficit d'accessibilité à l'information juridique, tant sur le fond que sur la forme. Par ailleurs, seulement 0,2 % des répondants indiquent avoir une

connaissance approfondie des lois sur l'assainissement, c'est-à-dire les avoir lues, comprises et intégrées. Ce chiffre marginal est particulièrement préoccupant, car il souligne l'écart entre la population générale et les détenteurs d'un savoir juridique technique, souvent restreint à un cercle réduit de professionnels ou de responsables institutionnels. Il est également révélateur d'un cloisonnement des connaissances juridiques, où la complexité du langage légal et le manque de vulgarisation freinent toute appropriation citoyenne.

Plus de 99 % de la population interrogée présente une connaissance inexistante ou très limitée des lois sur l'assainissement, ce qui constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre efficace des politiques publiques en la matière. Cette situation appelle à des réponses fortes et structurées, notamment : le renforcement des campagnes de sensibilisation sur l'existence et l'importance des lois relatives à l'assainissement, la production et la diffusion de supports éducatifs accessibles, traduits si nécessaire dans les langues locales, afin de rendre compréhensibles les textes juridiques et l'implication active des citoyens dans les processus liés à la gouvernance de l'assainissement, à travers des actions participatives qui expliquent clairement les rôles, les responsabilités et les implications concrètes de ces lois dans la vie quotidienne.

Des programmes de sensibilisation ont pour objectif d'éveiller les consciences des habitants de Rufisque Nord aux dangers que représentent les mauvaises pratiques d'assainissement, et les encourager à adopter des gestes plus responsables pour mieux gérer les eaux usées au quotidien. Dans les ruelles animées de Rufisque Nord, entre les maisons serrées des quartiers comme Aynomane Fass, Cité Dabakh, Cité Senelec ou encore Darou Rakhmane, la vie suit son cours malgré des conditions d'assainissement souvent précaires. Il devient alors urgent d'en parler, d'expliquer, de proposer d'autres chemins. Et surtout, de le faire avec tact, en tenant compte des réalités de chaque

quartier, des habitudes ancrées, et du tissu social qui fait la richesse de la communauté. Par exemple des campagnes de sensibilisation au cœur des quartiers sont souvent proposées. L'idée est simple : aller à la rencontre des habitants, là où ils vivent, là où ils travaillent. Madame Maye Gueye et Mame Fatou Cissé, des Badiénous Gox défendent que :

Des campagnes menées pour expliquer, montrer, discuter sur les lois et règlements peuvent beaucoup contribuer. Avec des outils simples mais efficaces – des affiches colorées, des vidéos tournées en langues locales, des démonstrations concrètes – il s'agira de faire comprendre les risques, mais aussi de donner envie de changer.

Des programmes de sensibilisation menés par WaterAid à Dakar ou par le ministère de la santé dans le cadre de lutte contre le paludisme dans la ville de Rufisque a vu l'implication des Badiénous Gox et ont eu des résultats probants

Pour que le changement s'installe durablement, il ne suffit pas d'apporter des solutions techniques. Il faut aussi des lieux d'échange et des moments d'apprentissage où les habitants peuvent s'informer, poser des questions et partager leurs expériences. Dans des centres communautaires comme ceux de Darou Rakhmane II ou de Fass Noflaye, il serait tout à fait possible d'organiser des ateliers pratiques. Comme l'a souligné M. Ndiogou Mbaye, adjoint au maire, il est essentiel d'inclure la formation de ces personnes dans les programmes de sensibilisation et de gestion communautaire. L'idée est de créer, dans chaque quartier, des agents de sensibilisation : des habitants formés pour coordonner les actions sur le terrain, accompagner leurs voisins, et faire le lien entre les autorités et la population. Ces agents, choisis dans les quartiers eux-mêmes, recevraient une formation pour pouvoir promouvoir les bonnes pratiques,

organiser des activités éducatives, et soutenir les habitants dans l'adoption de comportements plus responsables en matière d'assainissement. Des quartiers comme Diamaguène et Gouye Aldiana ont été identifiés comme prioritaires pour commencer cette action, en raison de leur forte exposition aux problèmes sanitaires. L'exemple de l'UNICEF Sénégal, qui a formé des agents communautaires dans plusieurs localités, notamment rurales, démontre la pertinence et l'efficacité d'un tel dispositif dans le contexte sénégalais.²³

Toutefois, la faisabilité du programme repose sur plusieurs facteurs. Sur le plan socio-économique et culturel, la diversité des populations et la densité urbaine exigent une adaptation fine des messages et des méthodes selon les spécificités locales. L'implication des leaders communautaires et le recours à des agents issus de la communauté sont des leviers fondamentaux pour assurer l'appropriation du projet. L'investissement dans la formation et la sensibilisation se révèle dès lors stratégique. Comme le souligne à juste titre Warren Buffett, « le prix de l'éducation est élevé, mais celui de l'ignorance l'est bien plus ». De même, l'adage de Henry Ford rappelle que « si tout le monde avance ensemble, alors le succès viendra de lui-même », soulignant ainsi l'importance de l'engagement collectif pour garantir un impact durable.

²³ L'UNICEF Sénégal a mis en œuvre plusieurs initiatives visant à lutter contre la défécation à l'air libre, notamment en milieu rural à travers l'approche ATPC (Assainissement total pilote par la communauté. Par exemple, depuis octobre 2013, l'UNICEF a permis à plus de 1000 villages d'atteindre le statut de FDAL (Fin à la défécation à l'air libre) les régions de Kaffrine, Tambacounda, Sédhiou, Matam, Kolda et Kédougou. De plus, l'UNICEF a développé des formations en ligne, telles que le cours "Introduction au renforcement des systèmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène", destiné à sensibiliser et à former les acteurs du secteur WASH (Water, Sanitation and Hygiene) sur les meilleures pratiques et stratégies d'amélioration. [AGORA](#) Ces efforts reflètent l'engagement de l'UNICEF à renforcer les capacités locales et à améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement dans les zones rurales du Sénégal.

3.3.2 Défis de l'assistance financière et de subvention pour l'accès à des toilettes modernes à Rufisque Nord

Selon les agents techniques de la Direction de l'Assainissement qui ont pratiqué pendant plusieurs années la subvention totale dans les zones rurales pour lutter contre la défécation à l'air libre, l'objectif principal de cette assistance est de faciliter l'accès à des installations sanitaires modernes et hygiéniques pour les ménages à faible revenu dans la commune de Rufisque Nord, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines.

Des quartiers populaires tels qu'Aynomane Fass, Diamaguene, Fass Noflaye, et Gouye Aldiana souffrent d'une absence généralisée de toilettes modernes. Les résidents de ces quartiers dépendent encore largement de solutions informelles et rudimentaires telles que des fosses septiques traditionnelles ou la gestion informelle des eaux usées, exacerbant les risques sanitaires. Ces conditions de vie précaires exposent les habitants, en particulier les enfants et les populations vulnérables, à des maladies d'origine hydrique telles que le choléra, les diarrhées et autres infections. Selon, le Chef de la Division du Contrôle et du Suivi (M. Senghor)

La mise en place d'un programme de subvention pour l'installation de toilettes modernes apparaît donc comme une réponse stratégique pour combler cette lacune sanitaire et promouvoir une meilleure gestion des eaux usées à l'échelle de la commune.

Ces programmes prévoient l'octroi de subventions aux ménages à faible revenu des quartiers défavorisés de Rufisque Nord, tels que Fass II, Darou Rakhmane Centre et Diamaguene, pour l'installation de toilettes modernes. Ces subventions peuvent prendre la forme de prêts à faible taux d'intérêt, auront pour but de couvrir partiellement ou totalement les coûts d'acquisition et d'installation de toilettes modernes, telles que des toilettes mécaniques à chasse ou des toilettes améliorées ventilées (VIP).

Ces solutions sont réputées pour leur efficacité en matière de gestion des eaux usées et contribuent à la réduction des risques sanitaires. Il s'appuiera également sur des partenariats avec des organisations non gouvernementales spécialisées dans l'assainissement, telles que Plan Sénégal ou WaterAid, pour la construction d'infrastructures sanitaires collectives modernes dans les zones à forte densité de population. Ces ONG apporteront leur expertise technique et leurs ressources financières et matérielles pour l'installation de toilettes publiques accessibles à tous. Les quartiers densément peuplés comme Cité Senelec, Cité Dabakh, et Fass Noflaye I bénéficieront de cette action, dans le but d'améliorer les conditions sanitaires en rendant les toilettes modernes accessibles à tous. Ce type de programme a montré son efficacité à Kaolack, où Plan Sénégal a installé des toilettes publiques et mis en place des campagnes de sensibilisation pour améliorer l'hygiène et la qualité de vie des habitants des quartiers populaires.

3.3.3 Défis de la structuration de la filière autonome et de la gestion concertée

Les entretiens réalisés avec les acteurs locaux révèlent un manque criant de dispositifs d'encadrement, de normes sanitaires, de certification ou de contrôle de qualité. Aucun mécanisme de coordination ou de gestion professionnelle n'est actuellement en place à l'échelle municipale, malgré les recommandations de la Banque mondiale (2015) et de l'UN-Habitat (2010) pour la structuration de services décentralisés. Cette absence d'organisation formelle empêche non seulement l'amélioration des conditions de travail des prestataires, mais elle nuit également à la qualité du service offert aux populations, engendrant un cercle vicieux d'insécurité et d'inefficacité. La gestion informelle des boues, souvent réalisée de manière ad hoc, laisse place à des pratiques variées, voire incohérentes, avec

des risques accrus de non-conformité aux normes sanitaires. Cette situation entraîne une grande hétérogénéité des pratiques et des coûts, ainsi qu'une méfiance croissante des ménages envers les prestataires.. La non-institutionnalisation de la filière limite aussi les possibilités d'investissements privés ou publics dans le secteur. Cela empêche les entreprises formelles de s'engager de manière durable dans le secteur de l'assainissement, réduisant ainsi les possibilités d'améliorer l'efficacité du service. Ce manque de professionnalisation, couplé à une régulation inexistante, renforce l'informalité et reproduit les défaillances structurelles constatées ailleurs en Afrique (Koné & Strauss, 2004), où les services d'assainissement sont également confrontés à un déficit de formalisation et d'investissement.

Par ailleurs, la commune de Rufisque Nord est confrontée à une série de défis structurels dans la gestion intégrée des déchets solides et des eaux usées, deux composantes pourtant indissociables d'un environnement urbain sain. D'un côté, la gestion des ordures ménagères est assurée par la Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED), qui peine à couvrir l'ensemble du territoire de manière régulière et efficace. De l'autre, l'assainissement des eaux usées domestiques repose sur des systèmes largement informels ou autonomes, sans véritable coordination institutionnelle avec les acteurs de la gestion des déchets solides.

Pour surmonter ces blocages, il est nécessaire de promouvoir une approche systémique de la gestion des déchets et de l'assainissement, appuyée par des instruments de planification intégrée, une coordination interinstitutionnelle renforcée, et la participation active des communautés locales. La réussite d'une telle approche suppose également une réforme des mécanismes de financement, afin de permettre une mutualisation des ressources et une gestion territorialisée des services environnementaux.

4. Discussion

4.1. Un outil d'aide à la décision territorialisée au service de la justice spatiale

Dans les contextes urbains périphériques où la fragmentation institutionnelle et la précarité structurelle prédominent, la modélisation logistique binaire constitue bien plus qu'un exercice quantitatif : elle s'affirme comme un outil stratégique de lecture des inégalités territoriales. En objectivant les facteurs qui structurent la demande en assainissement sécurisé, elle permet de dépasser les diagnostics empiriques souvent ponctuels ou partiels, pour produire une cartographie analytique des besoins avérés, fondée sur des données probantes. Elle offre ainsi un levier pour repenser l'action publique locale sur des bases scientifiquement établies.

La forte capacité prédictive du modèle ($p \approx 0,988$) souligne la pertinence des variables retenues pour saisir les dynamiques d'exclusion infrastructurelle. L'analyse territorialisée fait émerger une géographie sociale des vulnérabilités, où les quartiers précaires apparaissent comme des poches de marginalisation cumulant absence de raccordement, désengagement institutionnel et méfiance à l'égard des normes. Ces configurations ne relèvent pas d'un simple manque de moyens techniques, mais traduisent des processus socio-politiques d'exclusion qui reconduisent, voire aggravent, les injustices spatiales.

À cet égard, la modélisation permet plusieurs avancées opérationnelles majeures :

- Priorisation des investissements selon les zones à forte densité de besoins avérés ;
- Ciblage fin des aides (subventions à la construction de latrines, accès aux services vidange, tarification sociale) ;

- Élaboration de politiques différenciées selon les contextes locaux (densité, type d'habitat, pratiques sociales) ;
- Renforcement de la transparence et de la redevabilité des choix publics via des indicateurs objectivés.

En mobilisant les cadres théoriques de la planification adaptative (Healey, 2020)²⁴ et de la gouvernance territorialisée (Schmitt et al., 2017)²⁵, l'approche adoptée dans cette étude se veut résolument transformative. Elle vise à replacer les populations concernées au cœur des dispositifs décisionnels, en reconnaissant leur rôle non seulement comme bénéficiaires, mais comme co-acteurs de la fabrique urbaine. Elle participe ainsi d'une logique de justice spatiale (Soja, 2010)²⁶, qui suppose de corriger les déséquilibres territoriaux en garantissant à chacun un accès équitable aux services essentiels, au-delà des logiques de marché ou d'intervention ponctuelle.

4.2. Limites et perspectives : entre modélisation et savoirs situés

Cependant, toute modélisation comporte des limites inhérentes à sa méthodologie. Si le modèle logit permet d'estimer la probabilité de besoin selon des variables observables, il ne capture ni la complexité des dynamiques sociales locales, ni les logiques subjectives qui influencent les comportements en matière d'assainissement. Plusieurs dimensions – normes sociales, représentations symboliques, pratiques informelles ou relations de pouvoir – échappent aux grilles statistiques, tout en pesant fortement sur les trajectoires d'accès au service.

²⁴HEALEY Patsy, 2020. *Collaborative planning : shaping places in fragmented societies*, Bloomsbury Publishing, Londres

²⁵SCHMITT Rafael JP, MORGENROTH Eberhard, et LARSEN Tove A., 2017. « Robust planning of sanitation services in urban informal settlements: An analytical framework », *Water Research*, Vol. 110, pp. 297–312.

²⁶ SOJA, Edward. *Spatializing the urban*, Part I. *City*, 2010, vol. 14, no 6, p. 629-635.

Les travaux de Satterthwaite & Mitlin (2015)²⁷, ainsi que de Batty (2013)²⁸, rappellent que les réponses aux enjeux d’assainissement ne peuvent être uniquement techniques ou centrées sur les infrastructures. Elles doivent intégrer les formes de savoirs vernaculaires, les rationalités habitantes et les logiques d’adaptation locale. Par exemple, les pratiques d’auto-construction, les systèmes de solidarité de voisinage, ou les stratégies de contournement institutionnel sont autant de réponses sociales aux carences de l’État, et constituent des ressources pour concevoir des solutions réalistes, acceptables et durables.

Dès lors, la modélisation doit être articulée à une analyse qualitative, fondée sur des méthodes d’immersion, d’enquête participative ou d’observation ethnographique. Ce couplage permet :

- d’identifier les freins sociaux à l’adoption de solutions proposées (tabous, contraintes spatiales, hiérarchies de besoins) ;
- de valoriser les innovations locales ou les expériences réussies d’appropriation des services ;
- de construire des interventions culturellement ancrées et socialement acceptées.

En outre, cette approche renforce la dimension politique de l’assainissement, qui n’est pas une simple question technique, mais un enjeu de reconnaissance urbaine et de droit à la ville (Lefebvre, 1968²⁹; Rosa, 2015)³⁰. L’accès à un assainissement sécurisé traduit la capacité des habitants à être reconnus comme citoyens à part entière, et non comme populations périphériques, invisibilisées par l’État. Le rôle de la recherche ici est double :

²⁷SATTERTHWAITE David, MITLIN Diana & BARTLETT Sheridan, 2015. « Is it possible to reach low-income urban dwellers with good-quality sanitation? », *Environment and Urbanization*, Vol. 27, n°1, pp. 3–18.

²⁸BATTY Michael, 2013. *The new science of cities*, MIT Press, Cambridge, 495 p.

²⁹LEFEBVRE Henri. Le droit à la ville (1968). In : *Anthologie zum Städtebau. Band III: Vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur zeitgenössischen Stadt*. Gebr. Mann Verlag, 2023. p. 162-166.

³⁰ROSA, Elisabetta, 2015. Aménagement urbain et marginalisation socio-spatiale. L’exemple des migrants roms à Turin. *Les Cahiers d’EMAM. Études sur le Monde Arabe et la Méditerranée.*, no 27.

documenter les inégalités à travers des outils robustes, mais aussi outiller les habitants dans leurs démarches de revendication et d'appropriation des services.

4.3. Vers une intelligence territoriale intégrée

En définitive, cette étude plaide pour une intelligence territoriale intégrée, fondée sur la complémentarité entre modélisation quantitative et savoirs situés. La prédiction des besoins n'est pas une fin en soi, mais une étape vers une planification plus juste, plus efficace et plus inclusive. L'efficacité des politiques d'assainissement ne dépendra pas uniquement de la précision des modèles, mais de leur capacité à être appropriés, discutés et ajustés par les acteurs locaux.

Cela implique :

- une ingénierie sociale de l'intervention, articulant institutions, usagers et opérateurs ;
- une formation des agents de terrain, capables d'interpréter les données dans leurs contextes d'intervention ;
- une participation active des communautés, non pas en aval, mais en amont des processus décisionnels.

Ainsi, l'assainissement sécurisé ne peut être traité comme une prestation sectorielle isolée : il constitue un indicateur structurant de la gouvernance urbaine, un révélateur des inégalités et un levier de justice sociale. La modélisation présentée dans cette recherche s'inscrit dans cette perspective, en proposant un cadre analytique mobilisable pour d'autres territoires confrontés à des dynamiques comparables de précarisation urbaine.

Conclusion

Dans un contexte de forte urbanisation et de précarisation croissante des services urbains, la modélisation des besoins en

assainissement sécurisé constitue un outil stratégique pour éclairer les décisions publiques. L'approche logistique mobilisée dans cette étude permet de dépasser les simples constats empiriques, en objectivant les facteurs qui conditionnent la demande réelle d'assainissement dans les quartiers de Rufisque Nord. Ce cadre analytique fondé sur des données probantes offre une base solide pour la planification, en révélant les déficits structurels d'infrastructure, les failles institutionnelles et les inégalités sociales dans l'accès aux services.

Cependant, cette quantification ne saurait suffire si elle n'est pas articulée à une lecture plus large des enjeux de gouvernance, de justice spatiale et de transformation sociale. L'étude met ainsi en évidence trois défis majeurs pour une gestion durable des eaux usées domestiques : l'insuffisance des équipements techniques, la fragmentation des responsabilités institutionnelles, et le déficit d'appropriation citoyenne des normes et des pratiques liées à l'assainissement.

Face à ces constats, la réponse doit être résolument multidimensionnelle. Sur le plan social, il est impératif d'intégrer les populations dans les processus de gouvernance, de renforcer les capacités locales, et de promouvoir une citoyenneté active autour des enjeux sanitaires. Sur le plan environnemental, des solutions adaptées, sobres et circulaires — telles que la biodigestion, la valorisation des boues ou la réutilisation contrôlée des eaux — doivent être encouragées. Enfin, sur le plan économique, l'enjeu est de structurer des mécanismes de financement pérennes, en combinant subventions ciblées, initiatives communautaires et partenariats public-privé.

En définitive, cette recherche souligne que l'assainissement sécurisé n'est pas qu'un service technique à fournir, mais un droit urbain fondamental, au croisement de la dignité humaine, de la santé publique et de l'équité territoriale. La modélisation présentée ici doit donc être envisagée comme un outil d'aide à

la décision, mais aussi comme un levier de dialogue entre acteurs, capable d'orienter des politiques plus justes, inclusives et durables.

References bibliographiques

- ANGEL Shlomo, SHEPPARD Stephen C., CIVCO Daniel L., BUCKLEY Robert, CHABAEVA Anna, GITLIN Lucy, KRALEY Alison, PARENT Jason et PERLIN Mark**, 2005. *The dynamics of global urban expansion*, Transport and Urban Development Department, Washington DC, World Bank, 205 p.
- AUCANTE Méline, FERRAND Nils, LOMBARD-LATUNE Rémi, MORETTI Paul, BA Alpha & CHEVAL Camille**, 2021. « Planifier des systèmes d'assainissement avec les acteurs en intégrant des connaissances techniques expertes : enjeux de modélisation et transfert de Waste WAG au Sénégal », *Sciences Eaux & Territoires*, Vol. 35, n°1, pp. 60-67.
- BATTY Michael**, 2013. *The new science of cities*, MIT Press, Cambridge, 495 p.
- DELVILLE Philippe Lavigne**, 2010. « La réforme foncière rurale au Bénin : émergence et mise en question d'une politique instituante dans un pays sous régime d'aide », *Revue française de science politique*, Vol. 60, n°3, pp. 467-491.
- DONZELOT Jacques**, 2004. « La ville à trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification », *Esprit*, n°1940, pp. 14-39.
- DUBRESSON Alain**, 2014. « Fragmentation urbaine des métropoles africaines ? » : *Métropoles aux Suds. Le défi des périphéries*. Edition Karthala, pp. 43-50.
- GERVAIS-LAMBONY Philippe**, 2003. *Territoires citadins : 4 villes africaines*, Karthala, Paris.
- GHEDEIR Hocine & HERMA Hichem**, 2017. *Modélisation d'un système d'assainissement par le modèle SWMM : étude de cas Ouargla*, Thèse de doctorat, Université de Ouargla.

HEALEY Patsy, 2020. *Collaborative planning : shaping places in fragmented societies*, Bloomsbury Publishing, Londres.

JENKINS Paul, SMITH Harry, & WANG Ya Ping., 2006. *Planning and housing in the rapidly urbanising world*, Routledge, Londres, 384 p.

KOUADIO Chrislain Ahi., MITROI Veronica, DEROUBAIX José-Frédéric, & JONAS Ibo, 2020. « Perceptions des risques liés aux pratiques d'assainissement sur la lagune Aghien en Côte d'Ivoire », *African Sociological Review*, Vol. 24, n°2, pp. 119–144.

LARÉ Amandine, BRIAND Anne, & KÉRÉ Éric N., 2018. « L'accès à l'assainissement dans les quartiers précaires de Ouagadougou », *L'Actualité économique*, Vol. 94, n°3, pp. 341–362.

MBEGUERE Mbaye, DODANE Pierre-Henri & KONÉ Doulaye, 2011. « Gestion des Boues de Vidange », in : *Actes du symposium international sur la Gestion des Boues de Vidange*, Dakar.

MEDAM Alain, 1971. « Un centre de censure : les Halles », *Espaces et Sociétés*, n°2, 64 p.

PELLING Mark, 2012. *The vulnerability of cities: natural disasters and social resilience*. Routledge, 2012, p 224

PORTUGALI Juval, 2017 Self-organization and the city. In : *Encyclopedia of Complexity and Systems Science*. Springer, Berlin, Heidelberg. p. 1-49.

SATTERTHWAITE David, 2010. *Urban myths and the misuse of data that underpin them*, WIDER Working Paper n°2010/28, 18 p.

SATTERTHWAITE David, MITLIN Diana & BARTLETT Sheridan, 2015. « Is it possible to reach low-income urban dwellers with good-quality sanitation? », *Environment and Urbanization*, Vol. 27, n°1, pp. 3–18.

SCHMITT Rafael JP, MORGENROTH Eberhard, et LARSEN Tove A., 2017. « Robust planning of sanitation services in urban informal settlements: An analytical framework », *Water Research*, Vol. 110, pp. 297–312.

SIMONE AbdouMaliq, 2004. *For the city yet to come : Changing African life in four cities*, Duke University Press, Durham an London. p. 134

SPROUSE Lauren, LEBU Sarah, NGUYEN Jackqueline, MUOGHALU Chimdi, UWASE Andromede, GUO Jiahu, MANGA Musa et al., 2024. « Shared sanitation in informal settlements: A systematic review and meta-analysis of prevalence, preferences, and quality », *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, Vol. 260, article 114392.

WEREY Caty, LAMPLE Michel, SCHOEFS Franck et al., 2003. La gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement: des objectifs des services à la modélisation. *In : Pollutec: Operation and Maintenance of Sewer and Water Pipes (ASTEE-EWA 2003)*.

**LA CHANSON « NATIONALITE » EXTRAITE DE
L'ALBUM COURS D'HISTOIRE DE TIKEN JAH
FAKOLY ANALYSEE AU PRISME DE LA
RECHERCHE SUR LE PEUPEMENT DE LA COTE
D'IVOIRE.**

Yalamoussa COULIBALY

Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire).

Département d'Histoire

coulibalyyalamoussaa@gmail.com

Yéfounignui Marie-Laure SORO

Université Péléforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

Département d'Histoire,

sylauremarie@gmail.com

Résumé

Artiste reggae, Moussa Dombia alias Tiken Jah Fakoly est prolifique. Il aborde plusieurs thématiques dans sa riche production discographique. C'est le cas de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'il passe en filigrane dans la chanson « Nationalité » extraite de son album Cours d'histoire (1999). À travers cette œuvre de l'esprit, l'artiste transmet plusieurs messages et enseignements forts. Toutefois des insuffisances y subsistent notamment du point de vue historique. Cette contribution a pour but d'analyser cette célèbre chanson au prisme des recherches historiques s'y rapportant. La démarche méthodologique repose sur la collecte et l'analyse d'une variété de sources archéologiques et orales ainsi que de données bibliographiques. Nous montrerons, d'une part, les enseignements contenus dans cette chanson et les insuffisances d'ordre historique et, d'autre part, nous établirons la version historique du peuplement du territoire ivoirien.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, cours d'histoire, peuplement, nationalité, Tiken Jah Fakoly.

Abstract

Reggae artist Moussa Doumbia, aka Tiken Jah Fakoly, is prolific. He addresses several themes in his rich recordings. This is the case with the history of Côte d'Ivoire, which he implicitly explores in the song "Nationalité" from his album Cours d'histoire (1999). Through this intellectual work, the artist conveys several powerful messages and lessons. However, some shortcomings remain, particularly from a historical perspective. This contribution aims to analyze this famous song through the prism of related historical research.

The methodological approach is based on the collection and analysis of a variety of archaeological, and oral sources, as well as bibliographical data. We will demonstrate, on the one hand, the lessons contained in this song and the historical shortcomings, and on the other, we will establish the historical version of the settlement of the Ivorian territory.

Keywords: Ivory Coast, history course, population, nationality, Tiken Jah Fakoly.

Introduction

Moussa Doumbia alias Tiken Jah Fakoly est un artiste reggae ivoirien engagé. Il est, par ailleurs, compositeur-interprète³¹. Il aborde plusieurs thématiques dans sa riche production discographique³². C'est le cas de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'il passe en filigrane dans la chanson « Nationalité » extraite de son album *Cours d'histoire* (1999). À travers cette œuvre de l'esprit, l'artiste transmet plusieurs messages et enseignements forts. Toutefois des insuffisances y subsistent

³¹ Tiken Jah Fakoly de son nom à l'état civil Moussa Doumbia est né le 23 juin 1968 à Odiénné dans le Nord-ouest ivoirien.

³² Tiken Jah Fakoly a un riche répertoire discographique. Du plus récent album au plus ancien, on a : *Acoustic* (2024), *Braquage de pouvoir* (Édition augmentée) 2022, *Braquage de pouvoir* (2022), *Le monde est chaud* (2019), *Racine* (2015), *Dernier appel* (2014), *Révolution* (2010), *Le caméléon* (2008), *L'Africain* (2007), *Coup de gueule* (2004), *Franç'Afrique* (2002), *Le caméléon* (2001), *Cours d'Histoire* (1999) et *Mangercratie* (1996).

notamment du point de vue historique. Si la chronologie n'est pas clairement définie par l'artiste, il convient de noter qu'elle part de la préhistoire au début de la colonisation correspondant à l'année 1893. En effet, les sources orales, écrites, archéologiques et documentaires montrent que ce territoire n'a jamais été une terre vide d'Hommes. Il a connu des mobilités de population sur le long temps. Après le congrès de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, ce territoire a été érigé en territoire français par décret du 10 mars 1893.

Cependant, les conséquences de cette histoire sont toujours perceptibles au XXIème siècle.

Photo : Tiken Jah Fakoly.

Source : Page Facebook de l'Université Felix Houphouët-Boigny (09 avril 2025)

Comment Tiken Jah Fakoly contribue-t-il à la connaissance du peuplement du territoire ivoirien à travers sa chanson « Nationalité »?

Cette contribution a pour but d'analyser cette célèbre chanson au prisme des recherches historiques s'y rapportant. La théorie sur de l'identité et de l'altérité de Paul Ricœur et de

Stuart Hall³³ a été appliquée à cette étude. La démarche méthodologique repose sur la collecte et l'analyse d'une variété de sources écrites, archéologiques, électroniques ainsi que de données bibliographiques³⁴. De cette démarche³⁵ se dégage un plan en deux parties. D'une part nous présenterons les circonstances de la composition de la chanson « Nationalité », ses enseignements et les insuffisances d'ordre historique contenues dans cette chanson et d'autre part nous analyserons la version historique du peuplement du territoire ivoirien.

1- Les circonstances de la composition de la chanson « nationalité », ses enseignements et les insuffisances d'ordre historique contenues.

La chanson « Nationalité » de Tiken Jah Fakoly s'inscrit dans les conséquences de la gestion du pouvoir exécutif en Côte d'Ivoire au lendemain de la mort du premier Président de la république ivoirienne, Felix Houphouët-Boigny. Ainsi, il fut réactivé l'Ivoirité, à l'origine une pratique culturelle de préférence ivoirienne. Mais ce concept a été galvaudé et inséré dans une perspective d'instrumentalisation politique selon ceux que cette perception n'arrangeait pas. Le pays étant dans une situation névralgique, l'artiste à travers cette production interpelle à privilégier l'intérêt général.

³³ Il montre que les identités se construisent progressivement selon différentes circonstances. Pour lui, c'est en racontant et surtout en le mettant sous la forme d'un récit que le sujet construit et comprend son identité. L'identité narrative permet de concilier les mutations et la continuité dans le temps. Il relève que l'identité n'est pas une essence close. C'est une construction permanente. Sa approche s'inspire de certaines études comme la phénoménologie, la psychanalyse, la narratologie et la philosophie herméneutique. L'ouvrage de Paul Ricœur, 1990, intitulé *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris permet d'approfondir cette théorie.

³⁴ *La collecte de ces éléments s'est effectuée à Bouaké, à Sinématiali et à Abidjan. Les sources écrites ont été collectées aux Archives Nationales de Côte d'Ivoire à Abidjan.* Les données bibliographiques ont été recueillies au Centre Culturel Français devenu Institut Français et au Centre de Recherches et d'Action pour la Paix (CERAP) ex INADES (Institut Africain pour le Développement Économique et Social) à Abidjan, à la bibliothèque Jacques Aka de Bouaké et au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle de Sinématiali.

³⁵ Le traitement des sources et des données bibliographiques s'est fait en deux étapes. D'une part, nous avons fait l'étude des documents photocopiés et photographiés et des textes. D'autre part, il a été question de constituer des centres d'intérêt. La confrontation des différentes sources collectées, nous a permis de corriger les difficultés inhérentes aux traditionnelles sources prises en compte lors de nos investigations.

1-1-Les circonstances de l'élaboration de la chanson « nationalité » et le contenu

A la mort du Président Félix Houphouët-Boigny selon la constitution le Président de l'Assemblée Nationale, Henri Konan Bédié devait accéder à la magistrature suprême. Ce qui fut réaliser au grand dam du premier ministre d'alors Alassane Ouattara qui se voyait présidentiable. C'est ainsi que Henri Konan Bédié³⁶ prend la tête du pays le 7 décembre 1993 en attendant les élections de 1995. Il met un accent sur l'Ivoirité : un concept né en 1974.

Ce mot est né en réalité sous la plume sous la plume de Pierre Niava et dans la bouche de Niangoran Porquet. Selon son premier géniteur, l'Ivoirité est ce que les ivoiriens devaient apporter comme valeurs spécifiques à la construction de l'unité africaine. Dans ces périodes d'effervescence culturelle, de marxisme et de panafricanisme ambiant, il pense que c'est à côté de la négritude de Senghor, de la philosophie de l'authenticité de Mobutu, du High Life ghanéen et des valeurs culturelles du Bembeya Jazz de la Guinée de Sékou Touré, il est normal que les Ivoiriens fassent exister des éléments propres à eux. (R. T. Ramsès ,2009 : 75-76).

Galvaudé par « les mensonges de certains hommes politiques ont contribué à discréditer un concept initialement culturel et fédérateur. Sortie du cadre culturel de son créateur,

³⁶ Henri Konan Bédié est né, le 5 mai 1934 à Daoukro au centre de la Côte d'Ivoire, en pays baoulé. Henri Konan Bédié devient ambassadeur aux Etats-Unis à l'âge de 27 ans en 1961. Homme réputé avare de paroles, l'animal politique se révèle en 1965. C'est lors du congrès du PDCI qu'il prononce son premier discours devant les cadres du parti. En 1980, il devient président de l'assemblée nationale.

manipulée par des individus aux intentions pernicieuses dans un milieu malsain, l'Ivoirité qui devrait nous unir nous a au contraire divisés ». (R. T. Boa, 2018 :39).

Des interprétations ont été faites par ceux qui ne se reconnaissent pas cette promotion de la préférence culturelle ivoirienne en la relevant comme étant restrictive. C'est le cas des adhérents ou des sympathisants du Rassemblement des Républicains .Pour eux, l'Ivoirité dans la théorie et la pratique sont antithétique. Ce corpus ci-dessous nous met en relief, en grande partie, la chanson soumise à notre analyse.

Corpus : Nationalité

« A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro
Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o
bè ba yéré soro

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro
Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o
bè ba yéré soro

Il était une fois une terre cosmopolite sur laquelle
des peuples se sont retrouvés

C'est ainsi que les Sénoufos se sont installés au
16ème Siècle

C'est ainsi que les Krous étaient déjà là avant le
16ème Siècle

C'est ainsi que les Baoulés se sont installés au
18ème

C'est ainsi que les Dioulas se sont installés au
17ème Siècle

A propos de Nationalité ils ont des difficultés
parce qu'ils ont des cousins en Casamance

Même s'ils ont des cousins en Sierra Leone est ce
qu'il n'y a pas de Kouamé au Ghana

Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o
bè ba yéré soro

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro

Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o
bè ba yéré soro

Il était une fois une terre cosmopolite sur laquelle
des peuples se sont retrouvés

C'est ainsi que les Sénoufos se sont installés au
16ème Siècle

C'est ainsi que les Krous étaient déjà la avant le
16ème Siècle

C'est ainsi que les Baoulés se sont installés au
18ème

C'est ainsi que les Dioulas se sont installés au
17ème Siècle

A propos de Nationalité ils ont des difficultés
parce qu'ils ont des cousins en Casamance

Même s'ils ont des cousins en Sierra Leone est ce
qu'il n'y a pas de Koffi au Togo

Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o
bè ba yéré soro

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro
Ngo a gna gnafo bé yé féré nfa a gna gnafo bi o
za kris a logo boni

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro
Nibo kopra bravanam na kadja fo bi bè ba yéré
soro

Cultivons l'unité et la paix

Il ne faut pas se contenter de le dire mais il faut
l'avoir dans le comportement

Han ngo a gna gnafo

Autant on peut fabriquer des révoltés avec des
doctrines

On peut aussi en fabriquer avec l'injustice

Han fô a gna gnafo

Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o
bè ba yéré soro

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro
 Ngo a gna gnafo bé yé féré nfa a gna gnafo bi o
 za kris a logo boni

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro
 Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o
 bè ba yéré soro

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro
 Ngo a gna gnafo bé yé féré nfa a gna gnafo tchodo
 be la djen a logo boni

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro
 C'est en 1893 que ce territoire fut baptisé Côte
 d'ivoire

Donc tous ceux dont les ancêtres sont nés après
 cette date sont ivoiriens

Arrêter les blablas partisans pour éviter de mettre
 en péril l'unité nationale »³⁷

Les langues utilisées dans la chanson sont le Français et Malinké.

Par ailleurs et trois aires sont culturelles convoquées : Sénoufo(Gour), Dioula ou Malinké (Mandé) et les Krou. L'étude s'intéressera à ces peuples susmentionnés. En effet le pays compte plus de soixante ethnies. Il est impossible de revenir sur l'histoire de tous ces peuples dans une telle contribution.

1-2-Les enseignements contenus dans la chanson et les limites d'ordre historique.

L'artiste interpelle à favoriser l'intérêt général au détriment des intérêts personnels ou partisans. Car la Côte d'Ivoire est une terre cosmopolite où doit régner l'unité nationale. Il lance un appel à revisiter l'histoire commune de ce territoire. En effet, elle sensibilise sur attention l'ouverture d'esprit en montrant que la question antonymique en Afrique est

³⁷ <https://www.paroles.net/tiken-jah-fakoly/paroles-nationalite> le 27 septembre 2025 à 16h14

complexe. C'est pourquoi, il y a des Kouamé, Koffi au Togo et au Ghana L'artiste dit tous ceux dont les parents sont nés après 1893 sont nés Ivoirien.

La période allant du XVII^{ème} au XIX^{ème} siècle a été mouvementée dans le pays sénoufo³⁸. En effet, les Kamaghaté et Diomandé d'Odienné commencent à repousser les Sénoufo vers l'Est, les Dan et Toura vers le Sud. Dans la foulée des unités nouvelles se mettent en place. Elles sont composées de *Mahouka*, *Koyaka*, *Koro*, établies non loin des cités-marchés, telles Sarhala, Séguéla, Mankono.

Elles forment le "croissant mandé" dans les régions actuelles du Denguélé et du Worodougou. Au début du XVII^e siècle. Dans la foulée les Kuribari, de Kangaba (Mali) s'établissent à Ténégéra. Les Baro s'installent à Kong. Les Kamara, eux, se déplacent vers le nord leur implantation commerciale, au sud de l'actuel Kounahiri. Des hégémonies locales dioula se développent : Kawara sur la rive sud de la Léraba, la chefferie de Diédana sur les Tangabélé, les Ouattara de Kadioha sur les Fodonon sud (Sonon). (Y. Coulibaly, 2020 :148).

Cette carte met en lumière des vaguelettes migratoires vers l'actuelle Côte d'Ivoire.

³⁸ Entretien avec Coulibaly Youssouf, le 2 février 2025 à Abidjan.

gravures rupestres et de nombreux autres vestiges. (Y. Coulibaly, 2024 : 212). Les preuves de cette occupation existent.

« Ces traces archéologiques remonteraient à la préhistoire, notamment au Paléolithique Supérieur, c'est-à-dire la période située entre 10.000 ans et 3.000 ans avant notre ère ».

(T. Ouattara, 2015, p.21). Contrairement à la chronologie de l'artiste concernant les Sénoufo, il est intéressant de corriger cette conception. Car

Les Fohobélé, de même que les tagbana et l'ensemble des Sénoufo sont autochtones. Ils ne sont constitués sur place. Ils ne viennent de nulle part. Certes, ils ont subi, au cours de leur histoire, quelques soubresauts et quelques déplacements, comme on le verra plus loin, mais leur autochtonie est certaine. (F. T. Ouattara, 1999 :27).

De façon générale, le programme éducatif en Histoire-Géographie a connu une évolution dans le temps. La faible concentration de l'étude sur l'histoire locale et les écueils contenus dans les ouvrages contribueront diffuser des faussetés dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. De grandes réformes doivent être nécessairement adoptées.

A l'époque coloniale, 1893-1960, il était orienté vers le contenu rimant avec les réalités de l'histoire de la métropole. La partie ivoirienne était moins concernée. Dès l'accession du pays à l'indépendance, les autorités vont adopter progressivement de nouveaux programmes prenant en compte les réalités ivoiriennes. Aussi dans le cadre de l'amélioration du rendement interne du système éducatif, un plan de réforme

totale des programmes d'Histoire-Géographie a été mis en place. Ainsi , la commission nationale pédagogique d'Histoire-Géographie a , au cours de sa séance du 20 décembre 1990 adopté les programmes réaménagés et le système d'évaluation ci-dessous afin de permettre aux collègues de terminer l'année scolaire 1990-1991 , exceptionnellement courte , dans les délais prévus. Après le réaménagement des programmes intervenu en aout 1990 pour sauver l'année 1989-1990 , les Commissions Nationales Pédagogiques ont , travaillé dans un esprit de synthèse et de cohérence , ce qui a conduit une véritable toilette des textes et à un allègement des programmes , la commission s'est contentée pour la présente année de supprimer quelques leçons , soit parce qu'elles ne pénalisent pas , outre mesure , les élèves , soit parce qu'elles font redondance avec d'autres leçons , ou soit parce que les enseignants ne disposent pas de documentations suffisantes sur un thème donné . Les nouveaux programmes de la discipline tout en s'inscrivant dans l'esprit de la loi N°95696 du 7 septembre 1995 relative à la Réforme de l'Enseignement poursuivent des buts précis. (Y. Coulibaly, 2016 :34-35).

2-La version historique du peuplement du territoire ivoirien.

Le peuplement de l'espace qui correspond à ce qu'il convient d'appeler Côte d'Ivoire remonte à la préhistoire avec un peuplement ancien. Ce dernier est bonifié par de nouvelles

vagues migratoires dont celles dévoilées par l'artiste Tiken Jah Fakoly.

2-1-Le peuplement ancien

La Côte d'Ivoire n'a jamais été une terre vide d'Hommes. Elle a été occupée depuis la préhistoire. Cela est attesté par plusieurs mythes d'autochtonies, les résultats des fouilles archéologiques inhérentes à cette époque³⁹. Ces récits rapportent que les premiers habitants de cet espace sont les pygmées ou négrilles. Ces proto-ethnies ont leurs caractéristiques :

- Petite taille (autour de 1 mètre 40) ;
- Une forte pilosité et une chevelure abondante ;
- Des pieds retournés ;
- Une peau rougeâtre ;
- Une forte intelligence ;
- Une force supérieure à celle de l'homme actuel⁴⁰ .

Les récits existants sont nombreux et variés. Les Sénoufo disent être créés par Dieu lui-même, les Ehotilé ou Bétibé sortis de l'eau, les Toura disent provenir des grottes, les Krobou disent être descendus d'une chaîne etc.

Les mythes d'autochtonies, sont des récits relatifs à l'occupation ancienne de tel ou tel site par tel ou tel peuple. Si ces récits sont impressionnants par leurs caractères fantastiques, ils ne sont pas à tout point de vue dépourvus de toute historicité. Dans tous les cas l'antériorité ou l'autochtonie de ces peuples n'est souvent pas contestée par leurs voisins qui leur reconnaissent des droits lors des cultes par des préséances, ou droits de propriété terrienne.

³⁹ Entretien avec Gohi Jean Louis Constant, le 21 juin 2015 à Maféré.

⁴⁰ Entretien avec Koné Diabana, le 7 octobre 2015 à Katiola.

Les récits relatifs à l'autochtonie des peuples ou des groupes restreints, qualifiés de traditions d'autochtonies, sont nombreux et variés, qui faisant descendre les ancêtres du ciel par le biais de chaînes ou par d'autres moyens, dont certains seraient conservés pour faire l'objet d'un culte, qui les faisant surgir de terre ou de l'eau. Il en est de même des lieux d'origine ou d'apparition dont certains font l'objet de pèlerinages, et qui de ce fait rendent vivante l'histoire ancienne (G. Gonnin, R. K., Allou, 2006 : 23).

Cette carte présente les premières ethnies de la Côte d'Ivoire.

Carte 2: Les proto-ethnies de la Côte d'Ivoire.

Légende

Zones d'occupation des peuples

SOURCE : Diabaté Dagri Henriette, 1987, Mémorial de la Côte d'Ivoire : les fondements de la nation ivoirienne, tome 1, Abidjan , Edition Ami.

Ces récits présentent les premiers occupants du territoire ivoirien comme étant assimilables aux pygmées ou négrières et ayant des traits physiques bien définis marquant la différence d'avec l'homme d'aujourd'hui. Les vestiges se

rapportant à cette époque sont composés de grattoirs, de racloirs, de haches, les meules, les polissoires, la céramique, les galets aménagés, les bifaces, les racloirs, les grattoirs, les fragments d'armes et d'outillages.

Les hommes du paléolithique ont aussi fabriqué des outils comme les perçoirs, les harpons, les pointes, les flèches, les perçoirs, les harpons, les pointes, les flèches etc. D'une manière générale, ces outils étaient très lourds et grossiers .ces outils étaient fabriqués à l'aide de percuteurs et à partir des galets découverts dans les lys des rivières. Ils servaient à racler, à gratter, à se défendre, à chasser. (Y. Coulibaly, 2016 :44).

Les hommes du paléolithique pratiquaient les activités de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Ils vivaient dans les cavernes, les huttes, les contreforts des grands arbres, les grottes et en plein air. Ils étaient des troglodytes⁴¹. Ces hominiens ne vivaient pas dans un endroit fixe. Ils se promenaient pour chercher leur nourriture. On dit que les hommes du paléolithique sont des nomades. Au total, le paléolithique ivoirien a été marqué essentiellement par la mise en place des sites et des vestiges divers et variés et un mode de vie atypique.

Au néolithique, les hommes occupaient la plupart du territoire ivoirien. Leurs outils étaient de plus en plus polis ont été fabriqués pour permettre le développement de l'artisanat. On y trouve un matériel d'une importance capitale c'est-à-dire les meules, polissoires. Les fouilles archéologiques révèlent l'existence de trace d'un artisanat ancien attesté par les fragments de bijoux fait de coquillage, d'os ou de petite perle de verre etc. Mais toutes ces nouvelles activités n'ont pas empêchés les premiers hommes de pratiquer les activités anciennes qui sont : la pêche, la cueillette, la chasse.

⁴¹ Entretien avec Gohi Jean Louis Constant, le 21 juin 2015 à Maféré

Les innovations culturelles s'expliquent par la fabrication ou la construction d'objet auxquelles les archéologues attribuent des fonctions religieuses. Ces objets construits sont composés de grandes haches taillées dans des roches vertes retrouvées dans les localités de Loviguié, de Divo, de grandes dalles et dôme en pierre plate. En dehors de ces vestiges, les archéologues n'ont pas une idée précises sur les pratiques religieuses des premiers hommes du néolithique .Les innovations artistiques s'expliquent par le développement des activités artisanales .Ces activités artisanales sont composées de la céramique, des fragments de poterie, des nattes, des bijoux, des gravures rupestres. Ce sont des vestiges qui sont découverts dans les localisés de Daloa, Man, Niakara et dans plusieurs autres localités. Dans ce domaine artistique, les recherches archéologiques n'ont pas permis de cerner toutes les pratiques artistiques des premiers habitants au néolithique. Aussi pendant cette période, notons qu'il eut l'apparition des premières ethnies. Cette carte indique les phases de la préhistoire ivoirienne, des sites ainsi que des vestiges de cette époque.

Carte 3 : Sites préhistoriques de la Côte d'Ivoire

Source : Loucou Jean Noël, 2002, *Histoire de la Côte d'Ivoire, Peuples et ethnies*, Abidjan.

La présence des hommes sur la terre ivoirienne est très ancienne. Elle remonte à la Préhistoire, période qui s'étend de l'apparition de l'homme (premiers Homo) sur la terre, il y a quelque trois millions d'années, au Vème millénaire avant notre ère (J. N. Loucou ,2024 : 19).Après cette occupation ancienne de l'espace ivoirien, ce territoire fut un foyer de réception de plusieurs vagues migratoires.

2-2-Un peuplement lié aux migrations

Les raisons des migrations des peuples en direction de la Côte d'Ivoire sont variées et inhérentes aux différents peuples. Ces motifs sont de nature politique, sécuritaire, économique, sociale et religieuse⁴². Au niveau militaire et sécuritaire, des querelles multiformes entre les peuples entraînent des guerres entre clans ou tribus. Par ailleurs, la naissance, l'expansion et le déclin des grands empires de la boucle du Niger obligent les populations à migrer pour la quête de terres plus paisibles. C'est le cas des Mandé-Nord en général et des Malinké en particulier.

L'empire du Mali qui prit le relais du royaume soninké de Ghana, à partir de l'avènement du roi Soundiata Kéita en 1240, connut son apogée au milieu du XIV^{ème} siècle. Sitôt après s'amorça le déclin en raison des rivalités pour la succession au trône, de la révolte intérieure des Peul et des attaques extérieures. La longue agonie de ce empire dure jusqu'au XVI^{ème} siècle. Cette situation est une des causes des mouvements de populations qui devaient conduire des groupes manding vers le Sud. En réalité, la lente infiltration de la zone préforestière remonte au XIV^{ème}, notamment dans sa deuxième moitié qui correspond à la disparition du Mali et à la montée de l'empire de Gao. Troisième grand empire du Soudan Occidental, après le Ghana et le Mali, l'empire songhaï de Gao s'est développé en minant le Mali et en accaparant ses provinces. Il connaît un brillant essor au XVI^{ème} siècle sous la dynastie des Askia. Comme au Mali, les troubles intérieurs ont limité les capacités de résistance aux convoitises étrangères. C'est ainsi

⁴² Entretien avec Atta Koffi ; le 25 juin 2015 à Abidjan.

que l'expédition militaire dépêchée par le sultan du Maroc, Moulay Ahmed Al Mansour défait les armées songhai en 1591 à la bataille de Tondibi et s'empare de l'empire de Gao. Cette catastrophe militaire et politique est aggravée au cours des XVIIème et XVIIIème siècles par de grandes famines et des épidémies (J. N. Loucou ,2024 :71).

Cette migration des Mandé-Dioula s'est faite en trois grandes phases dont celle évoquée par Tiken Jah au XVIIIème siècle. Cette situation entraîne la dispersion des populations de cette zone et surtout leur déplacement vers l'actuel territoire ivoirien .Dès la moitié du XVIIe siècle le monde ashanti est en proie à des troubles. Pour échapper à la captivité et à la destruction, certains groupes et familles quittent leurs terres d'origine, on a aussi l'expansion des États comme l'Ashanti, le Dankyera mais aussi les querelles successions. La recherche de terre plus favorable à l'agriculture et à la chasse, l'ouverture de nouvelles pistes commerciales pour la vente de nouveaux produits tels que la cola, l'or, les esclaves contraignent de nombreuses populations à se déplacer vers de nouvelles zones plus riches. L'or se localisait en pays Senoufo particulièrement aux alentours de Kong, chez les Djimini et Lobi. En quête de nouvelles terres propices à l'agriculture, les voltaïques vont s'orienter à travers une migration interne. Le refus de se convertir à la nouvelle religion (l'Islam) explique la fuite de certains peuples très attachés à leur religion traditionnelle qui est l'animisme et chercher refuge vers d'autres territoires (Côte d'Ivoire), c'est le cas des Numu et aussi des Lobi.

En 1717, Oséi Tutu meurt dans un conflit contre les Akyem Abuakwa. A la mort d'Oséi Tutu, aucun de ses petits-fils ne pouvait prétendre occuper le siège d'or car Oséi Kwadwo, le seul fils survivant de Owuwu Afriyie, fils d'Oséi Tutu et de

Akwa Afriyie, naitra environ deux décennies après le décès de son grand-père paternel (G. Pescheux, 2003 :432). Oséi Tutu fut succédé par Pokou Waré, son neveu utérin conformément aux règles successorales basées sur la matrilinearité.

Cette succession s’opéra dans un contexte de crises. Une fois au trône, ce dernier entreprit des réformes en profondeur. Opokou Waré mène aussi des opérations militaires en vue d’étendre son entité politique à l’instar de son prédécesseur Obivi Yeboah. Cet espace couvrait des parties des actuelles républiques du Ghana et de la partie orientale de la Côte d’Ivoire. Le commerce fut florissant dans cet empire. Une lutte fratricide se déclencha dans la capitale du royaume, Kumasi et Dakon le frère de la reine Abla Pokou fut tué. Opokou Waré monte sur le trône ashanti en tant que nouveau *Ashantehene* ou *Asantehene* (monarque). La reine Abla Pokou dut s’enfuir vers le Nord-ouest avec sa famille⁴³, ses serviteurs ainsi que les soldats qui lui étaient fidèles vers un horizon où il fait bon vivre. (Y. Coulibaly, W. Coulibaly, 2025 :293-294).

Les Krou sont une aire culturelle et non un peuple. Cette confusion doit être dissipée.

L’appellation krou s’applique à une famille linguistique située au sud-ouest de la Côte d’Ivoire et au sud du Libéria. Cette famille regroupe vingt et une tribus parlant des langues

⁴³ La route qu’ils ont empruntée n’est pas rectiligne. Ils traversaient plusieurs sites dont : Enchi, la Comoé, Tiassalé, N’Zranou (La liste n’est pas exhaustive). L’objectif ici est d’indiquer que ces derniers sont arrivés dans le pays tagbana en passant par différentes localités. A la mort de la Reine-Mère Abla Pokou en 1760, sa nièce Akoua Boni monta sur le trône pendant trente ans (1760-1790).

apparentées ; six tribus au Libéria et quinze en Côte d'Ivoire. Ces tribus forment deux grands ensembles séparés par le fleuve Sassandra. Le premier ensemble ou groupe krou oriental comprend les Bété, les Dida, les Godié et les Néyo. Le second ou groupe krou occidental est moins homogène et comprend les Wè (Guéré et Wobé), les Niaboua, le groupe du sud-ouest de la Côte d'Ivoire (Bakwé, Wané, Plapo, Tépo, etc.) et celui du sud du Libéria (Grebo , Bassa, Déwoin , Krou , etc.). Selon les données de la tradition orale, Guéré, Wobé et Bété ont une origine commune.

Selon Coulibaly Wayarga note qu'il a existé une migration interne des Krou. Toutefois leur autochtonie se souffre d'aucune ambiguïté .

L'avancée des Krou en direction du sud a suivi trois axes. Le premier courant nord-sud, part des confins soudaniens au bord de l'océan. En effet, les Wè préalablement installés dans la partie orientale du Mahou et voisins des Mana de la frontière guinéenne avec qui ils ont des traits communs culturels. Ils migrent par la suite dans le haut Sassandra bien avant l'arrivée des Diomandé. Le reste du groupe krou continuent le chemin aux environs de Grand Bereby. D'autres vont s'installer dans la forêt de Tai. Le second courant sud-est achemine vers l'Est le reste du mouvement et laisse en cours de route les Kroumen, les Neyo et les Bakwé. (W. Coulibaly, 2016 :55).

Conclusion

La chanson « Nationalité » extraite de l'album *cours d'Histoire* de l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly est une importante production artistique. Elle met en évidence des pans de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un prétexte pour dénoncer voire condamner les injustices liées à la nationalité en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. L'artiste à travers cette chanson interpelle sur la nécessité du vivre-ensemble dans un pays qui a été éprouvé par de multiples crises. Ces épreuves devraient être le catalyseur du rapprochement des populations. A la version migratoire qui est aussi importante, il convient d'ajouter le peuplement ancien qui repose sur de multiples preuves composées de mythes d'autochtonie, de sites et aussi de vestiges couvrant la préhistoire. Sinon l'approche migratoire du peuplement de la Côte d'Ivoire telle que présentée par l'artiste est mutilée.

SOURCES, CORPUS ET BIBLIOGRAPHIE

1-Sources

1-1-Sources orales

N°	Nom et prénom(s) de l'informateur	Date et lieu de l'entretien	Qualité / Profession	Age	Thèmes abordés
1	Diabana Koné	7 octobre 2015 à Katiola	Instituteur à la retraite.	70 ans	Les caractéristiques des premiers habitants de la Côte d'Ivoire.
2	Gohi Jean Louis Constant	21 juin 2016 à Maféré	Professeur d'Histoire Géographie	39 ans	Les preuves de l'occupation ancienne du territoire ivoirien.
3	Atta Koffi	25 juin 2016	Professeur d'Histoire Géographie	30 ans	La migration vers la Côte d'Ivoire
4	Coulibaly Youssouf	2 février 2025 à Abidjan	Docteur en Histoire. Spécialiste des Malinké	40 ans	La migration des Mandé-malinké ou Dioula

1-2-Source électronique

<https://www.paroles.net/tiken-jah-fakoly/paroles-nationalite> le 27 septembre 2025 à 16h14

2-Corpus

La chanson « Nationalité » extraite de l'album *Cours d'histoire* de Tiken Jah Fakoly (1999).

3-Bibliographie

BOA Thiémélé Ramsès, 2018. *l'Ivoirité et l'unité de la Côte d'Ivoire*, les Editions du CERAP, Abidjan.

BOA Thiémélé Ramsès, 2009, « Ivoirité, Identité culturelle et intégration africaine : logique de dédramatisation d'un concept », in Synergies Afrique Centrale et de l'Ouest, n°3, 2009, pp75-83.

CLAMENS Gabriel, 1951, « Gravures rupestres en Côte d'Ivoire », in *Notes Africaines*, n°49, janvier 1951, non paginé.

COULIBALY Wayarga, 2016, *L'enseignement de l'histoire de la Côte d'Ivoire en classe de seconde*, Mémoire de l'ENS cycle Professeur de Lycée, Ecole Normale Supérieure, Abidjan.

COULIBALY Yalamoussa, 2024, « Les noms de famille des Sénoufo de Côte d'Ivoire à l'épreuve des pressions extérieures du XIème au XXème siècle », in *Revue africaine sur la Gouvernance*, volume 1, n°1, pp 207-222.

COULIBALY Yalamoussa, 2016. *Les proto-ethnies dans l'enseignement de l'histoire en cinquième*, Mémoire de l'ENS cycle Professeur de Lycée, Ecole Normale Supérieure, Abidjan.

COULIBALY Yalamoussa, COULIBALY Wayarga, 2024, « Histoire de l'adoption des noms baoulé-assabou par les Sénoufo-Tagbana (première moitié du XVIIIème siècle -1899) », in *AKIRI*, volume 3, n°2, Tome 2, pp 980-995.

DIABATE Henriette, 1987. *Mémorial de la Côte d'Ivoire : les fondements de la nation ivoirienne, tome 1*, Edition Ami, Abidjan.

EKANZA Simon Pierre, 2006. *Côte d'Ivoire, terre de convergence et d'accueil (XVème –XIXème siècle)*, CERAP, Abidjan.

GONNIN Gilbert et ALLOU Kouamé René, 2006. *Côte-d'Ivoire : les premiers habitants*, Les Editions du CERAP, Abidjan.

LOUCOU Jean Noël, 1984. *Histoire de la Côte d'Ivoire, Tome 1, la formation des peuples*,

CEDA, Abidjan.

LOUCOU Jean Noël, 2024. *Peuples et ethnies de Côte d'Ivoire*, Editions Felix Houphouët-Boigny, Abidjan.

OUATTARA Tiona Ferdinand, 1999, *Histoire des Fohobélé de Côte d'Ivoire : une population sénoufo inconnue*, Karthala, Paris.

OUATTARA Tiona , 2015, « *Les civilisations des peuples sénoufo de Côte d'Ivoire*. Conférence sur les Sénoufo à l'occasion du Séminaire de Korhogo organisé par la Ligue des Enseignants Histoire-Géographie de Côte d'Ivoire » in LEHGCI, LEHGCI, Abidjan, 38p.

PESCHEUX Gérard, 2003, *Le royaume asante (Ghana). Parenté, pouvoir, histoire : XVIIème-XXème siècle*, Karthala, Paris.

Ricœur Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris.